

Master 2 Civilisations, cultures, sociétés

Parcours Europe moderne et contemporaine : religions, cultures, pouvoirs

MÉMOIRE

Fonctions et mise en scène du dialogue dans les œuvres de Pierre Bayle

Sous la direction d'Hubert Bost

TABLE DES MATIÈRES

Introduction

PARTIE 1 - Les *Pensées diverses sur la comète* : Matrice

I) Des paramètres de la diversité

a - Une forme atypique, digressions et expansion critique

b - « *Un livre où l'on parle comme l'on pense* »

c - Un refus du statut d'auteur

II) Des raisons de la diversité

a - Divertir le lectorat

b - Auditoire pluriel et espace de discussion

c - Un procédé rhétorique, « *il gagnait peu par les raisonnements philosophiques* »

III) Personnages et discours adverses

a - Interlocuteurs et *disputatio*

b - Conditions de la controverse et éthique de discussion

c - Style réformé et dialogue sur la croyance

IV) Questionner les régimes d'autorité

a – *L'auctoritas*, nécessité de la forme dialogique, des logiques discursives plurielles

b - Renouvellement du rapport à l'historicité : L'histoire érudite et savante face à l'histoire éloquente

c - Autorité et vérité / opinion et vérité / majorité et vérité

d - Histoire et philosophie à l'appui du libre examen

V) Pierre Bayle et la religion

a - Condition de la moralité et de la croyance

b - La morale du théologien, la morale du philosophe

c - Confessionnalisme protestant et autorité, Bayle patriote

PARTIE 2 - Les autres textes de Bayle : déploiement et résonances

I) Dialogues et argumentaire dans *Ce que c'est que la France toute catholique*

a - Contexte, Bayle pamphlétaire

b - Portraits et personnages, du dialogue entre confessions

c - Discours contre-révocationnaire à deux voix

d - Organisation spatiale de la dispute et implication du lecteur

— Remarque finale sur *Ce que c'est que la France toute Catholique* : rétablir la vérité, rétablir le dialogue

II) Fonctionnement et régimes de discours dans le *Commentaire Philosophique*

a - *Le Commentaire Philosophique* face au contexte doctrinal de la seconde moitié du XVII^e siècle

b - Réfutation du sens littéral et mise en scène d'une conférence

c - Autorité de la morale et argumentaire au service d'une doctrine de la tolérance

d - *Le Commentaire philosophique*, un *Commentaire* de philosophe ?

— Remarque finale

III) *Le Dictionnaire historique et critique*, dialogisme dans l'article « *Manichéens* »

a - Élaboration du *DHC*, un lieu propice à l'exactitude des savoirs

b - Le problème du mal, la dispute manichéenne

c - Lectorat et l'idéal type baylien

— Remarque finale

IV) Les *Entretiens de Maxime et de Thémiste*, la conversation finale

a - Origine d'une ultime controverse : les contradicteurs

b - Un entretien entre philosophes

c - Méthodologie d'un combat de plumes

— Remarque finale : les limites du dialogue, fin de la dispute

ABRÉVIATIONS

- *PDC*

Pierre Bayle, *Pensées diverses sur la comète*, Introduction, notes, glossaire, bibliographie et index par Joyce et Hubert Bost, Paris : Flammarion, 2007 (1683).

- *FTC*

Pierre Bayle, *Ce que c'est que la France toute catholique, sous le règne de Louis le Grand*, texte établi, présenté et annoté par Élisabeth Labrousse, avec la collaboration d'Hélène Himelfarb et Roger Zuber, Paris : Vrin, 1973.

- *CP*

Pierre Bayle, *De la tolérance. Commentaire philosophique*, Édité par Jean-Michel Gros, Paris : Honoré Champion, 2014 (1^{re} éd. 1686).

- *EMT*

Pierre Bayle, *Entretiens de Maxime et Thémiste, Œuvres Diverses*, tome IV, avec une introduction de Elisabeth Labrousse, Hildesheim, Olms, 1968, (réimpression 1727-1731).

- *DHC*

Dictionnaire Historique et critique, nouvelle édition augmentée de notes extraites de Chaupepié, Joly, la Monnoie, Leduchat, L-J. Leclerc, Prosper Marchand, etc. Slatkine reprint Genève, 1969, réimpression de l'édition de Paris, 1820-1824.

- *Pierre Bayle historien, critique et moraliste*

Hubert Bost, *Pierre Bayle historien, critique et moraliste*, Turnhout : Brepols, 2006.

- *Bayle calviniste libertin*

Hubert Bost, *Bayle calviniste libertin*, Paris : Honoré Champion, 2021

J'abandonne Platon, je rejette Épicure.
Bayle en sait plus qu'eux tous ; je vais le consulter :
La balance à la main, Bayle enseigne à douter,
Assez sage, assez grand pour être sans système,
Il les a tous détruits, et se combat lui-même.
Voltaire, *Poème sur le désastre de Lisbonne*

« C'était un besoin de sa nature : chercher ; examiner; en toutes choses peser le pour et le contre ; ne rien accepter, sans un jugement préalable de son propre tribunal [...] la libido sciendi le tient : tout connaître pour tout critiquer¹ ». C'est en ces termes que Paul Hazard définit dans son ouvrage magistral, *La Crise de la conscience européenne 1680-1715*, l'attitude intellectuelle de Pierre Bayle. Cette rigueur d'esprit est le résultat d'un long parcours académique marqué du sceau de l'érudition. De l'Académie protestante de Puylaurens à l'étude de la théologie et de la philosophie à Genève, en passant par le collège des jésuites de Toulouse, Bayle reçoit une formation exceptionnellement diversifiée, ce qui va lui permettre de découvrir de nombreux champs du savoir avant de se lancer lui-même dans l'écriture. Il développe, à la suite de cette formation pluridisciplinaire, une pensée critique tout à fait singulière qui s'est exprimée dans une pluralité de genres littéraires : historien et philosophe apôtre de la tolérance dans ses *Nouvelles Lettres de l'auteur la Critique générale de l'histoire du calvinisme du Père Maimbourg* (1682-1683) et dans le *Commentaire philosophique* (1686) ; pamphlétaire indigné contre les persécutions infligées aux protestants français dans une fiction épistolaire intitulée *Ce que c'est que la France toute catholique sous le règne de Louis le Grand* (1686). Il rend compte d'ouvrages contemporains dans le périodique mensuel qu'il a créé sous le nom de *Nouvelles de la république des lettres* (1684-1687). Enfin, il se consacre à ce qui sera l'accomplissement à terme, de son itinéraire intellectuel : un *Dictionnaire historique et critique* (1697), parfois désigné comme l'« Arsenal des Lumières ». Cette production bibliographique, aussi diverse soit-elle, semble s'unifier sous le dénominateur commun qu'est la question de la croyance. Novateur concernant les tendances irrégieuses, la liberté de conscience ou encore de la primauté de l'esprit scientifique. Sans l'enfermer dans une catégorie discutable qui serait celle des « précurseurs », il faut reconnaître que ses écrits occupent une place importante au sein du processus de recherche des signes avant-coureurs et inauguraux de la modernité.

¹ Paul Hazard, *La Crise de la conscience européenne, 1680-1715*, Paris : Livre de Poche, 1994 (1^{re} éd. 1935), p. 100.

L'année 1680 marque un véritable tournant dans la stratégie d'étouffement du protestantisme menée par Louis XIV. Les mesures mises en place jusqu'alors avaient visiblement participé à l'affaiblissement de la « religion prétendue réformée » sans pour autant la faire disparaître. « Visiblement, au tournant des années 1680, le roi ne se satisfait plus de l'efficacité des méthodes utilisées : une nouvelle stratégie apparaît qui ne tient plus compte du pragmatisme prudent des années 1660² ». L'année suivante, Bayle voit sa carrière professionnelle compromise par la radicalisation de la politique anti-réformée. L'Académie protestante de Sedan, où il enseigne la philosophie depuis 1675, est condamnée à la fermeture. Contraint à l'exil, Bayle trouve refuge aux Provinces-Unies, à l'École illustre de Rotterdam, où il est nommé en décembre 1681, professeur de philosophie et d'histoire. Victime indirecte de la suppression progressive des droits des protestants dans le royaume de France, Bayle se lance le 11 janvier 1681 dans la rédaction d'une *Lettre sur la comète*³ qui sera rééditée en 1683 sous le titre de *Pensées diverses écrites à un docteur de Sorbonne à l'occasion de la Comète qui parut au mois de décembre 1680*. Les *Pensées diverses sur la comète* marquent l'entrée de Bayle dans le monde de l'édition intellectuelle de la fin du XVII^e siècle.

Bayle n'est pas le premier à s'intéresser au phénomène des comètes : « On avait tant travaillé sur cette matière, et de tant de biais différents, qu'il ne paraissait pas possible d'y donner un nouveau tour⁴ ». Les travaux de Jules César Scaliger, Pierre Petit, ou encore Balthasar Bekker⁵, avaient déjà ouvert la voie à des réflexions allant à l'encontre de l'idée selon laquelle la comète pourrait être envisagée comme un signe oraculaire. On constate également dans les *PDC* une certaine influence de Pierre Gassendi. En affranchissant le phénomène astronomique de la superstition, la pensée de Bayle s'inscrit dans la suite de celui qui, après avoir été témoin de la comète de 1618, était devenu un observateur astronomique averti. Pierre Gassendi rejetait avec vigueur la scientificité de l'astrologie. De même, il refusait de considérer les comètes comme des signes ou des signaux

² Philippe Joutard, *La révocation de l'édit de Nantes ou les faiblesses d'un État*, Paris : Gallimard, 2018, p. 115.

³ De son titre complet : *Lettre à M. L. A. D. C. Docteur de Sorbonne où il est prouvé par plusieurs raisons tirées de la philosophie et de la théologie, que les comètes ne sont point le présage d'aucun malheur. Avec plusieurs réflexions morales et politiques, et plusieurs observations historiques*.

⁴ *PDC*, p. 45.

⁵ Julius Caesar Scaliger, *Exotericarum exercitationum liber quintes decimus de subtilitate, ad Hieronymum Cardanum*, (Paris, 1557), 79.2 ; Pierre Petit, *Dissertation sur la nature des comètes* ; Balthasar Bekker, *Ondersoek van de Betekeninge der Kometen*, Leuwarden, 1683 (réimpression Amsterdam, 1692). Cité par Sara-J. Schechner dans *Comets popular culture and the birth of modern cosmology*, Princeton : Princeton University Press, 1997, p. 114.

⁶, s'opposant ainsi à la vision traditionnelle des comètes. Ses positions subsistent dans la postérité notamment grâce aux travaux entamés par son héritier dans les *PDC*.

La comète éponyme renvoie à celle qui avait été aperçue dans ciel au mois de décembre 1680 :

Il parut au mois de décembre de l'année 1680 une des plus grandes comètes qu'on ait vues. Le peuple, c'est à dire presque tout le monde, en était saisi de frayeur et d'étonnement. On n'était pas encore revenu de cet ancien préjugé que les comètes sont les présages de quelque événement funeste. M. Bayle, comme il nous l'apprend lui même se trouvait incessamment exposé aux questions de plusieurs personnes alarmées de ce prétendu mauvais présage. Il les rassurait autant que possible, mais il gagnait peu par les raisonnements philosophiques ; on lui répondit toujours que Dieu montre ces grands phénomènes afin de donner le temps aux pécheurs de prévenir par leur pénitence les maux qui leur pendent sur la tête⁷.

Il semble que l'entreprise de l'auteur consiste à traiter de cet événement et des réactions qu'il a suscitées. Il est vrai que Bayle porte un intérêt véritable à la superstition traditionnellement associée au passage d'une comète. Dans le titre de la seconde édition, *Pensées diverses écrites à un docteur de Sorbonne à l'occasion de la Comète qui parut au mois de décembre 1680*, Bayle présente la comète comme l'« occasion » de son ouvrage. Or, la comète s'avère être avant tout un prétexte permettant à Bayle de disserter sur autre chose. Il prétend fonder sa démonstration à partir du passage de la comète de 1680 alors que cette dernière ne semble pas avoir particulièrement provoqué d'effroi, de panique, d'importantes processions expiatoires, comme cela avait été le cas au passage de comètes à la fin du XVI^e siècle. On observe en effet, à partir du milieu du XVII^e, un certain déclin de la conception de la comète comme signe divinatoire. Les travaux de Tycho Brahe confirment sa nature astronomique et ouvrent la porte à des représentations scientifiques attribuant à la comète un statut d'événement naturel, rationnellement explicable, sublunaire. Même si les progrès de l'astronomie n'ont pas entièrement sapé l'astrologie et dépouillé les comètes de leur prétendu pouvoir de présage, ils ont rendu inutile la démarche religieuse qui consistait à essayer de leur découvrir des rôles, de chercher à les associer à des lois qui ne seraient pas celles de la nature.

Lorsque Bayle écrit au sujet de la comète de 1680, il est conscient du déclin de la superstition à son propos, mais décide tout de même d'en faire l'« occasion », c'est-à-dire le prétexte, de

⁶ Pierre Gassendi, *Syntagma philosophicum*, Paris, 1658. La critique de Gassendi est également exposé par Alexandre Guy Pingré, *Cométographie ou Traité Historique et Théorique des Comètes*, vol. 2, Paris, 1783-1784, p. 114.

⁷ Pierre Des Maizeaux, *Vie de M. Bayle*, p. XXVI (cité par Hubert Bost dans *Pierre Bayle*, Paris : Fayard, 2006, p. 180).

son ouvrage. Il va s'emparer de cet événement d'actualité auquel on associe le préjugé archaïque selon lequel l'apparition d'une comète serait un signe de Dieu dans la nature, à la manière d'un oracle, qui aurait pour dessein de prévenir l'arrivée d'événements funestes. Or, l'intérêt des *PDC* réside par dessus tout dans le fait que l'ouvrage ne se limite pas au démantèlement de ce préjugé. Les *Pensées diverses* constituent également pour Bayle un moyen de lancer une première attaque publique contre la tradition, l'intolérance en matière de foi, ou encore l'évidence d'une dépendance de la morale par rapport à la religion. Bayle consacre une grande partie de son texte à la démystification de cette croyance vis-à-vis de la comète, mais il s'avère que son argumentation en faveur de l'inanité de cette superstition participe d'une entreprise beaucoup large et complexe. La comète dépasse désormais le seul phénomène physique, elle est un phénomène moins astronomique que philosophique. Elle est à la fois le prétexte, l'occasion, la matière propice à une circulation d'idées et de confrontations.

Face à cet ouvrage où l'auteur manifeste ses multiples curiosités, nous concentrerons notre attention sur un aspect particulier, celui de la diversité des tons, des personnages présents dans les *PDC*. On le sait, le nom de la première édition, *Lettre à M. L. A. D. C. Docteur de Sorbonne où il est prouvé par plusieurs raisons tirées de la philosophie et de la théologie, que les comètes ne sont point le présage d'aucun malheur. Avec plusieurs réflexions morales et politiques, et plusieurs observations historiques ; et la réfutation de quelques erreurs populaires*, sera largement simplifié dès 1683. Or ce premier titre avait le mérite d'annoncer les intentions de l'auteur quant aux nombreux domaines qu'il s'apprêtait à parcourir tout au long de son ouvrage. De la philosophie en passant par la théologie, la morale, ou encore l'histoire et la politique, la « diversité » de l'ouvrage est explicitée par la mention de ces disciplines. Il s'agit donc de réfléchir sur la pluralité des discours et sur celle des personnages que Bayle va faire parler ou mettre en scène dans les *PDC*. En optant pour la diversité des registres et des personnages, Bayle renoue avec la tradition des dialogues antiques. Ces derniers mettaient en scène des personnages fictifs ou réels, aux positions « typicisées », parfois idéalisées, dans le but de rendre compte de la diversité des points de vue existants. À travers la multiplicité des voix qui s'expriment dans les *PDC*, Bayle semble revenir aux sources de la forme dialoguée, platonicienne. Il s'applique tout au long de l'ouvrage à développer les argumentaires respectifs de l'historien, du moraliste, du théologien, du libertin ou encore du protestant réformé, et joue tantôt exclusivement, tantôt simultanément, ces différents rôles, dans le registre qui leur est propre. Nous étudierons ainsi plusieurs passages des *PDC* dans lesquels Bayle revêt principalement

l'habit de l'historien, du théologien, du philosophe ; mais également les passages, les allées et venues qu'il opère d'une discipline à l'autre, d'un personnage à l'autre. Face à cet agrégat hétérogène, dont la structure semble par moment éclatée, la lecture peut parfois s'avérer fastidieuse. Pourtant, Bayle semble avoir une parfaite conscience de la manière dont il agence, combine et fait dialoguer les différentes positions de ces personnages entre elles. Les *PDC* sont pour lui l'occasion de jouer sur plusieurs tableaux, de montrer son expertise dans les disciplines dont il connaît les postulats et la méthodologie propres. En identifiant les discours de ces personnages bayliens, au sens presque théâtral du terme, on pourra rendre compte dans une première partie, d'un aspect fondamental et intrinsèque de la diversité des *PDC*. Puis, dans une seconde partie nous survolerons dans l'ordre chronologique d'autres œuvres de Bayle afin de constater l'évolution de cette « matrice » établie dans les *PDC*. Nous n'avons pas ici la prétention de traiter de l'ensemble des ouvrages de Bayle, c'est pourquoi nous limiterons notre étude à un échantillon de textes. En analysant ces œuvres au prisme du dialogue, nous nous efforcerons de suivre ce fil conducteur qui semble unir l'ensemble de ces textes. L'étude du dialogue ne peut-elle pas nous permettre de nous frayer un chemin dans une pensée aussi complexe et diverse que celle de Pierre Bayle ? La forme dialogique n'est-elle pas au service de la substance de son propos ?

I) Des paramètres de la diversité

a - Une forme atypique, digressions et expansion critique.

La préface de la première édition de la *Lettre à M. L. A. D. C.* débute par les propos d'un personnage de fiction. Un soi-disant éditeur qui, après avoir trouvé ladite *Lettre*, prend la décision de la publier : « Il serait inutile d'exposer comment cette lettre m'est tombée entre les mains. Je dirai seulement qu'après l'avoir lue avec beaucoup d'attention, j'ai cru qu'elle n'était pas indigne de la curiosité du public⁸ ». Bayle reprend ici le topos du manuscrit trouvé et y insère des éléments tirés de la réalité. L'éditeur fictif fait référence à la presse périodique contemporaine en mentionnant le *Journal des savants* ainsi que le nom de son fondateur, M. de Sallo. En effet, la mention du *Journal des savants* n'est pas anodine puisque Bayle avait initialement proposé son texte à Jean Donneau de Visé, fondateur du *Mercurie galant* – une initiative qui n'aboutira pas, la *Lettre* nécessitant un format plus adapté à sa longueur. Après cette entrée en matière, il propose un texte très dense, dont la structure complexe peut déconcerter. L'éditeur, l'énonciateur fictif imaginé par Bayle, prend soin d'informer les destinataires de l'ouvrage, le lecteur ainsi que le « docteur de Sorbonne », de la forme atypique du texte qu'ils s'appêtent à découvrir. Le premier avertissement à propos de la nature de l'ouvrage résulte du constat qu'émet l'éditeur quant à l'agencement du texte :

Enfin je me suis déterminé à publier cette Lettre, après avoir murement considéré que toutes les digressions de l'auteur sont instructives, curieuses et divertissantes ; [...] qu'à la réserve de quelques esprits géomètres, pour lesquels cet ouvrage n'est point écrit, les lecteurs ne sont pas fâchés qu'on les promène de lieu en lieu, pourvu qu'à l'exemple de cet auteur on les instruisse en chemin faisant et qu'on les ramène au lieu d'où on les avait écartés⁹.

L'organisation des *Pensées diverses* se dessine à mesure que les digressions se succèdent au fil des paragraphes, alternant arguments historiques, philosophiques et théologiques. Ces digressions ponctuent l'ensemble de l'ouvrage et participent activement à la rhétorique de l'auteur. L'on associe gé-

⁸ *PDC*, p. 45.

⁹ *Ibid.*, p. 49.

néralement la digression à un écart, un égarement, voire un ornement stérile du discours ; chez Bayle, elle est un détour nécessaire. Lorsqu'elle éloigne temporairement le lecteur du sujet initial, c'est pour mieux revenir par la suite au centre du raisonnement. Le détour n'est jamais futile, il consiste toujours à examiner les théories, les conséquences, les problèmes, les hypothèses qui découlent du sujet de départ. Quand Bayle rend compte d'un objet, c'est toujours au travers de différents prismes, ce qui lui évite d'émettre un jugement d'un bloc. Son intérêt ne réside pas dans la réfutation d'une théorie arrêtée au sein d'un domaine circonscrit. Au-delà du postulat avancé, il entend généraliser son attaque. À partir des comètes oraculaires dont il analyse successivement les contradictions et les absurdités, la critique se déploie et atteint jusqu'au consentement universel, la tradition, le miracle ou encore l'idolâtrie. La digression apparaît dès lors comme un moyen argumentatif et stylistique d'élever et d'universaliser son propos, de multiplier les espaces textuels qu'il soumet ensuite à la critique.

b - « *Un livre où l'on parle comme l'on pense* »

La parution des *PDC* marque les premières années de la période 1680-1715 que Paul Hazard a qualifiée de « crise de la conscience européenne », dans un ouvrage publié en 1935, où il brosse un vaste panorama de cette période charnière qu'est le passage du XVII^e au XVIII^e siècle. Son projet était alimenté par la volonté de rendre compte de ce moment de bouillonnement intellectuel, tant par son aspect historique que religieux, politique et culturel. En situant historiquement son étude à la fin du XVII^e, Hazard se proposait de revenir sur la gestation et l'expansion de valeurs nouvelles, touchant l'ensemble des domaines du savoir. Une telle période, animée par la volonté d'un renouvellement des connaissances, n'est pas sans conséquences sur les productions littéraires de l'époque. Les contraintes littéraires formelles qui avaient prévalu au cours du Grand Siècle tendent à s'abolir. Lorsqu'une certaine vision du monde vacille au cours de la seconde moitié du XVII^e, de nouvelles formes littéraires capables d'en rendre compte émergent. Les *Lettres persanes* illustrent à merveille cette tendance. Publiées en 1721, elles incarnent encore l'esprit de la Régence. Cependant, par la multitude de sujets abordés, la présence de récits autonomes, la longueur des paragraphes franchement inégaux ainsi que la structure globalement éclatée de l'ouvrage, Montesquieu s'est progressivement émancipé des contraintes préétablies pour laisser entrevoir un rapport au réel nouveau, aux frontières incertaines, aux fondements ébranlés. Dès l'aube des années 1700, c'est Pierre Bayle qui offre une première esquisse d'un ouvrage à l'apparence désarticulée, qui semble construit comme une conversation. En effet, lorsque l'éditeur des *PDC* poursuit en exposant les rai-

sons pour lesquelles elles méritent d'être publiées, il leur trouve quelque chose de singulier dont il rend compte à l'aide de la comparaison suivante :

Mais il arrive aussi quelquefois qu'au lieu qu'on croyait trouver un auteur, l'on est tout étonné de trouver un homme qui a oublié les flatteries dont il a régalé les puissances et qui parle tout autrement qu'il n'écrit. C'est pourquoi, pour la rareté du fait, je n'ai pas voulu laisser échapper cette occasion de publier un livre où l'on parle comme l'on pense [...]¹⁰.

L'éditeur avertit ici le lecteur que l'ouvrage possède un style littéraire original. L'utilisation de cette méthode d'écriture sera confirmée très tôt dans l'œuvre, dès les premiers paragraphes. L'auteur admet et assume qu'il va opérer une démonstration qui s'apparente à un flux de pensées, une sorte de vagabondage mental : « je ne sais ce que c'est que de méditer régulièrement sur une chose ; je prends le change fort aisément ; je m'écarte très souvent de mon sujet ; je saute dans des lieux dont on aurait bien de la peine à deviner les chemins [...]¹¹. » Bayle semble s'excuser de son écriture, dont il prétend qu'elle ne suit aucun plan. Il s'agirait d'user d'une technique littéraire décousue, de façon à déconstruire certitudes, évidences, préjugés et superstitions. Mais Bayle se laisse-t-il véritablement aller à ce vagabondage de la pensée écrite, « traduit-il le véritable mouvement de la pensée qui se surprend elle-même et élargit progressivement sa sphère d'application en englobant des réalités de plus en plus fondamentales ?¹² » Le lecteur n'est pas dupe : sous cet agencement textuel apparemment hétéroclite, il découvre une technique littéraire rigoureuse, un projet philosophique méticuleusement pensé.

c - Un refus du statut d'auteur

Les premiers paragraphes des *PDC* constituent également un moyen pour l'auteur d'exposer la méthode qu'il suivra. Au paragraphe 2, « Avec quelle méthode on l'écrira », Bayle se justifie auprès de son lecteur : s'il entend donner cette forme si particulière à son texte, c'est notamment parce qu'il ne se considère ni ne se revendique comme auteur : il ne prétend – apparemment – pas exercer une quelconque *autorité*. Il acquiert ainsi une certaine liberté formelle, stylistique vis-à-vis de la manière dont il souhaite articuler sa pensée. En prétendant renoncer au statut d'auteur, Bayle se pré-

¹⁰ *PDC*, p. 55.

¹¹ *Ibid.*, p. 65

¹² *Pierre Bayle historien, critique, moraliste*, p. 13.

serve d'éventuelles représailles, critiques quant à sa façon de s'affranchir de certains codes, de certaines règles d'écriture, de constructions littéraires préexistantes :

Cela est bon pour des auteurs de profession qui doivent avoir des vues suivies et bien compassées. Ils font bien de faire d'abord un projet, de diviser les livres en chapitres, de se former une idée générale de chaque chapitre et de ne travailler que sur ces idées là. Mais pour moi qui ne prétends pas à la qualité d'auteur, je ne m'assujettirai point, s'il vous plaît, à cette sorte de servitude¹³.

Cependant, la rigueur de raisonnement dont il fait preuve tout au long de l'ouvrage semble contredire cette idée selon laquelle Bayle n'est pas un « auteur ». Une nouvelle fois, Bayle fait usage d'une ruse lui permettant d'amener le lecteur à lui tout en conquérant un espace de liberté. En renonçant à la qualité d'auteur, il abandonne tous les devoirs que suppose un tel statut. Il donne à lire l'ouvrage qu'il a produit sous une forme apparemment brute, sans avoir à rendre de comptes à quelque destinataire qui attendrait de lui une structure plus conforme à certains codes.

II) Des raisons de la diversité

a - Divertir le lectorat

Il est intéressant de s'arrêter aux raisons qui ont poussé Bayle à opter pour cette diversité. La première réside dans la conviction selon laquelle, pour ne pas s'ennuyer, pour ne pas décrocher de l'ouvrage, le lecteur a besoin de diversité. Il est, en termes anachroniques, ce que l'on appelle un « zappeur ». Une fois en contact avec une idée, il cesse de lui accorder de l'intérêt et cherche à porter son attention sur un autre objet. Autrement dit, dès qu'une idée est développée une première fois dans une pensée, le lecteur a rapidement besoin de quelque chose de nouveau, de différent. Le passage d'un registre à l'autre doit le divertir et le stimuler en lui proposant des réflexions touchant à différents champs du savoir. Dès lors, lorsqu'elle fait face à un objet de réflexion, la méthode d'analyse baylienne semble être en elle-même propice à la diversité. Quand Bayle procède à l'examen d'une théorie, il prend soin de passer en revue l'ensemble des approches possibles, de souligner les hypothèses et leurs conséquences logiques pour enfin faire émerger des questionnements qui le rapprocheront au plus près de la vérité. Pour ce faire, il analyse successivement un même thème à la

¹³ PDC, p. 65-66.

lumière de différentes disciplines, comme c'est le cas pour la comète. Lorsque Bayle s'adonne au démantèlement de la superstition du phénomène astronomique, il en fait l'analyse en proposant différentes façons de l'appréhender. Selon qu'il aborde la superstition au prisme de l'histoire, de l'astrologie ou de la théologie, Bayle construit pour chaque discipline un discours autonome avant de revenir à son thème initial. Il propose différentes variations à propos de son thème d'origine que sont les comètes et aborde ainsi cette question en faisant se succéder les six arguments : la constitution physique des comètes ne permet pas une quelconque réaction à distance ; les phénomènes cosmologiques n'ont pas d'influence sur la vie humaine; l'astrologie n'a pas de fondement ; un signe n'est pas une cause ; de fait les comètes n'ont jamais produit de malheurs ; le consentement général ne prouve rien. Compositeur, il tire à partir d'un thème différentes variations dont les dissonances ne témoignent pas d'une absence d'harmonie idéologique. Il procède ainsi tout au long de sa composition en présentant ses arguments sous plusieurs aspects, tout en assurant la pérennité du lien qu'ils doivent entretenir avec sa question originelle, de sorte que son discours puisse atteindre un certain degré d'exhaustivité. À la manière dont Wagner développe différents *leitmotiv* en usant de plusieurs outils musicaux, de l'instrumentalisation, au tempo, tout au long de ses opéras. Lorsque le compositeur allemand ajoute des cordes ou des vents, Bayle enrichit son argumentaire en y introduisant un nouveau point de vue.

b - Auditoire pluriel et espace de discussion

La seconde raison pour laquelle Bayle adopte des registres argumentaires et langagiers variés tient à sa volonté de toucher un large auditoire. Bayle ne se revendique pas comme le détenteur d'un style littéraire particulier, unique et invariable. Il prétend s'affranchir des contraintes stylistiques afin de pouvoir se faire comprendre du plus grand nombre. Bayle ne conçoit pas les *PDC* comme matière à réflexion exclusivement philosophique, historique, ou encore théologique, car cela le condamnerait à ne s'adresser qu'à une seule catégorie de lecteurs. Par la diversité des arguments qu'il avance, il entend s'adresser aux uns, puis aux autres. Le style épistolaire va de pair avec cette idée, en reprenant le *topos* du manuscrit trouvé il ouvre le champ des possibilités sur les différents types de lecteurs qu'il pourrait intéresser. Ce parti pris littéraire est en accord avec les tendances intellectuelles qui régissent la seconde moitié du XVII^e en ce qu'il obéit à l'idéal de la République des Lettres : il devrait être possible, pour les savants de l'Europe entière, de se réunir au sein d'une communauté de partage d'idées, par-delà les particularismes culturels ou nationaux et les appartenances religieuses ; de promouvoir les activités et les échanges d'ordre intellectuel entre les

savants au-delà des cénacles constitués. Dans une démarche qui s'apparente à celle de la République des Lettres, Bayle produit un ouvrage qui s'adresse à plusieurs interlocuteurs ne tenant pas forcément les mêmes positions. Il crée un espace de discussion, de confrontation dans lequel thèses, théories et croyances sont soumises à la critique.

c - Un procédé rhétorique, « il gagnait peu par les raisonnements philosophiques »

Avoir recours à des arguments qui supposent des points de vue différents est une nécessité dans le déroulement des *PDC*. Pour se faire entendre et pour convaincre tout particulièrement ceux qui ne partagent pas ses opinions, Bayle doit être capable de parler différents langages. La stratégie qu'il met en place dans son annonce des raisons contre la superstition en est une parfaite illustration. L'annonce des six premières constitue une amorce vers une septième et ultime raison, elles sont une progression vers un discours qui doit pouvoir être reçu du camp adverse. En effet, lorsque Bayle s'exprime à propos de la nature des comètes, Des Maizeaux considère qu'il « gagnait peu par les raisonnements philosophiques¹⁴ », face à la position des « bonnes âmes », c'est-à-dire celles « pour qui la philosophie n'a pas droit de cité face à la parole de Dieu, et selon lesquelles, face au prodige, il faut se taire et se soumettre¹⁵ », ce qui l'amène à adapter ses arguments. Après avoir énuméré les six premières raisons contre la croyance des comètes divinatoires, il présente son argument le plus original, dont « il ne se souvenait point de l'avoir lue dans aucun livre, ni d'en avoir ouï parler¹⁶ » : la septième raison issue de la théologie. Bayle profère un discours qui concorde avec le référentiel des chrétiens et se range de leur côté pour être entendu. À la foi inspiré du christianisme dans la construction de son argumentation, mais également désireux de s'en affranchir, il met progressivement en évidence l'impasse dans laquelle se trouve la superstition en affirmant au paragraphe 57 que, « si les comètes étaient un présage de malheur, Dieu aurait fait des miracles pour confirmer l'idolâtrie du monde¹⁷ ». Bayle produit un discours rationnel sur des bases théologiques lui permettant de mettre en lumière les paradoxes contenus au sein du raisonnement chrétien. En effet, l'idée que Dieu puisse inciter les hommes à accroître leur dévotion et par la suite louer ces actes d'idolâtrie serait foncièrement contraire aux Écritures. L'idolâtrie étant une croyance détour-

¹⁴ Des Maizeaux, *Vie de M. Bayle*, p. XXVI, cité par Hubert Bost dans *Pierre Bayle*, p. 180.

¹⁵ Pierre-François Moreau, « Les sept raisons des *Pensées diverses sur la comète* », dans O. Abel et P.-F. Moreau (éd.), *Pierre Bayle : la foi dans le doute*, Genève : Labor et Fides, 1995, p. 15-30.

¹⁶ H. Bost, *Pierre Bayle*, p. 180.

¹⁷ *PDC*, p. 151.

née en ce qu'elle consiste à vouer un culte à des objets, à des idées, à des créatures plutôt qu'au Dieu unique et transcendant, ce dernier ne saurait encourager quelconque forme d'idolâtrie, « rien ne lui est plus abominable que le culte des idoles¹⁸ » (§ 71). Par ce discours, Bayle brouille les pistes quant à sa véritable profession, et donne l'impression d'être le porte-parole du christianisme biblique. En développant cette septième raison Bayle montre qu'il existe une norme théologique qu'il sait manier avec brio. On comprend dès lors qu'il est nécessaire pour l'auteur de diversifier son discours : il saura emprunter les codes et les règles de ceux qu'il fustige pour mieux les discréditer. Ici, le christianisme est renvoyé à ses propres principes et bon nombre des apories contenues au sein de ce système théologique sont mises en lumière pour mieux être dénoncées.

III- Personnages et discours adverses

a - Interlocuteurs et *disputatio*

Face à la multiplicité des personnages à l'œuvre tout au long des *PDC*, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur leur processus de création. Comment Bayle crée-t-il ses personnages ? D'une part, il semble s'inspirer du monde intellectuel qui l'entoure et de ses acteurs ; de l'autre, il puise dans le rapport qu'il entretient avec certaines disciplines. Bayle fait des *PDC* un espace de confrontation en élaborant, à partir du monde et de lui, la figure de l'interlocuteur dont il a besoin pour amener le lecteur là où il souhaite. Autrement dit, il incarne lui-même un personnage antagoniste dont il défend la position au cours du débat. Cette capacité à adopter le point de vue de l'adversaire lui vient de sa formation, de son entraînement à la *disputatio*. Autrefois exclusivement utilisée en théologie avant de s'étendre à tous les domaines du savoir, la *disputatio* apprend à argumenter en faveur d'une affirmation quelle que soit la conviction qu'on a vis-à-vis d'elle. Dans cet exercice, l'élève est amené à penser aux arguments qu'il devrait exposer s'il devait défendre la position adverse. Cette joute dialectique, oratoire, est à l'œuvre dans les *PDC* : l'auteur prête aux personnages qu'il invente des convictions qui sont plus ou moins contraires aux siennes afin d'initier un dialogue, une dispute, un débat. Bayle s'oppose à un adversaire auquel il va faire assumer les positions, les croyances contre lesquelles il se bat dans le but de montrer qu'il est le seul à avoir raison. Lorsqu'il s'attaque à la superstition, il donne la parole à un partisan de l'astrologie pour mieux défendre sa propre thèse. Il commence par s'adresser à son lecteur : « Voulez-vous savoir d'un

¹⁸ *Ibid.*, p. 171.

homme de cette profession quels sont en particuliers les présages d'une telle comète ?¹⁹ » et enchaîne avec une énumération des arguments qu'il présume être ceux d'un astrologue :

Il vous répondra que la vertu particulière d'une comète dépend de la qualité du signe et de la maison où elle a commencé à être vue [...]. Là dessus il vous apprendra qu'il y a des signes masculins et des signes féminins [...]. Il ajoutera que les signes et particulièrement ceux du Zodiaque, ont aussi eues départements marqués sur le globe de la terre pour y exercer leur vertu [...]. Cela posé avec plusieurs autres remarques de la même nature, l'astrologue vous dira à quel pays et à quelles gens ou à quelles bêtes la comètes en veut principalement et de quelle sorte de maux elle menace²⁰ .

Bayle s'approprie le discours et les arguments que son adversaire peut juger pertinents. Même s'il considère l'astrologie comme « la chose du monde la plus ridicule », il prend en compte les arguments qui selon lui pourraient être avancés en faveur de cette discipline. Il expose de manière critique les théories de son adversaire faisant avancer la discussion, la réflexion toujours dans le but, par un simulacre de confrontation d'arguments logiques, de persuader de l'irréfutabilité de son raisonnement.

b - Conditions de la controverse et éthique de discussion

La formation initiale de Bayle à la *disputatio* est un élément déterminant de sa capacité à adopter le point de vue adverse et à privilégier la diversité des discours. Les automatismes de Bayle dans sa façon d'agencer ses arguments, sa manière de considérer les objections, nous éclairent sur la nature même de ce que doit être, d'après lui, une discussion et pourquoi il est primordial d'apporter des preuves de ce que l'on dit. Tout le monde peut participer au débat à condition d'être en mesure de respecter les règles éthiques de la discussion, de ne pas céder à la superstition, aux arguments d'autorité ou à la thèse du prétendu consensus universel. À travers l'écriture des *PDC*, Bayle prend position quant à la question des conflits idéologiques et théologiques de la seconde moitié du XVII^e. Même si une œuvre n'est jamais la simple résultante des influences extérieures qui s'exercent sur l'auteur, elle gagne toutefois en clarté lorsqu'on la replace dans son contexte historique et ses circonstances d'énonciation. Les *PDC* sont publiées dans une période de tensions causées par la persécution de la minorité religieuse protestante, sa mise en cause par le biais de récits tronqués et l'utilisation de la force en matière de conscience. Le texte de Bayle s'inscrit dans un modèle de discus-

¹⁹ *Ibid.*, p. 84.

²⁰ *Ibid.*, p. 85-86.

sion qui semble reprendre les codes de la controverse religieuse. En effet, l'édit de Nantes avait ouvert la voie aux discussions à caractère théologiques entre catholiques et protestants, la France devenant alors « un vrai paradis pour controversistes²¹ ». Les controverses, ou conférences (il s'agit du terme qui sera employé pour désigner cette pratique orale après l'édit de Nantes), héritent des lois éthiques de la *disputatio* du Moyen Âge. Les conférences interconfessionnelles du XVII^e vont emprunter cet exercice scolastique au cadre universitaire et le transformer en une véritable joute verbale opposant deux adversaires aux convictions religieuses antagonistes. La conférence religieuse s'affranchit également du projet académique contenu dans la pratique de la *disputatio* en ce qu'elle est traversée par une tendance à l'apologétique. L'apologétique est une branche de la théologie dogmatique résultant du besoin de défendre une doctrine, souvent contre des accusations qui lui sont imputées. Dans un contexte de tensions confessionnelles, le pasteur, le prêtre ou le théologien doivent être en capacité de défendre leur vérité si quelqu'un vient à les attaquer sur le terrain de la doctrine. Dès lors, les questions abordées au cours de ces confrontations donnent lieu à des échanges, parfois houleux, sur les points de divergence tels que l'Écriture sainte, l'Église, les sacrements ou encore les pratiques romaines²². L'enjeu est d'autant plus important en période de conflit religieux, et protestants comme catholiques souhaitent faire valoir la légitimité de leur croyance, faire triompher leur vérité publiquement. Bien que le lexique du combat, de l'affrontement soit utilisé pour décrire les conférences, suggérant ainsi qu'une forme de violence verbale puisse en résulter, celle-ci n'exclut pas la présence de règles à respecter de la part des deux partis. Les défenseurs des deux doctrines s'accordent à discuter sur la base d'une égalité de traitement, ils se reconnaissent mutuellement comme détenteurs de la liberté de parole et ainsi qu'une légitimité à discourir équivalente.

La controverse publique n'a ainsi rien d'une foire d'empoigne, d'un combat douteux dans lequel chaque camp tente d'intimider ou de couvrir l'autre par le fracas des cris ou les menaces, ou elle ne doit pas l'être en théorie. Elle n'est pas non plus une comparution de l'hérétique devant ses juges sous ses maîtres afin qu'il rende des comptes, quoi qu'en disent certains protagonistes²³.

²¹ Selon de l'expression d'Elisabeth Labrousse dans le rapport de synthèse sur « La place de la Réforme dans la controverse entre catholiques et protestants au XVII^e siècle », dans P. Joutard (dir.), *Historiographie de la Réforme*, Paris – Montréal – Neuchâtel : Delachaux et Niestlé, 1977, p. 108. Cité par Emile Kappler, *Les conférences théologiques entre catholiques et protestants en France au XVII^e siècle*, Paris : Honoré Champion, 2011, p. 261.

²² E. Kappler développe l'ensemble de ces thèmes dans *Les conférences théologiques entre catholiques et protestants en France au XVII^e siècle*, *op. cit.*

²³ Avant-propos d'Oliver Christin pour l'ouvrage de E. Kappler, *Les conférences théologiques*, p. 5.

Les *PDC* semblent s'inscrire dans la continuité de ce modèle de discussion, il ne s'agit plus ni de rentrer dans l'affrontement, dans l'invective, ni de recourir à un régime d'autorité qui permettrait de congédier la pensée de l'autre en l'invalidant. Il doit régner au sein du débat contradictoire une forme de respect de la position adverse. On peut trouver une première esquisse de ces règles, non pas formelles mais bien éthiques, dans le modèle du dialogue socratique. En effet, même si Platon ne se soumet pas toujours aux exigences du dialogue, dans le *Gorgias* il énonce deux prédispositions essentielles au dialogue. La première est celle de la bienveillance²⁴, déterminante car elle entraîne une suppression du rapport de force entre les deux interlocuteurs ; il note également la nécessité de la bonne foi qui doit rythmer le dialogue, les adversaires, même si antagonistes, se doivent de dire la vérité et se doivent également de la reconnaître lorsqu'elle est présente dans le discours adverse. De retour à Bayle, on comprend dans son approche de la discussion que, lorsqu'il crée de toutes pièces son propre contradicteur, le moyen par lequel il s'oppose à un adversaire est tout aussi important que les raisons qu'il invoque dans la réfutation. Sans respect de l'interlocuteur, même si elle s'avère se rapprocher le plus de la vérité, la parole se discrédite elle-même. Face à cette controverse et plus précisément la façon dont elle s'exprime, les *PDC* entendent explorer un nouveau modèle de discussion éthique, logique, où du respect de la multiplicité des points de vue exprimés dépend la prétention à faire valoir le sien.

c - Style réformé et dialogue sur la croyance

Par sa forme épistolaire et les multiples thématiques abordées, les *PDC* font le pari d'initier un véritable dialogue avec le lecteur. Témoin et acteur d'une période historique charnière dans laquelle le monopole de l'autorité de l'Église, l'utilisation de la force en matière de foi et la primauté de la tradition sont au cœur des réflexions, Bayle enrichit ces dernières en proposant une discussion au sujet de la croyance, la sienne, mais aussi celle des autres. Fils de pasteur, on pourrait s'attendre à ce que son projet d'écriture vise à entretenir une conversation avec les membres de sa famille confessionnelle essentiellement. Or, lorsqu'on s'interroge sur le caractère « réformé » de l'écriture, du « style » littéraire des *PDC*, on remarque qu'elles vont au-delà du simple dialogue entre coreli-

²⁴ « tu as reçu une solide instruction, comme beaucoup d'Athéniens pourraient l'attester, et tu as de la bienveillance pour moi. Qu'est-ce qui me le prouve ? Je vais te le dire. [...] quand je t'entends me donner les mêmes conseils qu'à tes plus intimes camarades, je tiens cela pour une preuve décisive que tu es vraiment bien disposé pour moi. Que tu sois avec cela capable de parler franchement et sans fausse honte, tu l'affirmes toi-même, et le discours que tu as tenu tout à l'heure confirme ton affirmation. » Platon, *Gorgias*, Édition électronique réalisée par Pierre Palpant, Paris, 2005, à partir du *Gorgias* de Platon, Traduction, notice et notes d'Émile Chambry, Paris : Garnier-Flammarion, 1967, p. 110.

gionnaires. Pour soutenir cette hypothèse, il nous faut d'abord évoquer la « langue de Canaan » à laquelle recourent les pasteurs et les théologiens protestants. Cette dernière consiste à utiliser des images, des expressions et des métaphores bibliques afin de créer une connivence entre l'auteur et son lecteur, familier des Écritures. Les croyants réformés s'entendent et se reconnaissent via ce jeu de références communes qui fonctionnent comme un vocabulaire commun partagé. Les auteurs protestants utilisent par exemple, pour désigner de la nourriture spirituelle, le terme de « manne », en référence à la nourriture des Hébreux durant la traversée du désert ; postérieurement aux *PDC* ils feront également référence aux Églises « sous la croix », une expression qui renvoie aux Églises protestantes en temps d'épreuve. Utilisée entre coreligionnaires, la langue de Canaan est particulièrement ravivée en temps d'épreuve, autrement dit, peu de protestants ont généré cette langue lorsqu'ils se trouvaient dans un pays où le protestantisme était prospère. Il s'agit alors d'une langue dont l'emploi est dépendant d'un contexte confessionnel particulier. Au moment où Bayle écrit les *PDC*, le climat est devenu hostile à l'exercice de la religion réformée : Bayle pourrait ainsi faire usage de la langue de Canaan afin de dialoguer avec les théologiens de sa famille confessionnelle ; or il ne le fait pas. Bayle connaît pourtant cette langue, les lettres échangées avec son frère Jacob témoignent de sa capacité à en manier les codes. Dans *Bayle calviniste libertin*, Hubert Bost étudie de nombreuses lettres issues de la correspondance de Bayle et ses frères, l'une d'entre elles permet d'attester que l'auteur avait connaissance de cette langue : « En 1677, alors que la fatigue de leur père amène Jacob à tenir le premier rôle au Carla, Pierre, s'adressant à son père ou à Jacob, recourt à la “langue de Canaan” afin de se rapprocher des siens²⁵ » :

Je louë Dieu de la benediction singuliere qu'il repand sur vos labeurs, quand il s'agit d'edifier un grand troupeau, et je ne doute pas que tous vos auditeurs ne vous jugent digne d'un plus beau theatre que celui où vous paroissez d'ordinaire. Continuez à m'instruire des incidens de vos voyages et des succez de votre ministere, car rien au monde ne me sauroit etre plus agreable²⁶.

Les *PDC* sont un premier moyen pour Bayle d'assouvir sa volonté d'entrer dans une forme de conversation avec son lecteur. Il entend produire un discours qui s'adresse à tous, sans distinction confessionnelle. S'il recourait à la langue de Canaan, cela limiterait la réception des *PDC* à des destinataires bien identifiés et exclurait par conséquent un certain nombre d'autres lecteurs potentiels. Décider de ne pas afficher un « style » réformé, c'est faire le choix d'inviter au dialogue des per-

²⁵ *Bayle calviniste libertin*, p. 22.

²⁶ *Ibid.*, p. 22. Cité par H. Bost, Pierre à Jacob, 24 juillet 1677 : *Correspondance*, II, p. 424.

sonnes qui ne sont pas issues de son propre camp confessionnel. Dans un contexte où la France s'apprête à révoquer l'édit de Nantes afin d'imposer un royaume tout catholique, Bayle propose au contraire de s'exprimer en termes non excluants. Face à l'unification de la France sous une seule et même croyance qui finirait par écraser les autres, Bayle préfère considérer leur diversité, les envisage chacune comme légitime à participer au dialogue, un dialogue traversant la frontière confessionnelle.

IV - Questionner les régimes d'autorité

a - L'*auctoritas*, nécessité de la forme dialogique et des logiques discursives plurielles

On a plusieurs fois mentionné la notion d'autorité. Nous partons donc de celle-ci pour comprendre quelles sont les forces qui s'exercent entre la notion d'*autorité* et la qualité d'*auteur* de Bayle. On comprend souvent la notion d'autorité en tant qu'elle entretient un rapport avec une forme d'ascendance, impliquant en face l'obéissance, mais elle ne s'y limite pas. Les lumières de l'étymologie et de l'histoire peuvent nous aider à la comprendre. En effet, l'autorité est apparentée à l'auteur, et ces deux termes suggèrent ainsi, à partir d'*augeo*, l'augmentation, l'accroissement. Si l'on s'en tient à cette simple remarque, le rapport entre auteur et autorité reste flou. Mais en vérité, *augeo*, comme l'a montré Émile Benveniste, signifie d'abord et avant tout promouvoir, c'est-à-dire au fond créer, faire être, conduire à l'existence. L'auteur n'est pas celui qui fait augmenter quantitativement, il est celui qui crée.

On qualifie de *auctor*, dans tous les domaines, celui qui "promeut", qui prend une initiative, qui est le premier à produire quelque activité, celui qui fonde, celui qui garantit, et finalement l'"auteur". La notion de *auctor*, se diversifie en maintes acceptions particulières, mais elle se relie clairement au sens premier de *augeo* "faire sortir, promouvoir". Par là, l'abstrait *auctoritas* recouvre sa pleine valeur : c'est l'acte de production, ou la qualité que revêt le haut magistrat, ou la validité d'un témoignage ou le pouvoir d'initiative, etc., chaque fois en liaison avec une des fonctions sémantiques de *auctor*. [...] On voit que "augmenter" est un sens secondaire et affaibli de *augeo*. Des valeurs obscures et puissantes demeurent dans cette *auctoritas*, ce don réservé à peu d'hommes de faire surgir quelque chose et – à la lettre – de produire l'existence²⁷.

L'autorité apparaît alors comme la capacité propre à l'auteur d'être celui qui produit, celui qui crée, autrement dit, dans une terminologie politique à laquelle le concept d'autorité semble inviter, celui

²⁷ Emile Benveniste, *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*, t. 2, Paris : Minuit, 1969, p. 150-155.

qui instaure ou institue. Mais encore, l'auteur n'est pas seulement un producteur anonyme, il est aussi le créateur qui laisse une marque sur sa création. Ainsi, on parle dans les bibliothèques, de « notice d'autorité » pour désigner la liste des œuvres qui appartiennent à un auteur. L'auteur n'est donc pas uniquement celui qui institue, mais également celui qui règne sur ce qu'il a institué, il est la référence dont dépend son œuvre. L'autorité est ainsi la faculté d'instaurer et régner en faisant peser sur l'œuvre sa dépendance à l'égard de qui l'a produite. Ce rapport entre l'autorité et l'auteur suggère ainsi deux idées : la première est que l'autorité assortie au pouvoir d'instaurer implique la possibilité de faire surgir une chose à partir de rien ; l'auteur exerce alors une forme de domination sur son œuvre qui provient de cette force initiale d'institution. L'autorité, comme qualité de l'auteur, semble moins, par conséquent, se fonder sur ceci ou cela, qu'être elle-même l'expression et la prolongation de l'acte de fondation. L'autorité ne se fonde sur rien d'autre qu'elle-même. La seconde idée réside dans le fait que l'autorité n'implique pas seulement la création, mais aussi la gouvernance. L'autorité comporte un enjeu de pouvoir ; l'auteur est celui qui fait surgir, autrement dit, celui qui commande. Le cas de Bayle est particulier dans le sens où il ne revendique pas cette qualité d'auteur, ou du moins il n'y prétend pas. Cette dénégation est flagrante dans des œuvres telles que les *Pensées diverses*, les *Entretiens de Maxime et Thémiste* ou certains articles du *Dictionnaire historique et critique*, dans lesquels il a recours à des personnages, à des épistoliers, lesquels sont présentés comme les garants de sa pensée. Pour ce qui est des *PDC*, Bayle ne prétend pas construire quelque chose dont il serait le créateur, et sur laquelle il aurait une autorité. On peut voir à travers l'utilisation d'un orateur fictif une *intentio auctoris* qui consisterait à octroyer à l'œuvre une certaine autonomie vis-à-vis de son auteur. (On développera plus loin, à propos du *Commentaire philosophique*, la question soulevée par la distinction d'Umberto Eco entre l'*intentio auctoris* et l'*intentio operis*.) Bayle ne souhaite pas être tenu à l'*auctoritas*, celle qui régit la légitimité de l'*auctor*, si *a posteriori*, des lecteurs, des critiques tels que Pierre Jurieu venaient le fustiger lui et son œuvre. Plutôt que d'assumer cette *auctoritas*, Bayle préfère multiplier les régimes d'autorité, mobiliser plusieurs axiomatiques au sein de l'œuvre, ici le régime des faits lorsqu'il est historien, là celui de la raison lorsqu'il est philosophe. Bayle est, dit H. Bost, « un penseur convaincu qu'il est impossible de tenir un discours humain englobant tous les savoirs. Il va donc visiter différentes logiques discursives selon le régime d'autorités et de critères de jugement dans lequel il se placera²⁸ ».

²⁸ Bayle calviniste libertin, p. 176.

b - Renouveau du rapport à l'historicité : l'histoire érudite, savante contre l'histoire éloquente

Les *PDC* n'ont pas vocation à être un ouvrage d'histoire. Pourtant, l'histoire religieuse, des événements militaires ou politiques majeurs, les hommes de guerre et les monarques, sont autant de sujets et de figures historiques mentionnés par Bayle au cours de sa démonstration. Lui-même enseignant l'histoire à Sedan puis à Rotterdam, on pouvait s'attendre à ce que les *PDC* aient cette dimension. Ces questions historiques sont d'autant plus importantes qu'elles naissent dans un moment où le rapport à l'histoire en France vacille. Paul Hazard décrit cette période de la fin du XVII^e siècle où le doute s'insinue dans la vérité historique :

Au profond des consciences, l'histoire fit faillite ; et le sentiment même de l'historicité tendit à s'abolir. Si l'on abandonna le passé, c'est qu'il apparut inconsistant, impossible à saisir, et toujours faux. On perdit confiance dans ceux qui prétendaient le connaître ; ou bien ils se trompaient, ou bien ils mentaient. Il y eut comme un grand écroulement, après lequel on ne vit plus rien de certain, sinon le présent : et tous les mirages durent refluer vers l'avenir²⁹.

Bien que leur radicalité ait été nuancée par la suite, ces propos de Hazard permettent de penser le rapport au passé ainsi que la nécessité de renouvellement de la méthode et du savoir historique. Au cours de cette période charnière, des historiens tels que Bayle ou encore Dom Mabillon, envisagent l'histoire comme une véritable discipline critique et savante, dans une vision qui s'oppose radicalement à l'histoire romancée au service de la royauté. Quelques années après la publication du *De re diplomatica*, en 1681 par Dom Mabillon, Bayle participe à cette polémique sur la méthode historique. Acteur de ce moment décisif, il offre dans les *PDC* une réflexion sur l'art et la manière de faire de l'histoire et s'interroge sur la différence entre présage et histoire, entre croyance et vérité, entre opinion et vérité, entre science et accumulation des opinions. Bayle s'attelle à cette tâche dès le cinquième paragraphe, où il enquête sur les acteurs qu'il considère être à l'origine du préjugé sur l'influence maléfique des comètes. Il rend compte des discours blâmables participant à l'ancrage de cette superstition au sein de la conscience populaire, parmi lesquels il retient notamment ceux des poètes et aussi des historiens. Lorsque Bayle pointe du doigt le principe d'autorité de l'historien, le lexique utilisé témoigne de cette dichotomie entre ce que l'on attend du travail de l'historien, et ce qu'il produit. L'auteur mentionne « phénomènes extraordinaires ; accidents surnaturels ; prodiges

²⁹ Paul Hazard, *La Crise de la conscience européenne, 1680-1715*, Paris : Livre de Poche, 1994 (1^{re} éd. 1935), p. 38.

ridicules ; miracles chimériques³⁰ » ; or, les croyances en ces événements qui stimulent le discours ne possèdent *a priori* aucune réalité historique. Bayle défend fermement qu'« On ne peut nier que les historiens se plaisent extrêmement à compiler tout ce qui sent le miracle³¹ ». Les historiens qu'il fustige ici sont des historiens fabulistes, ceux qui pratiquent une « histoire éloquente » plus qu'une histoire érudite et critique. Le parfait exemple de cette histoire éloquente contre lequel Bayle s'insurge à plusieurs reprises dans les *PDC* est Louis Maimbourg.

Je n'ai rien à dire pour réfuter ces visions après ce que le P. Maimbourg en a dit avec son esprit et son éloquence ordinaire. Mais je voudrais bien que les railleries de ce jésuite servissent de leçon à nos Français et qu'elles leur fissent bien prendre garde à ne point donner dans les enflures espagnoles quand ils parlent de la gloire de notre roi qui, de l'aveu de toute l'Europe, est un des plus grands princes du monde³².

L'histoire telle que la conçoit et l'écrit Louis Maimbourg se présente comme ayant un air de roman³³ ; autrement dit, il s'agit d'une histoire où la mise en scène éloquente, somptueuse et rythmée, du récit prédomine sur la véracité des faits qu'elle expose. L'histoire éloquente entretient un rapport à la vérité historique qui se trouve aux antipodes de la pratique historique promue par Bayle, une histoire érudite, critique et compatible avec les principes de la philosophie. Bayle expliquera par la suite que la « propension au mensonge » qu'il combat ne résulte pas d'une excessive crédulité de la part des historiens, mais bien d'une volonté de ponctuer leurs récits d'événements extraordinaires, avec pour objectif à terme, d'attirer l'attention des lecteurs : « Comme le lecteur détournerait son attention si on ne lui présentait que des incidents de tous les jours, ils le réveillent par le merveilleux³⁴ ». Cette pratique n'est pas celle de Bayle, et pourtant lui aussi parvient à divertir son lecteur sans avoir recours à de quelconques affabulations ; il privilégie l'exactitude des faits associés au choix rhétorique de la diversité pour « réveiller » son lecteur et garantir la constance de son at-

³⁰ *PDC*, p. 68-69.

³¹ *Ibid.*, p. 68.

³² *Ibid.*, p. 223-224.

³³ Louis Maimbourg s'explique sur cet « air de roman » dans l'avertissement d'*Histoire de l'hérésie des iconoclastes et de la translation de l'empire aux Français* : « La seconde chose dont j'avertis, est que si j'ai tâché de faire en sorte que ma manière d'écrire l'Histoire donnât le plaisir du roman, par la diversité des choses, et des aventures que l'on y lit, et qui tiennent l'esprit en suspens, par l'enchaînement et la liaison que l'on y voit des unes avec les autres, j'ai pris aussi un très grand soin de lui donner tout le solide de l'exacte vérité, autant qu'un Historien fidèle et laborieux peut découvrir. »

³⁴ *PDC*, p. 69.

tention. Il est alors difficile de croire sans réserve ce que ces prétendus historiens mettent par écrit ; Bayle en profite pour saper l'autorité de ces derniers en la présentant comme infondée et corrompue par des intérêts particuliers à l'origine de leur affabulations.

c - Autorité et vérité / opinion et vérité / majorité et vérité

Après avoir traité de la figure de l'historien posant le problème de la vérité historique, Bayle s'attaque à celle du savant. Au cours de cette nouvelle démonstration, intitulée « Quelle est la véritable cause de l'autorité d'une opinion³⁵ », il reprend une thèse déjà exposée au § 7, « De l'autorité de la tradition³⁶ » : l'autorité d'une opinion ne peut trouver sa légitimité dans le nombre de personnes qui y adhèrent ou dans leur qualité. Comme pour l'historien, Bayle pose la question du moyen par lequel le savant acquiert une autorité d'un point de vue épistémologique. Il dément tout d'abord l'idée selon laquelle ladite autorité découlerait naturellement de son titre de savant. Comme le statut de ce dernier ne peut suffire à légitimer son discours, Bayle s'interroge : « Que savons-nous si ce grand docteur qui avance quelque doctrine a apporté plus de façon à s'en convaincre qu'un ignorant qui l'a cru sans l'examiner ?³⁷ » L'autorité d'une opinion, qu'il s'agisse de celle de l'historien, du savant, ou d'une opinion partagée par le plus grand nombre, ne dispense pas celui qui l'entend de se poser la question de sa véracité. Bayle étend ensuite sa critique et la déplace vers le domaine de la philosophe en avançant la thèse selon laquelle « il ne faut pas juger en philosophie par la pluralité des voix³⁸ ». Il présente ici une opposition fondamentale entre autorité et vérité : autrement dit, le plus grand nombre n'est pas condition de la vérité, ni de la moindre erreur. En procédant à cet élargissement, Bayle démontre à nouveau la fausseté du raisonnement selon lequel une opinion gagne en autorité par le nombre de voix qu'elle recueille. Si l'on en venait à appliquer le *Vox populi, vox Dei* aux controverses philosophiques, cela « autoriserait les pensées les plus ridicules³⁹ ». En avançant cet argument, Bayle prend position au sein du débat de la décision majoritaire. Lorsqu'il s'agit du domaine philosophique, la majorité n'est plus condition d'autorité, il remet en question « la légitimité de la règle de majorité [...] essentiellement substantielle : elle tenait à la

³⁵ *Ibid.*, p. 137.

³⁶ *Ibid.*, p. 72.

³⁷ *Ibid.*, p. 137.

³⁸ *Ibid.*, p. 138.

³⁹ *Ibid.*, p. 138.

présomption de rationalité qui s'attachait à elle⁴⁰ ». Dans le cas de figure, c'est la *sanior pars*, minoritaire mais plus compétente, qui l'emporte sur la *maior pars*, la partie la plus nombreuse. Même s'il limite sa réflexion aux questions philosophiques et reconnaît les difficultés que peut entraîner le fait de compter les voix au lieu de les peser, la thèse de Bayle apparaît rétrospectivement comme la position perdante face à Jean-Charles Borda ou encore Condorcet, partisans de la rationalité du nombre. Mais en son temps, elle est surtout la contestation indirecte du principe, redoutable sur le plan religieux, selon lequel la vérité est presque par définition le point de vue défendu par le groupe confessionnel majoritaire.

Vous voyez assez d'où naît cette impossibilité : c'est qu'il n'y a personne sur la terre qui puisse déterminer au juste combien un suffrage vaut plus que l'autre, qui ait ni la juridiction ni les lumières nécessaires pour réduire les opinions des membres d'une compagnie chacune à leur juste prix, de sorte qu'il faut nécessairement tolérer qu'une vaille autant que l'autre dans certains cas⁴¹.

Conscient des limites de l'approche qu'il défend, Bayle n'exploite celle-ci que dans le cadre des controverses philosophiques, savantes. Cette démarche va de pair avec sa volonté de construire un espace de discussion rationnel entre citoyens de la République des Lettres, un espace dans lequel la valeur scientifique de ce que l'on avance serait un principe d'autorité supérieur au nombre de personne qui adhèrent à une doctrine. Bayle aborde ici un sujet qui se place au cœur de la révolution scientifique, au cœur de la question : *Quid est veritas ?*

d - Histoire et philosophie à l'appui du libre examen

De l'histoire à la philosophie, Bayle parcourt les différents domaines dans lesquels il a des compétences et des connaissances pour développer ses arguments. Pour ce qui est du principe d'autorité par exemple, on constate qu'après avoir été mentionné au commencement de l'ouvrage, ce dernier continue d'être mobilisé à plusieurs reprises en dehors du domaine strict de l'histoire. La critique baylienne est alors nourrie et élargie à mesure que les arguments sont discutés à travers les différents personnages intervenant dans leurs domaines respectifs. Bayle considère d'abord le problème de la vérité historique, puis il étend sa réflexion à quelque chose de plus large, à l'ordre doctrinal. Les considérations qu'il donne à lire à propos de la vérité, de ce qui fait l'autorité d'une opinion, d'un discours, prennent progressivement une portée beaucoup plus importante. La dénoncia-

⁴⁰ Didier Mineur, *Le pouvoir de la majorité : Fondements et limites*, Paris : Classiques Garnier, 2017, p. 23.

⁴¹ *PDC*, p. 138.

tion vient ébranler un régime de croyances tout entier, celui-ci ne lui convient ni lorsqu'il est appliqué à l'histoire, ni à la philosophie : autrement dit l'autorité, fondée sur la tradition, sur le plus grand nombre, n'a qu'une valeur superficielle aux yeux du Bayle historien et du Bayle philosophe, et peut-être également à ceux du Bayle protestant. En effet, on semble voir se dessiner derrière cette critique de l'autorité une légitimation de la liberté de jugement, la nécessité de procéder à un examen des doctrines proposées à l'adhésion du croyant. Cette même nécessité se trouve au cœur du paradigme protestant. Tandis que pour les catholiques le principe de foi consiste théoriquement en l'adhésion sans réserve aux doctrines de l'Église infaillible, dépositaire de la tradition (voie d'autorité), les réformés sont opposés à l'idée d'une autorité magistérielle absolue, dans le domaine exégétique, doctrinal ou liturgique (voie d'examen). Quand bien même le croyant doit être environné, accompagné dans sa cheminement spirituel, le seul régime d'autorité qui le guide selon cette voie d'examen est celui de l'Écriture, *sola scriptura*. Lorsque que Bayle élabore dans les paragraphes précédents une critique de l'autorité en faveur du régime des faits pour l'historien, du régime de la raison pour le philosophe, il met implicitement en cause les principes de la confession catholique. Cette attitude donne un indice sur sa propre appartenance confessionnelle, dissimulée sous le personnage fictif d'un catholique romain.

V) Pierre Bayle et la religion

a - Condition de la moralité et de la croyance

Parmi les rôles créés par Bayle figure celui du moraliste. L'auteur des *PDC* ponctue son ouvrage de questionnements sur la nature humaine, les mœurs, les passions, laissant ainsi entrevoir son propre idéal moral. On verra dans les passages suivants que ce discours semble être le résultat de la convergence de deux doctrines, l'une issue de la philosophie et l'autre de la théologie. Bayle commence par interroger, au paragraphe 135, le rapport complexe entre morale et religion.

Voilà le véritable dénouement de cette difficulté. Quand on compare les mœurs d'un homme qui a une religion avec l'idée générale que l'on se forme des mœurs de cet homme, on est surpris de ne trouver aucune conformité entre ces deux choses. L'idée générale veut qu'un homme qui croit un dieu, un paradis, un enfer, fasse tout ce qu'il connaît être agréable à Dieu et ne fasse rien de ce qu'il sait lui être désagréable. Mais la vie de cet homme nous montre qu'il fait tout le contraire. Voulez-vous savoir la cause de cette incongruité ? La voici : c'est que cet homme ne se détermine pas à une

certaine action plutôt qu'à une autre par les connaissances générales qu'il a de ce qu'il doit faire, mais par le jugement particulier qu'il porte de chaque chose lorsqu'il est sur le point d'agir. Or ce jugement particulier peut bien être conforme aux idées générales que l'on a de ce qu'on doit faire, mais le plus souvent il ne l'est pas. Il s'accommode presque toujours à la passion dominante du cœur à la pente du tempérament⁴².

L'idée exposée ici se déploie progressivement tout au long du paragraphe avant d'être cristallisée dans la proposition suivante, qui constitue l'intitulé du § 136 : « Que l'homme n'agit pas selon ses principes ». Bayle s'interroge sur le fondement de la morale et entend souligner le décalage qu'il a constaté entre la doctrine et la pratique. C'est à partir de ce décalage qu'il construit la thèse où il opère une réhabilitation de la figure de l'athée. En effet, l'une de ses convictions consiste dans l'idée que « les athées ne sont pas forcément des êtres corrompus et bon nombre d'entre eux ne se sont pas distingués par l'impureté de leurs mœurs⁴³ ». De plus, contrairement à ce qu'on pourrait attendre de l'athéisme, en tant qu'il serait un refus de croire, un refus de Dieu, Bayle rejette l'innéité de la religion. Il est tout fait possible qu'un homme n'ait pas eu en lui l'idée de Dieu, auquel cas l'athéisme serait alors davantage une forme d'ignorance de Dieu qu'un refus intentionnel du divin. Ainsi, un État composé d'athées serait concevable et vivable car on y pratiquerait des « actions civiles et morales aussi bien que les autres sociétés⁴⁴ ». En formulant l'hypothèse d'une conduite humaine fondée sur des valeurs indépendantes de la religion, Bayle émet la possibilité d'une morale laïque, une idée que l'on retrouvera au cœur de certaines discussions du XVIII^e siècle : si ce ne sont pas les croyances religieuses qui garantissent le comportement moral des hommes, celui qui ne croit pas en une entité transcendante possède, tout autant que le croyant, la capacité d'agir de façon vertueuse.

b - La morale du théologien, la morale du philosophe

Mais qu'en est-il de la proposition selon laquelle « l'homme n'agit pas selon ses principes » ? Cette affirmation prétend s'appliquer à l'ensemble des hommes sans distinction de croyances : tous voient certaines de leurs actions contredire les principes moraux auxquels ils adhèrent. Pourtant, selon Bayle, un chrétien est moins excusable d'enfreindre lesdits principes. Pour

⁴² *Ibid.*, p. 291.

⁴³ *Ibid.*, p. 362.

⁴⁴ *Ibid.*, p. 359.

expliquer cette assertion, il convient de revenir à la morale naturelle. La morale naturelle est une morale élémentaire, constituée de principes généraux et d'élaborations morales simples permettant aux hommes de distinguer les notions de bien et de mal. Dans la chrétienté il s'agit des premières condamnations, celle du meurtre, qui apparaît avec la malédiction lancée contre Caïn après qu'il a tué son Abel, puis, la condamnation de l'inceste, basée sur les relations sexuelles qu'a entretenues Noé avec ses filles après le Déluge. Ces deux grands interdits de l'histoire de l'humanité, le meurtre et l'inceste, relèvent de cette loi naturelle non exprimée, non formalisée du fait de son évidence ; il s'agit de principes que l'on pourrait qualifier de « minimalistes » au sens où ils garantissent le vivre-ensemble entre les hommes. La première formalisation de cette loi se trouve dans les Dix Commandements que Dieu dicte à Moïse sur le mont Sinaï. Dès lors que ces derniers sont gravés, que la loi est désormais écrite, les notions de bien et de mal relèvent du droit positif. Les interdits ne sont plus présents sous forme d'intuitions dans les esprits, ils deviennent des principes objectifs et extérieurs qui s'imposent aux hommes. Le système de lois a transcrit en loi positive des principes généraux de la loi naturelle. Face à la morale naturelle, le christianisme aspire à une morale qui serait supérieure à celle-ci, une morale qui irait au-delà des principes de conduite qui relèvent de l'évidence. Autrement dit, il est du bon sens de ne pas commettre un meurtre ou un adultère, il l'est moins d'agir selon une morale qui serait celle de la générosité, du pardon ou de la compassion, une loi à vocation sanctifiante. Elle tire l'être humain vers un idéal allant au-delà des règles élémentaires du simple vivre-ensemble ; il ne s'agit plus seulement d'arriver à coexister, d'accorder à la morale un usage uniquement civil, mais de parvenir à vivre selon la loi évangélique. Selon les théologiens et les apologistes, la supériorité du christianisme est justifiée par celle des valeurs auxquelles les croyants disent adhérer, par la loi censée gouverner leur comportement. C'est cette prétention à la supériorité de sa morale qui aggrave la faute du chrétien qui en transgresse les principes par rapport à celle de l'athée. En effet, l'action immorale d'un homme qui prétend adhérer à des valeurs sublimes est bien plus flagrante que celle d'un homme qui se contente de suivre une ligne de conduite élémentaire. Le croyant ne se montre pas au niveau de l'idéal auquel il prétend souscrire. Dès lors, il le chrétien qui déclare croire en Dieu n'agit pas mieux que celui qui n'y croit pas. Lorsque l'on comprend les fondements de l'affirmation selon laquelle « l'homme n'agit pas selon ses principes », on remarque d'une part que Bayle se place en position de moraliste en s'interrogeant sur les mécanismes de conduite et les inclinations humaines afin d'en déduire que la vertu n'est pas une affaire de croyance. D'autre part, on constate qu'il produit un discours imprégné de connaissances théologiques. Même s'il ne revendique pas cette position du théologien, Bayle

connaît parfaitement les Écritures : il est fils et frère de pasteurs, a baigné dans la culture scripturaire durant toute sa jeunesse, et a fait des études de théologie à Puylaurens et à Genève. Il est capable de tenir un discours en se plaçant à l'intérieur du système chrétien pour mieux faire ressortir les contradictions qu'il repère entre les principes théoriques et les applications pratiques. Afin de mieux comprendre cette approche, nous pouvons la qualifier d'« émique », c'est-à-dire une approche interne, dans laquelle l'auteur adopte un point de vue qui n'est pas dissocié de l'objet qu'il traite. Cette méthode possède des avantages tout comme elle possède des inconvénients. En effet, une approche qui ne serait pas émique mais étique permet une distance critique pouvant faire gagner en lucidité sur le sujet, le phénomène que l'on observe, mais elle peut également faire perdre en familiarité, c'est-à-dire en connaissance approfondie de ce dont il est question. De cette approche interne, « émique », Bayle tire une force rhétorique qui est celle de l'*argumentum ad hominem*, qui permet d'attaquer en connaissance de cause l'adversaire à partir de ses propres principes : « si vous, chrétien, prétendez à ce degré de moralité, alors vous ne devriez pas agir de tel façon ». L'auteur possède une approche à la fois rationnelle, historique, théologique lui permettant de regarder le christianisme et la conduite de ses croyants d'un œil interne et informé.

c - Confessionnalisme protestant et autorité, Bayle patriote

Face aux nombreux sujets traités tout au long des *PDC*, la question de l'autorité comme ligne directrice donne à ce texte, à la forme parfois disparate, une véritable cohérence. Cette affirmation est d'autant plus vraie à mesure que l'on se rapproche du paragraphe 239. À la suite de celui-ci, le texte semble prendre un nouveau tournant, il n'est plus question de comète, d'athéisme, de critères de vérité, de fondements de la morale, mais de la situation politique en Europe, de la domination française, de l'apologie du cardinal de Richelieu, de la gloire de Louis XIV. De la lecture de cette dernière partie du texte, il ressort une impression de perplexité. Quel est de lien de cette finale avec l'ensemble du texte ? Afin de l'expliquer il faut rendre compte d'une facette de l'identité de Bayle sur laquelle les commentateurs se sont peu appesanti⁴⁵. On a attribué à Bayle de nombreuses étiquettes allant du philosophe en passant par le moraliste ou encore l'historien, les derniers paragraphes de son texte ont permis d'en cerner une nouvelle, Bayle patriote. Cette identité est intimement liée à la décision prise par l'auteur non seulement de garder la nationalité française alors qu'il

⁴⁵ Dans *Bayle calviniste libertin*, Hubert Bost passe en revue les principales approches et clés de lecture des différents commentateurs de la pensée et de l'œuvre de Bayle.

était exilé en Hollande, mais encore de rester attaché à la France en dépit de la politique antiprotestante qu'elle mène. Aux antipodes de son contradicteur Pierre Jurieu qui fait allégeance à un souverain protestant mais étranger, Bayle resta fidèle à un roi catholique mais français. Le Bayle patriote suggère un débat où la question de l'autorité est une nouvelle fois en tension. En tant que protestant exilé, à quelle autorité doit-il se soumettre ? Celle du roi de son pays d'origine qui ne reconnaît pas sa croyance, ou celle du pays qui l'accueille et avec qui il partage une confession commune ? Pour y répondre, il nous faut nous référer à deux versets bibliques en tension dialectique l'un par rapport à l'autre. Le premier est issu de l'Épître aux Romains :

13.1 Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu.

13.2 C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes.

13.5 Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience.

Dans ce passage, on comprend que l'apôtre Paul insiste sur le fait que tout pouvoir vient de Dieu et que le chrétien a donc le devoir de se soumettre aux autorités. Ce discours est en grande partie partagé par Calvin : si les souverains sont sur le trône, c'est avant tout parce que Dieu les y a placés. Dès lors, désobéir aux souverains revient à désobéir à Dieu, à l'ordre qu'il a voulu instaurer. Or, au sein de cette vision providentialiste, c'est-à-dire dans laquelle la volonté de Dieu rayonne sur l'ensemble des événements du monde et dans laquelle le devoir du sujet est d'obéir à cette volonté, le réformateur trouve la nuance suivante qui consiste à dire qu'il existe des autorités intermédiaires, par exemple les états généraux, qui auraient la capacité, une certaine légitimité à interpeller le monarque vis-à-vis de ses décisions politiques, voire l'inciter à les changer. Ce premier verset tend vers un absolutisme monarchique, c'est celui vers lequel s'orientent les convictions qui sont au cœur du patriotisme baylien. Dans ce débat du sujet de l'autorité, il est préférable selon Bayle de se soumettre au souverain de son pays d'origine même si ce dernier se réclame d'une croyance autre, plutôt que de prêter allégeance à un souverain protestant mais étranger.

Le second verset est tiré des Actes des apôtres :

5.29 Et répondant, Pierre et les apôtres dirent : « il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez fait mourir en le suspendant au bois. [...] Et nous,

nous sommes témoins de ces choses, ainsi que l'Esprit saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent⁴⁶.

Ici, l'apôtre Pierre suggère qu'il est préférable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes : ces paroles sont applicables dans le cas d'un conflit d'autorités à l'instar de celui dans lequel se trouve Pierre Bayle. Lorsque Louis XIV interdit les assemblées cultuelles alors que la doctrine protestante et la Discipline des Églises exigent de rendre un culte communautaire, du côté de quelle autorité faut-il se ranger ? Que faire quand l'ordre royal va à l'encontre de ce que Dieu a prescrit, lorsqu'il contredit l'ordre divin ? Dans ce dilemme opposant droits de Dieu et droits du roi, plusieurs possibilités s'offrent aux croyants. Se soumettre, s'exiler afin de pouvoir célébrer le culte, prendre les armes au nom de Dieu et de la défense de principes doctrinaux, consentir au martyre. Le choix de Bayle, philosophe à la recherche d'une solution éthique, en faveur de l'allégeance à Louis XIV témoigne de ses convictions religieuses très marquées. Ses convictions protestantes lui rendent impossible d'envisager qu'il puisse se retourner contre son propre roi. En outre, Bayle est conscient que, s'il venait à changer de régime de soumission, il donnerait raison aux contempteurs du protestantisme qui les considèrent comme des rebelles, des faiseurs de troubles. L'auteur des *PDC* fait preuve d'un véritable loyalisme à l'égard du souverain, cependant, il est important de noter que la position de Bayle n'est pas définitive et peut être perçue comme ambiguë. Ainsi, dans la *Critique générale de l'histoire du calvinisme du Père Maimbourg* ou la *Continuation des Pensées diverses*, il se montre beaucoup plus critique vis-à-vis de Louis XIV. La fin des *PDC* nous laisse sur un ultime personnage, définitivement patriote, aux convictions religieuses si marquées qu'elles orientent ses prises de position politiques.

⁴⁶ Actes 5, 29.

PARTIE 2 - Les autres textes de Bayle : déploiement et résonances

I) Dialogues et argumentaire dans *Ce que c'est que la France toute catholique*

a - Contexte, Bayle pamphlétaire

Il est évident que l'attachement de Pierre Bayle à la tolérance, à la liberté de conscience ou encore à la diversité religieuse, a marqué un grand nombre de ses publications. *Le Commentaire philosophique*, dont la publication remonte à l'année 1686 et sur lequel nous reviendrons, est un texte de référence pour aborder la question de la liberté de conscience, qu'il défend, et de l'utilisation de la force en matière de foi, qu'il condamne. Or, cet ouvrage peut être lu à la lumière d'un autre texte relativement court, publié quelques mois auparavant et au titre explicite : *Ce que c'est que la France toute catholique sous le règne de Louis le Grand*.

Il semble que Bayle eut à cœur de présenter avec une gravité sereine sa théorie de la liberté de conscience dans un gros ouvrage – le *Commentaire* – et que *Ce que c'est que la France toute catholique*, exutoire de sa rancœur douloureuse et de sa verve indignée a constitué une catharsis qui lui a rendu possible l'approche théorique et systémique du problème⁴⁷.

*Le Commentaire philosophique*⁴⁸ et *Ce que c'est que la France toute catholique* partagent un certain nombre de points communs en raison des sujets qu'ils abordent, mais également de leur contexte de publication. En effet, le pamphlet de la *FTC* voit le jour quelques mois après la révocation de l'édit de Nantes. Cette réponse immédiate s'explique par l'impact considérable de l'édit de Fontainebleau sur ses coreligionnaires. Sa sphère familiale n'échappe pas à cette atmosphère de répression puisque son frère Jacob, après son arrestation en juin 1685, meurt en prison le mois suivant la révocation. Bayle trouve en ces actes bien des raisons de s'indigner, cependant celle qui alimente particulièrement sa colère concerne le discours « officiel » promu par la cour de Louis XIV. En effet, elle entend passer sous silence l'ensemble des violences perpétrées envers les protestants au bénéfice d'une histoire édulcorée, marquée par la douceur, le calme, le consentement général, omet-

⁴⁷ *FTC*, p. 20 (introduction d'E. Labrousse).

⁴⁸ Il est notamment mentionné dans *Ce que c'est que la France toute catholique* qu'un *Commentaire Philosophique* sur les paroles de Jésus-Christ a été écrit. Ceci montre que Bayle, en écrivant son pamphlet, a déjà en tête son prochain ouvrage : « Il y a ici un savant Presbiterien bon Philosophe qui a fait un *Commentaire philosophique* sur ces paroles de la parabole, *contrain les d'entrer*, lequel commentaire n'est pas encore imprimé. On le traduit en nôtre langue. On m'en a prêté quelques cahiers, que j'ai lus avec un singulier plaisir. » *FTC*, p. 83.

tant ainsi dragonnades, conversions forcées, arrestations des ministres du culte et démantèlement des institutions protestantes. Ce discours fallacieux est soutenu par la presse du royaume qui participe activement à sa diffusion massive, une véritable propagande à la gloire de Louis XIV et célébrant le succès de la révocation se met en place. Parmi les porte-parole de ce discours biaisé figure Jean Gautereau. Il a fait paraître en 1684 *La France toute Catholique sous le regne de Louys le Grand, ou Entretiens De quelques Protestans Français qui après avoir reconnu que leur Secte est impie & pernicieuse à l'État, prennent la belle résolution d'en hater la ruine si heureusement entreprise par le Roi*. Comme sa bibliographie en témoigne, la réflexion de Bayle naît presque toujours en réponse à un discours, à une thèse, à un défi qu'il relève. Sa pensée, produite en réaction celles des autres, on pourrait affirmer que *La France tout catholique* est une réponse directe à l'ouvrage de Gautereau, dont il reprend et subvertit le titre. En effet, les deux textes ont en commun le même sujet et l'utilisation de la forme dialogique. Bayle fait intervenir trois personnages : un chanoine catholique ainsi que deux huguenots, tandis que Gautereau faisait parler un marquis et une comtesse. Dans *Ce que c'est que la France toute catholique*, Bayle reprend également des problématiques qui avaient été annoncées chez Gautereau, notamment dans le titre de son premier chapitre : « On voit bien dans cet Entretien, que le Roi peut ruiner dans ses États le parti Huguenot sans violer la Foi publique, ni les lois divines & humaines : on refuse en le prouvant les calomnies, dont les apologistes Protestants ont rempli depuis deux ans leurs Requêtes⁴⁹ [...] ». Cependant, Bayle n'examine pas minutieusement les arguments de son contradicteur comme il l'avait fait pour la *Critique de l'histoire du Calvinisme* du Père Maimbourg. En refusant de se restreindre à une réponse qui serait uniquement destinée à Gautereau, il entend servir un dessein plus vaste : rétablir la vérité sur la réalité des conséquences de la révocation et la façon dont elle été appliquée.

b - Portraits et personnages, du dialogue entre confessions

La révocation de l'édit de Nantes constitue une véritable rupture dans le dialogue entre protestants et catholiques. Auparavant, les disputes des XVI^e et XVII^e siècles avaient sinon encouragé, du moins permis les discussions portant sur les questions confessionnelles. Le débat, même contradictoire, était susceptible de faire émerger la vérité. Or à partir de 1685, les protestants étant privés du droit à la parole, le dialogue interconfessionnel s'éteint. En rédigeant la *FTC*, Bayle se propose de réfléchir aux répercussions, aux conséquences de cette rupture dans la discussion ; comment se porte le débat après la révocation et comment rétablir le dialogue dans un contexte de crise confes-

⁴⁹ Jean Gautereau, *La France toute catholique, sous le regne de Louys le Grand*, 1684, t. I, p. 1.

sionnelle ? Pour y répondre, Bayle endosse successivement les habits de trois personnages, de trois scripteurs auxquels il attribue des positions et des approches divergentes. Avant d'entrer dans le texte, il propose un avis au lecteur qui rappelle celui qui introduisait aux *Pensées diverses sur la comète*. De nouveau, l'auteur construit une fiction autour des conditions de la découverte de son texte : dans le cas de *FTC* il s'agit d'un manuscrit prétendument trouvé qui aurait été mis dans les mains d'un libraire par un mystérieux millionnaire anglais. Dans cet ouvrage, l'ordre dans lequel sont présentées les trois lettres qui le constituent n'est pas anodin. Bayle choisit de ne pas présenter chronologiquement cet échange épistolaire entre ces trois personnages, mais privilégie un ordre au service de son discours. Ainsi, la lettre succédant directement à l'avis au lecteur est en réalité la réponse à celle que Bayle fera figurer dans un second temps, tandis que le troisième courrier est quant à lui une réponse directe à la première lettre du pamphlet. Cette première lettre est écrite de la main d'un chanoine, la deuxième figurant dans l'ouvrage est celle d'un huguenot révolté, indigné, exilé en Angleterre, et la dernière fait parler un protestant plus modéré. Après qu'il a reçu le courrier virulent du huguenot s'insurgeant contre la révocation, le chanoine demande l'avis, l'arbitrage, d'un autre protestant plus modéré invité à commenter les propos de son coreligionnaire. À mesure que les uns et les autres prennent la parole, les personnages sont amenés à dresser leur propre portrait. Le prêtre, premier à s'exprimer, ignore les accusations qui lui sont faites, refuse d'admettre la violence de la persécution confessionnelle et donne ainsi une réponse teintée d'ironie : « Après tout quand on auroit fait quelques désordres dans vos maisons, ne seroit-il pas raisonnable de les souffrir patiemment & de baiser la main qui vous frappe, puisque ce n'est que pour vous sauver éternellement que l'on vous prive de quelques commodités temporelles⁵⁰. » Face au libelle du réfugié indigné l'accusant d'être l'agresseur, il se met dans la position de l'agressé :

De ma vie je n'ai été plus surpris qu'en lisant une telle lettre, & je vous avouë que je me suis recommandé à Dieu plus d'une fois pendant que je tenois un papier rempli d'un égarement si énorme. [...] L'Eglise m'a appris un autre langage que celui que vous avés contracté dans les ténèbres de votre schisme & de votre hérésie funeste [...]⁵¹.

Bayle fait endosser à ce personnage le discours majoritaire de l'Église romaine, qui passe sous silence les faits de violence en assurant que l'unité religieuse a été acquise par des voies de douceur. Le refus d'admettre la persécution alimente l'une des attitudes attribuées à l'Église romaine, celles

⁵⁰ *FTC*, p. 32.

⁵¹ *Ibid.*, p. 31-32.

d'un positionnement ne laissant pas place à une autre vérité que la sienne, positionnement que le huguenot « révolté » qualifiera de « mauvaise foi ». Cette dernière sera un reproche récurrent tout au long du pamphlet : « vous êtes venus à la traverser avec votre mauvaise-foi, votre fidèle & inséparable compagne », « La violence et la mauvaise foi sont les deux marques caractéristiques de votre Église », « votre communion se trouve toujours sur ses deux pieds qui sont la mauvaise foi et la violence ». En brossant le portrait de ce personnage, Bayle illustre une nouvelle fois la tension qui se joue dans la morale chrétienne entre la doctrine et la pratique. Tandis que le chanoine célèbre les maximes chrétiennes, « les leçons de ces grandes lumières de l'Église », celles-ci sont discréditées par un rappel des faits, les dragonnades, les conversions forcées, l'enlèvement des enfants. Dans l'avis au lecteur, le libraire nous informe qu'il a décidé de publier cet échange « afin que l'on connaisse l'esprit de l'hérésie qui n'inspire que l'emportement » de la part de ce deuxième personnage. Le portrait que Bayle brosse du protestant indigné est intimement liée à la façon dont celui-ci s'exprime en réaction à la manipulation de la vérité :

[...] dans les années qui ont précédé et suivi la Révocation, un véritable déluge de publications entreprit de célébrer la politique royale. Cette propagande insistait non seulement sur la nécessité de rendre à la France le bénéfice de l'uniformité pratique de la « vraie » religion, mais surtout sur le fait que pareil pratique était atteint par la douceur, c'est à dire qu'on avait obtenu des abjurations, spontanées et sincères⁵².

Témoin des horreurs de la répression, le second scripteur choisit de répondre à la violence par la violence, son langage entend refléter l'agressivité des actions commises. Tout au long de sa lettre, dont la longueur en fait le cœur de l'ouvrage baylien, le huguenot délaisse les canons de la modération chrétienne pour l'invective : « malhonnêtes gens », « criminels », « coupables », « l'esprit si abruti », « lâches et perfides », sont autant de termes qu'il utilisera pour décrire l'Église romaine et ses partisans. Si derrière ce personnage s'exprime une partie de l'indignation de Bayle, il fait cependant le choix d'un langage ne répondant pas aux règles de la bienséance. Il accable son correspondant, crie à l'injustice, essaie de reproduire par les mots cette réalité marquée par l'atrocité des actes qui ont été commis :

L'autre langage est celui de la dénonciation, du mépris, du raisonnement, de la haine aussi, et d'un effroi religieux devant la violence diabolique et l'absurdité. À nouveau langage, nouvelles défini-

⁵² *Ibid.*, p. 13.

tions, et *catholique* est désormais synonyme de malhonnête, car Bayle laisse éclater son outrage, et il n'y a pas un seul Français pour sauver les autres⁵³.

La prise de position de ce personnage est lourde de conséquence ; elle alimente le discours du prêtre l'accusant d'emportement, « d'un égarement si énorme⁵⁴ » qui n'est pas seulement celui de l'écriture mais un égarement de nature confessionnelle. En effet, le chanoine invite à plusieurs reprises le protestant exilé à se « ramener converti », à rentrer dans « le giron de votre Mère qui vous tend les bras, & qui vous offre, non seulement les biens de la terre, mais aussi la Gloire éternelle du Paradis qui ne se pût pas trouver hors de l'Église » : ces propos évoquent la parabole de la brebis égarée qu'il faut ramener au sein du troupeau, autrement dit du côté de la religion catholique.

Le troisième et ultime personnage à s'exprimer, qui appartient également à la confession protestante, se distingue de son coreligionnaire par plusieurs aspects. Lorsque le chanoine fait appel au jugement de ce troisième scripteur, il lui reconnaît des qualités : « je vous ai connu toujours si modéré & si raisonnable que je ne fais point de doute que vous ne désavou[ie]z plénement & que vous ne condamnerez votre confrère⁵⁵ ». Contrairement aux attentes du chanoine, le second protestant ne réproche pas la totalité des propos de son coreligionnaire : certes, il lui reproche son emportement ainsi que le choix des termes employés, mais le blâme est dirigé une nouvelle fois vers l'Église catholique. En imaginant ces deux personnages protestants, Bayle crée une véritable tension entre les discours respectifs qu'ils professent : le premier est marqué par l'excès, la transgression des règles de la discussion selon Bayle, tandis que le second se veut beaucoup plus modéré et entend rétablir le dialogue par une réhabilitation de la vérité.

c - Discours contre-révocationnaire à deux voix

Dans *Ce que c'est que la France toute catholique*, Bayle donne la parole à deux personnages issus de la même confession. Pourtant, l'auteur fait en sorte qu'ils se distinguent de manière flagrante par le registre de langage que chacun adopte en réponse à un même événement. Lorsque que le premier recourt à une rhétorique que l'on pourrait qualifier d'apodictique, le second fait preuve de *sophrosynè* à laquelle il associe une ironie cinglante. À la lecture de ces deux lettres, on

⁵³ François Lagarde, *L'autre langage de Bayle dans La France tout catholique*, dans *Ordre et contestation au temps des classiques*, actes du 21^e Colloque du Centre méridional de rencontres sur le XVII^e siècle ; jumelé avec le 23^e Colloque de la North American society for seventeenth century French literature, Paris, Seattle, Tübingen, édition par Roger Duchêne et Pierre Ronzeaud, *Papers on French seventeenth century literature*, 1992, p. 122.

⁵⁴ *FTC*, p. 32.

⁵⁵ *Ibid.*

relève qu'une partie des arguments utilisés par le huguenot révolté est reprise, sur un mode tempéré, par son coreligionnaire. Quand l'épistolier indigné affirme « qu'un honnête homme devrait regarder comme une injure d'être appelé catholique⁵⁶ », son coreligionnaire l'appelle à la nuance et le corrige :

Je connois des prêtres, & des Moines même, qui m'ont paru dans ces honnêtes dispositions, & combien y a t-il de Catholiques, qui ont rendu bien des services à nos gens, soit en les cachant dans leurs maisons, soit en serrant leurs meubles, soit en favorisant leur retraite ? Combien y en a t-il, qui en auroient fait cent fois davantage, si les peines qu'on dénonçoit à ceux qui en useroient ainsi envers nous, & que l'on exécutoit sévèrement, ne leur eussent lié les mains. Distinguons donc, & n'allons pas déclamer, comme fait la Lettre, *qu'il n'y a pas eu un seul honnête-homme en France*⁵⁷.

Nous pouvons rendre compte une nouvelle fois de ce dispositif lorsque le premier locuteur soutient que le mensonge est une caractéristique inhérente à l'Église romaine, à savoir que « le mensonge vous est devenu si naturel, que vous ne sauriez vous en départir lors même qu'il ne vous est pas trop nécessaire⁵⁸ ». Ce locuteur, ne s'imposant aucune retenue et usant de l'injure afin de laisser exploser sa révolte et son indignation, laisse transparaître une certaine résignation quant à l'incapacité de son destinataire à se rapprocher de la reconnaissance de la véracité des faits reprochés. Il en vient presque s'opposer à son coreligionnaire, par la forme de son expression. Le mode de communication du huguenot modéré paraît, quant à lui, plus ouvert à la possibilité d'une réponse. Ainsi, il n'aura aucun mal à condamner le registre de langage de son confrère dans un premier temps, témoignant de la possibilité d'un véritable dialogue (au sens baylien du terme), mais n'en offrira pas moins l'opportunité à son contradicteur catholique de reconnaître les torts de ses partisans : « Vous voyez que je n'ai pas fait difficulté, de condamner ce que j'ai trouvé d'excessif dans la Lettre d'un Réformé de ma connoissance. J'attens de votre équité que vous désapprouverez aussi les excès de menterie de vos Auteurs⁵⁹. » Hubert Bost compare ces deux prises de parole successives à une situation dans laquelle un duo de policiers, souhaitant obtenir les aveux d'un suspect, utilisent une méthode d'interrogation en deux temps, « un premier policier hurle et frappe le suspect. Il est relayé par un acolyte qui joue l'apaisement et la compréhension. Le suspect baisse alors la garde et

⁵⁶ *Ibid.*, p. 34.

⁵⁷ *Ibid.*, p. 76.

⁵⁸ *Ibid.*, p. 40.

⁵⁹ *Ibid.*, p. 77-78.

avoue⁶⁰ ». Cette comparaison permet de comprendre un élément important. Certes, lorsqu'il brosse ces deux portraits, Bayle entend montrer qu'il existe plusieurs façon de discourir. Le huguenot radical vitupère, interpelle, surprend par la virulence des termes qu'il utilise, pourtant, la portée de son discours se trouve affaiblie par des expressions langagières relevant de l'invective. À l'opposé, le second scripteur semble vouloir maintenir ou rétablir le dialogue. Or, même si chaque protestant adopte un langage différent (comme un policier hurle et frappe tandis que l'acolyte joue l'apaisement et la compréhension), cette dissemblance participe à l'élaboration d'une technique argumentaire au service d'une volonté, d'un objectif commun (faire avouer le suspect), dénoncer l'attitude de l'Église catholique et de ses partisans. À plusieurs reprises le protestant modéré reprend les arguments de son coreligionnaire indigné, en les reformulant dans un nouveau langage, renforce ainsi leur portée. La critique de l'Église romaine est alors réitérée, certes dans un langage moins marqué par la violence des termes, mais tout aussi sévère. À la lumière du discours agressif et injurieux que traduit la deuxième lettre, la dernière quant à elle, paraît beaucoup plus recevable et acceptable par les contradicteurs, alors même que l'une et l'autre véhiculent un même contenu. Ce procédé argumentaire réfléchi et minutieusement mis en œuvre par Bayle lui permet de réhabiliter une forme de dialogue plus abouti, plus élevé, la seule forme de communication qu'il entend reconnaître comme telle.

d - Organisation spatiale de la dispute et implication du lecteur

Malgré le genre pamphlétaire de *Ce que c'est que la France toute catholique*, Bayle ne se contente pas de faire s'exprimer ses personnages sur les actions immorales perpétrées par l'Église au lendemain de la Révocation. Il souhaite également montrer comment le débat interreligieux se trouve désormais compromis. En faisant intervenir trois personnages, Bayle montre que le dialogue n'est possible que lorsque que peuvent s'exprimer plusieurs voix, et construit pour l'illustrer un échange épistolaire sophistiqué. À la différence de ce qui se passe lors d'une correspondance classique, Bayle privilégie un effet de croisement, d'entrelacement des discours afin de donner l'impression d'un véritable dialogue simultané entre les personnages. Dans *Ce que c'est que la France toute catholique*, il élabore une véritable mise en scène en donnant à voir des interactions entre les scripteurs, mais également en reproduisant le dispositif spatial d'une dispute. En effet, en addition des nombreuses règles auxquelles les orateurs devaient se soumettre pour participer à un débat

⁶⁰ Pierre Bayle historien, critique et moraliste, p. 150.

contradictoire, la dispute se déroulait selon une organisation spatiale bien précise. Les orateurs se font face, de part et d'autre se trouvent deux vérificateurs de citations, les partis opposés vérifient la véracité des assertions de l'opposition, puis deux secrétaires transcrivent la dispute sous le regard du public et l'autorité arbitrale d'un magistrat. Dans *Ce que c'est que la France toute catholique*, Bayle oppose ainsi les protagonistes de la dispute confessionnelle : le huguenot radical et le chanoine se tiennent tête tandis que le huguenot modéré exerce le rôle d'arbitre et de vérificateur. Bayle joue le rôle de secrétaire puisqu'il rend compte de cette dispute par écrit et enfin, le lecteur incarne le public. C'est à l'image des disputes des XVI^e et XVII^e siècles, qui ne s'arrêtaient véritablement jamais ; en effet, une fois la confrontation orale terminée, celle-ci continuait d'être alimentée par écrit, produisant ainsi « une spirale controversiste⁶¹ », en sorte que le débat initié dans la *FTC* perdure même après le point final. Au terme de la lecture de la troisième lettre, Bayle ne clôt pas le débat, il donne à son lecteur la possibilité d'émettre son propre jugement suite à l'argumentaire du huguenot modéré. La résolution du dialogue est placée sous la responsabilité du lecteur, lui seul décidera s'il a été convaincu par l'un ou l'autre parti tout au long de leurs démonstrations respectives. Bayle invite son lecteur à prendre part à la discussion, à l'alimenter à partir de ses propres réflexions. La dernière phrase du texte l'y encourage : « Songés-y, monsieur, et y faites songer les autres⁶². »

— Remarque finale sur *Ce que c'est que la France toute catholique*. Rétablir la vérité, rétablir le dialogue.

Ce que c'est que la France toute catholique constitue l'une des premières réactions écrites de Bayle à la révocation de l'édit de Nantes. Cette dernière empêche définitivement toute possibilité d'un dialogue entre protestants et catholiques, fût-il polémique. Face à ce constat sans appel, Bayle choisit de maintenir, sous une forme littéraire, les pratiques orales de la controverse religieuse, rappelant ainsi une période tout juste révolue dans laquelle le dialogue était coutumier même s'il était tendu. Au cœur de cette prétendue conversation épistolaire rendue publique, on trouve évidemment une forte attaque contre ce que l'on pourrait désigner en termes anachroniques comme de la désinformation. Bayle prend la plume et entend rétablir la vérité au sujet des conditions de l'application de la Révocation, ou du moins, proposer un discours qui s'en approche. En privilégiant l'anonymat,

⁶¹ Expression d'Oliver Christin dans « La formation étatique de l'espace savant », *Actes de la recherche en sciences sociales*, vol. 133, juin 2000. Science de l'État, p. 53-61.

⁶² *FTC*, p. 85.

il se prémunit contre d'éventuelles atteintes à sa liberté d'homme comme à sa liberté d'auteur et se permet ainsi une prise de parole libre, incarnant un discours allant à l'encontre de l'autorité dominante. En période de crise confessionnelle, Bayle invite à la réflexion en faisant s'exprimer des interlocuteurs qui rendent compte non seulement de la diversité des opinions, mais aussi de la diversité des formes de discours utilisées pour transmettre celles-ci. Ce choix fait écho à celui qui lui avait permis, dans les *PDC*, d'élargir son lectorat à de possibles contradicteurs. L'auteur dispose ses personnages pour faire une déclaration, celle-ci invoque la vérité historique contre l'imposture du discours de l'Église romaine. Le personnage du huguenot indigné lui permet de faire exploser sa colère, tandis que le chanoine est bien plus qu'un simple antagoniste ou bouc émissaire. Il est présent pour rappeler et expliciter le contexte de conflit religieux. Ainsi, le discours de Bayle n'est pas seulement contenu dans la réponse du protestant modéré, mais bien dans l'ensemble du processus dialectique. Chacun des personnages possède une fonction dans l'élaboration de sa pensée, une pensée qui n'est ni arrêtée, ni référée à un système clos. Le dialogue et la mise en scène illustrent cette dynamique de pensée qui rend compte de la diversité des points de vue ; une dynamique dont la progression prime sur l'aboutissement, une dynamique qui renouvelle la réflexion sur des problématiques, des thèses et des lignes de force qui traversent l'ensemble de son œuvre. Dans *Ce que c'est que la France toute catholique*, Bayle pose les jalons essentiels de son ouvrage suivant, à savoir que la violence ne naît pas de la diversité des croyances mais de leur répression. Par la virulence de l'écriture de *Ce que c'est que la France toute catholique*, Bayle interpelle le lecteur, attire son attention et ouvre la voie aux questions qu'il abordera en détails dans le *Commentaire philosophique*.

II) Fonctionnement et régimes de discours du *Commentaire philosophique*

a - Le *Commentaire* face au contexte doctrinal de la seconde moitié du XVII^e siècle

Une foi, une loi, un roi : c'est d'après cette maxime que s'exerce la politique religieuse de Louis XIV et c'est elle qui justifie la révocation de l'édit de Nantes. Celle-ci marque la fin d'un compromis religieux dans lequel certains droits civils et une relative liberté de conscience avaient été accordés aux protestants. Au cœur de cette période charnière s'impose l'idée selon laquelle l'unité confessionnelle est nécessaire pour garantir l'identité nationale et la puissance d'un pays. Ceci implique que la société ne peut se passer de la religion catholique et que quiconque s'en écarte

est un ennemi de la société ; que la contrainte peut être utilisée pour ramener l'hérétique du côté de l'Église, du côté de la vérité établie. Lors de la publication de *Ce que c'est que la France toute catholique*, Bayle avait donné à lire, sous une forme atypique, une première esquisse de sa position au sujet de la répression confessionnelle. C'est dans le même terreau contextuel marqué par la crise religieuse que le *Commentaire philosophique* voit le jour. À l'instar de l'ouvrage qui le précède, le *CP* semble avoir été rédigé dans une certaine hâte, comme s'il résultait d'une nécessité, d'un besoin urgent qu'a Bayle d'exposer sa pensée, de rendre compte de ses convictions dans un moment aussi crucial. La publication de ce texte peut également être vue comme un geste de solidarité envers sa famille confessionnelle ; Bayle insistera à plusieurs reprises sur le loyalisme des protestants envers le roi en dépit du traitement dont ils font l'objet. Malgré cette urgence, le déroulement de la publication du *CP* s'étend sur deux années : les deux premiers tomes sont publiés à l'automne 1686 et la troisième partie paraît en 1687, mais le point final du *Commentaire* est posé en 1688 avec la publication d'un *Supplément du Commentaire philosophique*. On suit, à travers ces publications successives, le trajet intellectuel parcouru par Bayle. Il propose de nouvelles réflexions, revient sur d'anciennes remarques et répond à ses contradicteurs⁶³. À nouveau, Bayle ne se revendique pas comme l'auteur de cet ouvrage et privilégie l'anonymat. Ce procédé lui permet de construire de toutes pièces l'espace littéraire de son ouvrage. En effet, il annonce que ce que le lecteur s'apprête à découvrir est le produit d'un certain Jean Fox de Bruges, qui se serait adonné à la rédaction d'un *Commentaire philosophique* dont le titre complet est : *Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ, contrains-les d'entrer ; Où l'on prouve, par plusieurs raisons démonstratives, Qu'il n'y a rien de plus abominable que de faire des Conversions par la Contrainte : Et où l'on réfute Tous les Sophismes des Convertisseurs à contraindre, & l'Apologie que St. Augustin a faite des Persécutions. Traduit de L'anglais du Sieur Jean Fox de Bruges par M. J. F.* Dans le *discours préliminaire*, Bayle sous les traits de Jean Fox de Bruges, dévoile que cette démarche d'écriture lui est extérieure, c'est-à-dire qu'elle est le résultat d'une requête, d'une demande d'un Français réfugié en Angleterre : « il me dit qu'il me croyait propre à cette entreprise, et il me représenta qu'y réussissant, comme il l'espérait, je pourrais rendre un grand service à la bonne cause et même à tout le monde⁶⁴ » ; il s'avère d'ailleurs que ce Français exilé est l'auteur du manuscrit trouvé de *Ce que c'est que la France toute catholique*. La demande de rédaction du *CP* n'est pas anodine, l'objectif

⁶³ Après la publication des deux premières parties du *Commentaire*, Pierre Jurieu répond à Bayle dans un ouvrage intitulé *Traité des deux souverains*. Bayle y répliquera brièvement dans la préface de la troisième partie du *Commentaire*.

⁶⁴ *CP*, p. 51.

confié à Jean Fox de Bruges est le suivant : « réfuter la méthode de conversion fondée sur la salutaire violence, en la privant de la possibilité de s'appuyer sur le passage du *Nouveau Testament* contenant les paroles *Contrains-les d'entrer* (Luc, XIV, 23)⁶⁵ ». Cette parabole sera le point névralgique du *Commentaire*. L'argumentaire converge vers les paroles de saint Augustin commentant la parabole lucanienne du banquet : lors d'un grand banquet où plusieurs invités importants ont renoncé à se rendre, le maître, déçu, décide d'envoyer ses serviteurs dans les rues et de « contraindre » les passants qui s'y trouvaient de rejoindre le festin⁶⁶. Or les convertisseurs s'emparent de ce passage ainsi que de son interprétation par Augustin dans sa lutte contre les donatistes et ils utilisent la parabole de façon à justifier le recours à la force et à légitimer une politique de contrainte envers les protestants. C'est ici que se trouve le combat de Bayle : déconstruire, corriger les erreurs, les interprétations erronées selon lesquelles l'Écriture autorise la conversion par la force. Il établit une doctrine de la tolérance et contribue dans le même temps à réhabiliter cette notion de tolérance dans un moment de l'histoire où elle était encore très largement considérée une preuve de faiblesse, de bassesse. Bayle rompt ici complètement avec la *doxa* des XVI^e et XVII^e siècles selon laquelle l'idée de la tolérance est inacceptable car elle conduirait à l'irrégion. Dans le *CP*, il réhabilite l'idée de tolérance en montrant qu'elle est aux antipodes d'une indigence de la pensée puisqu'elle implique une question qui se pose au dessus du simple rejet de l'altérité. Par le biais de divers registres et discours, Bayle met de nouveau en scène sa propre pensée et engage avec lui son lecteur dans un véritable cheminement visant à élaborer une idée de la tolérance comme une exigence, un droit, un corollaire de la liberté.

b - Réfutation du sens littéral et mise en scène d'une conférence

Sous les traits de Jean Fox de Bruggs, Bayle consacre sa première partie au démantèlement de l'argument selon lequel la parabole de l'Évangile de Luc doit être interprétée, comme le soutient saint Augustin, de façon littéraliste. À l'aide de neuf réfutations successives, il démontre non seulement qu'une lecture littérale de l'Écriture ne peut jamais justifier le recours à la force, mais également qu'elle contredit les lois fondamentales de la morale. Bayle avait déjà manifesté son opposition vis-à-vis d'une approche littéraliste de l'Écriture dans les *Nouvelles de la République des lettres*, plus d'un an avant la publication du *CP*. Il avait exprimé sa position sur cette question, une

⁶⁵ *Les fondements philosophiques de la tolérance*, t. III, p. 8.

⁶⁶ « Et le Maître dit au Serviteur : Va par les chemins et par les haies, et contrains-les d'entrer, afin que ma Maison soit remplie. » Luc 14, 23.

position révélant un certain rationalisme critique, un refus de l'interprétation du texte dans son sens textuel strict, étroit, « au mot près ».

[...] car ce n'est point la Doctrine des Protestans, que chaque Livre, chaque Chapitre, & chaque Verset de l'Écriture soit la base & la règle de la Religion. En effet quand on leur objecte qu'il y a des citations dans la Bible qu'on ne trouve plus, & qu'on en infère qu'il s'est perdu quelque Livre Canonique, ils ne font point de difficulté d'avouer que quand cela seroit vrai, leur foi n'en recevrait point de préjudice, parce que les vérités nécessaires au salut se trouvent assez clairement contenues dans ce qui nous reste. Il faut dire la même chose touchant les petites altérations qu'on prétend qui se sont glissées dans le texte de l'Écriture. Que les copistes aient pris une lettre pour une autre en quelque endroits, cela n'y fait rien le corps des vérités révélées n'est pas attachée à cinq ou six voyelles ou consonnes ; il est répandu dans tout le Canon, & on ne laisse pas de l'y rencontrer quoi que toutes les paroles ne soient pas précisément les mêmes qu'elles étoient au commencement. Vouloir que le fondement de la foi dépende d'une telle exactitude de tous les Copistes & de tous les Interprètes qui ont manié l'Écriture pendant deux ou trois mille ans, que Dieu n'ait jamais permis qu'il l'ayent plus l'un pour l'autre, est une supposition assis dure que celle qui fait dépendre l'efficacité des Sacrements & notre salut, de la bonne intention de tous ceux qui de main en main, depuis Jesus Christ jusques à nos jours, ont administré les choses saintes⁶⁷.

L'Écriture Sainte passe elle aussi désormais au crible de la critique historique et philologique⁶⁸. Mais là n'est pas le point essentiel. Bayle avait annoncé au premier chapitre qu'il entendait produire un *Commentaire* « d'un nouveau genre », et l'appuyer sur « des principes plus généraux et plus infaillibles que tout ce que l'étude des langues, de la critique et des lieux communs pourrait [lui] fournir⁶⁹ » : c'est-à-dire qu'il ne se limiterait pas à aborder la question des paroles de saint Augustin au prisme de la philologie ou de la théologie, mais placerait sa réfutation sur le terrain de la raison ou encore de la morale. La force de l'argumentaire baylien dans le *CP* réside notamment dans le fait qu'il amène les convertisseurs sur un terrain qui lui permet de mettre en lumière leurs contradictions. Un exemple tout à fait parlant de ce procédé se trouve à l'avant-dernier chapitre de la première section du *CP*, dans laquelle Bayle imagine et met en scène une « conférence entre des dépu-

⁶⁷ *Nouvelles de la République des Lettres*, janvier 1685, article IX.

⁶⁸ En 1685, l'exégète Richard Simon s'interrogeait déjà sur la possibilité des erreurs contenues dans l'Écriture sainte, une façon « prudente » de mettre l'Église devant ses propres contradictions : « On ne peut pas douter, que les veritez contenues dans l'Écriture Sainte ne soient infaillibles & d'une autorité divine, puisqu'elles viennent immédiatement de Dieu, qui ne s'est servi en cela du ministère des hommes, que pour être les interprètes. [...] Mais comme les hommes ont été dépositaires des Livres Sacrés, aussi bien que de tous les autres Livres, & que les premiers originaux ont été perdus; il étoit en quelque façon impossible qu'il n'y arrivât plusieurs changements, tant à cause de la longueur du temps, que par la négligence des copistes. » *Histoire critique du Vieux Testament*, Rotterdam, 1685, p. 1.

⁶⁹ *CP*, p. 85.

tés de la primitive Église et quelques ministre des empereurs⁷⁰ ». Dans cette interaction fictive se font face des porte-parole des chrétiens, eux-mêmes sujets à toutes sortes d'outrages – « on les exilait, emprisonnait, livrait aux bêtes⁷¹ » – et un commissaire impérial, représentant de la majorité païenne. Dans cette mise en scène, Bayle fait dialoguer les deux partis à propos de la question des modalités d'application de la contrainte en matière de foi et de ses implications. Bayle applique tout au long de la conversation une rhétorique soutenue par l'argument *ad hominem* et suggère ainsi que la situation dont les chrétiens sont victimes résulte d'une contrainte analogue à la contrainte « évangélique » qu'eux-mêmes appliqueraient s'ils étaient au pouvoir : « Messieurs, de quoi vous plaignez-vous ? On vous traite comme vous nous traiteriez si vous étiez à notre place : ainsi vous devez approuver notre prudence, et vous plaindre du temps et non pas de nous⁷². » Le commissaire justifie l'asservissement et la persécution de la minorité religieuse par le fait qu'elle possède dans ses maximes l'emploi de la force en matière de conscience, autrement dit « les violences enfermées dans l'ordre chrétien⁷³ ». Si elle se retrouvait au pouvoir, elle amènerait avec elle le fléau. Au fil de ce dialogue, Bayle décortique l'ensemble des arguments des chrétiens en les transposant dans un contexte où eux-mêmes seraient soumis à leur propre dogmes. On remarque que cette démonstration est animée par deux pôles. Le premier élément, déjà évoqué plus haut mais dont l'importance rend nécessaire d'y revenir, concerne le fait que l'efficacité de la rhétorique de Bayle, la façon qu'il a de dialoguer et de controverser est étroitement liée à sa formation à la *disputatio*. La parfaite maîtrise qu'en a Bayle se ressent dans la façon dont il met en scène et fait s'exprimer ses interlocuteurs. Il sait se mettre dans la peau de l'antagoniste de ses propres opinions. Cette compétence lui est particulièrement utile en ce qu'elle devient pour lui un véritable outil rhétorique. Lorsqu'il s'oppose à un adversaire, il peut décider de lui faire assumer les positions qu'il a pour projet de démanteler. Bayle met en scène un échange et l'oriente de façon à ce qu'il chemine jusqu'à son argument déterminant, ultime lumière qui révélera les failles de son adversaire. Dans le cas de la conférence décrite ci-dessus, Bayle finit par démontrer que l'interprétation littérale est non seulement profondément antinomique aux principes moraux et doctrinaux chrétiens, mais plus encore, qu'elle remet aussi en question la nature même de Dieu :

⁷⁰ *Ibid.*, p. 161.

⁷¹ *Ibid.*, p. 161.

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*, p. 165.

[...] les violences seraient dans le dessein de la conversion des hommes à l'Évangile proprement, et par la destination de Jésus-Christ ; en sorte qu'il formerait ainsi son projet : *Je veux que les hommes soient persuadés de la vérité de l'Évangile et en fassent profession, mais si je ne puis pas les persuader, je ne laisse pas d'entendre qu'ils le professent*. Or je dis et je soutiens que ce dessein choquerait les lois éternelles de l'ordre, qui est la loi indispensable de Dieu lui-même, et par conséquent qu'il est impossible que Jésus-Christ l'ait formé⁷⁴.

Le second pôle de cette rhétorique qui contribue à son efficacité réside dans le fait que Bayle a besoin d'établir un dialogue pour engendrer la dynamique qu'il recherche, pour lui permettre d'exprimer un idéal. La recherche de la vérité se fait par le combat intellectuel du controversiste, à l'affût des erreurs factuelles et des raisonnements défectueux. En inversant les rôles, il démontre l'impossibilité de donner une justification à ses actes si celle-ci ne peut être accordée à l'adversaire. Bayle soutient d'ailleurs que ceux qui « ne veulent point entrer en dispute » et examiner des points de vue adverses demeurent dans l'erreur :

Je dirai bien que, philosophiquement parlant, ils commettent une très grande imprudence, puisqu'il est vrai, comme a dit Sénèque, que plusieurs deviendroient sages s'ils ne croïoient l'être déjà [...] le refus d'examiner ne pouvant pas devenir une bonne qualité morale précisément, parce que ceux qui font ce refus ont la vérité ; mais plutôt parce que croïant avoir la vérité, ils ne veulent point s'exposer à une peine inutile, & qui pourrait même les jeter dans l'illusion [...] ⁷⁵.

Il y a un lien entre la *disputatio* au sens de débat contradictoire à laquelle l'auteur a participé lorsque qu'il était étudiant et ce qui est devenu sa propre façon de penser. Bayle maîtrise la pratique de la *disputatio* et de la dialectique en en dispose comme d'outils rhétoriques qu'il utilise de manière originale. Dans cette discussion fictive, il invente un contexte dans lequel il donne à voir quelles seraient les implications pour les chrétiens si l'interprétation augustinienne de la parabole était appliquée par une majorité qui serait d'un bord différent. Comme elle est construite sur les arguments tirés de la doctrine catholique, sa démonstration discrédite d'autant plus impitoyablement cette Église.

⁷⁴ *Ibid.*, p. 168.

⁷⁵ *Supplément du Commentaire Philosophique*, chap XVII : Pierre Bayle, *Œuvres Diverses*, t. II, p. 532.

c - Autorité de la morale et argumentaire au service d'une doctrine de la tolérance

Lorsque Bayle annonce vouloir produire un *Commentaire* sur le « contrains-les d'entrer », une formule biblique, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit théologique plutôt que *philosophique*. Or le choix du terme *philosophique* est révélateur du régime d'autorité que Bayle entend faire jouer dans sa démonstration. En effet, l'autorité des convertisseurs se revendique de l'Écriture Sainte, ils s'en servent pour commettre et justifier leur méthode coercitive. Face aux Écritures considérées comme les remparts de la foi chrétienne, Bayle invite à une élévation du débat afin d'analyser les conséquences qui découlent de leur application littérale. Il ne s'agit pas ici de faire accepter, de convaincre par l'autorité de tel ou tel, mais de présenter la liberté de conscience comme une nécessité morale indépendante de la religion. Bayle explique que l'homme, dans son rapport à la morale, doit s'élever au dessus de tout intérêt singulier, de sa foi individuelle et des coutumes de son pays :

Je veux dire, que sans exception, il faut soumettre toutes les lois morales à cette idée naturelle d'équité, qui aussi bien que la lumière métaphysique, qui illumine tout homme venant au monde. Mais comme les passions et les préjugés n'obscurcissent que trop souvent les idées de l'équité naturelle, je voudrais qu'un homme qui a dessein de les bien connaître les considérât en général, [...] s'éleva au-dessus de son intérêt personnel, et de la coutume de son pays, et se demandât en général : *Une telle chose est-elle juste, et s'il s'agissait de l'introduire dans un pays où elle ne serait pas en usage, et où il serait libre de la prendre, ou de ne pas la prendre, verrait-on, en l'examinant froidement, qu'elle est assez juste pour mériter d'être adoptée*⁷⁶.

La dialectique de Bayle est à la fois universelle et contextuelle : selon lui, l'autorité de la morale, car elle est susceptible de rationalité, doit permettre d'établir des lois, des principes, universels et rationnels susceptibles de s'appliquer en tous temps et en tous lieux. La pierre angulaire de son raisonnement est la suivante :

D'où doit on conclure, que quand même on aurait quelque raison d'interpréter à la lettre la parabole, il ne faudrait pas le faire, de peur d'exciter dans le monde ces malheurs épouvantables. Ce devrait être un droit que l'on devrait laisser dormir pour toujours, et ne se permettre que les mêmes actions qui sont permises à toute la terre⁷⁷.

Bayle ne se contente pas d'asséner à son adversaire des vérités morales. Il intègre celles-ci dans une démonstration où priment la discussion et le débat contradictoire. Tout au long de son

⁷⁶ CP, p. 89-90.

⁷⁷ CP, p. 346.

texte, Bayle met en scène des interactions entre personnages montrant le caractère insensé d'une application à la lettre de la formule *Contrains-les d'entrer*. Il pratique ce qu'on pourrait désigner en termes anachroniques, des « simulations », par exemple lorsqu'il imagine une discussion entre un roi de Chine s'opposant à des missionnaires du pape et leur intentions de convertir le peuple. Bayle dépayse le problème qu'il a posé au départ et lui confère ainsi une dimension universelle. Alors que rien ne semble légitimer l'exercice d'une pression sur la conscience et que nul contexte ne saurait autoriser la contrainte, Bayle, sous les traits d'un roi de Chine, pose directement la question aux missionnaires : « Quels ordres avez-vous pour ceux qui après avoir ouï cent fois vos sermons, ne voudront pas vous croire ? [...] il serait absurde que Jésus-Christ eût commandé la contrainte à l'égard d'un pauvre petit bourgeois, artisan et paysan, dont la conversion n'est que peu importante par rapport à l'amplitude de l'Église [...] »⁷⁸. Lorsque les thèses supposément courantes de ses adversaires ne lui suffisent plus pour développer son propos, Bayle persiste à leur fournir de nouveaux arguments, de fait plus pauvres que les précédents, puis justifie l'invalidité de leur thèse en les réfutant aisément. Il récuse à plusieurs reprises une même tendance et explicite les positions qui auraient été incomprises pour ne laisser aucun flou, aucune incertitude.

d – Le *Commentaire philosophique*, un *Commentaire* de philosophe ?

On a vu dès les premières pages du *CP*, que Bayle entend proposer « un commentaire d'un nouveau genre⁷⁹ », mais il semble également suggérer que sa démonstration rendra à la philosophie ses lettres de noblesse puisque c'est au prisme de celle-ci qu'il rendra compte et qu'il résoudra les problèmes posés dans le *CP*. « Qu'on ne dise donc pas que la théologie est une reine dont la philosophie est la servante ; car les théologiens eux-mêmes témoignent par leur conduite, qu'ils regardent la philosophie comme la reine et la théologie comme la servante⁸⁰ ». Le *CP* n'est pas le premier ouvrage de Bayle s'affichant comme « philosophique » : Bayle disait déjà dans les *PDC* en 1683 qu'il se proposait de prouver par *plusieurs raisons tirées de la philosophie et de la théologie que les comètes ne sont point le présage d'aucun malheurs*. Pourtant, il serait réducteur de lui attribuer le seul statut de philosophe tant il possède de facettes, de prédispositions dans une multiplicité de domaines. En incarnant une telle diversité de personnages, il devient inclassable. Ses différentes voix lui permettent de soutenir des points de vue variés, qui tiennent compte de l'épistémologie

⁷⁸ *Ibid.*, p. 122-123.

⁷⁹ *Ibid.*, p. 85.

⁸⁰ *Ibid.*, p. 87.

propre à chacune des disciplines. Ainsi, le considérer uniquement comme philosophe limiterait sa pensée et ne rendrait pas justice aux nombreux visages qu'il a voulu emprunter tout au long de son œuvre. Le *CP* est un témoignage parmi d'autres de la complexité de ses nombreux statuts :

Le commentaire philosophique ne se restreint donc pas à des considérations théologiques et morales ; son plaidoyer en faveur de la tolérance religieuse joue sur tous les registres, accumule tous les arguments, refuse toutes les objections concevables, l'oppression des consciences est un péché, un crime, une infamie, elle nuit à l'intérêt bien compris de l'État – aussi bien en politique intérieure qu'en politique étrangère – elle est ruineuse, superflue, inefficace, absurde⁸¹.

Il ne s'agit pas ici de nier que Bayle soit philosophe. Il adopte incontestablement une attitude philosophique dans sa façon d'approcher et de penser certaines problématiques. La majeure partie des remarques du *CP* résultent d'une démarche philosophique car elles lui offrent un certain nombre de critères qu'il n'aurait pas trouvés dans l'exercice de la théologie. Pourtant, il ne définit pas son statut en utilisant des termes tels que : « Je suis philosophe », mais plutôt son mode de pensée : « j'agis en philosophe⁸² » ; Bayle qualifie continuellement ses écrits et les positions qu'il adopte sans jamais étendre ces qualifications à sa personne. Autrement dit, il ne propose pas un système philosophique, mais bien des réflexions d'ordre philosophique. Il résulte de la façon que possède Bayle d'échapper aux catégories préétablies, une perplexité parfois déconcertante que l'on peut ressentir face à certains de ces textes. Hubert Bost l'exprime ainsi :

Ce charme intrigant vient aussi probablement du fait que Bayle ne donne pas à sa pensée un caractère formellement systématique, comme le fait un philosophe au sens classique du terme. S'il se livre avec délice aux joies de l'abstraction conceptuelle à toute outrance, y faisant preuve d'autant de virtuosité que d'opiniâtreté, il se sent tout autant à son aise lorsqu'il déambule sur les terres de l'histoire et de la morale, où prévaut la raison pratique⁸³.

En rédigeant le *CP*, Bayle ne prétend pas faire adopter une philosophie ou donner à lire et à penser un système philosophique. En revanche, il est vrai qu'il existe des lignes de force qui parcourent l'ensemble de son œuvre. Il ne s'agit pas seulement pour Bayle de les affirmer, de les soutenir en tant qu'elles font partie d'un système de pensée clos et abouti ; au contraire, il les intègre dans un pro-

⁸¹ *FTC*, Introduction par Elisabeth Labrousse, p. 21.

⁸² *CP*, p. 103.

⁸³ *Bayle calviniste libertin*, p. 9.

cessus dynamique qui fait que la réflexion, le raisonnement ne trouve jamais de point final. On rebondira toujours sur une autre question, une autre objection, une autre réflexion. La recherche des thèses, des principes, ne connaît pas d'interruption. À défaut de produire une doctrine philosophique, Bayle décide de faire parler des personnages. Il s'inscrit ainsi dans une tradition des dialogues appartenant à la Renaissance dont on pourrait retrouver des traces dans les textes d'Érasme où sont représentés des débats entre des protagonistes, fictifs ou réels, auxquels on attribue des propos qu'ils n'ont pas tenu. Le fait pour Bayle de s'inscrire dans cette tradition semble vouloir dire deux choses : qu'il adhère à un genre littéraire très démonstratif, mais aussi qu'il refuse finalement une philosophie dogmatique et des constructions doctrinales en matière de conception religieuse. Bayle fait le choix rhétorique de la diversité et de la variété. Au lieu d'asséner, il donne à penser à son lecteur, il lui offre la possibilité d'entrer en contradiction et l'entraîne dans un dialogue où la morale et la raison sont aux fondations de l'édifice de la réflexion. Bayle nous montre qu'il existe d'autres façons de pratiquer la philosophie, en laissant s'exprimer plusieurs voix, faisant ainsi honneur à la diversité des opinions, à la réfutation des opinions erronées, non pas d'un point de vue transcendantal mais bien dialogique.

Avec lui, en tout cas, quelque chose était irréversiblement déplacé dans l'approche de la philosophie : celle-ci, en effet, sortait des sommes ou des traités, voire des discours de la méthode, et, pour tout dire, la philosophie n'était plus la philosophie. Elle s'écrivait dans les marges d'un pamphlet religieux, dans les comptes rendus journalistiques d'une revue littéraire, dans les remarques d'un dictionnaire [...] Elle se définissait aussi comme critique. Elle se mettait ainsi à la disposition de tous ou au moins de tous ceux qui acceptaient de devenir membres de cette très libre, mais aussi très exigeante, République des Lettres⁸⁴.

— Remarque finale sur le *Commentaire Philosophique*, de la morale au droit de la conscience errante

Que doit-on retenir de cette approche du *CP* ? On remarquera que c'est avec beaucoup d'audace, compte tenu du contexte de répression, que Bayle aborde des sujets tout à fait innovants qui animeront la réflexion des penseurs du XVIII^e siècle. Caché sous son masque anglais, il donne à ses lecteurs les plus avisés⁸⁵ des indices subtils sur son identité mais brouille également les pistes,

⁸⁴ *CP*, Introduction de Jean-Michel Gros, p. 9.

⁸⁵ « Bayle, amicalement envoyait à son lecteur perspicace un ultime clin d'œil à travers la fausse adresse de son éditeur : "À Cantorbery, chez Thomas *Litwel*" : c'est à dire bien éclairé, ou qui éclaire bien. » *CP*, Introduction par J.-M. Gros, p. 43.

comme lorsqu'il marque une discontinuité dans ses positions sur la figure de l'athée qu'il avait déjà défendue dans ces précédents écrits. Dans le *CP*, aussi surprenant soit-il, Bayle exclut l'athée de sa théorie de la tolérance :

Un athée destitué qu'il est de cette grande protection, demeure justement exposé à toute la rigueur des lois, et dès aussi-tôt qu'il voudra répandre ses sentiments contre la défense qui lui en sera fait, il pourra être chapitré comme un séditieux, qui ne croyant rien au dessus des lois humaines, ose néanmoins les fouler aux pieds⁸⁶.

Elisabeth Labrousse considère qu'il s'agit là d'un mensonge, ou plutôt une « concession aux idées courantes⁸⁷ », c'est-à-dire que Bayle sacrifie sa défense de l'athée vertueux de peur que la récurrence de cette position ne permette de remonter jusqu'à lui, qu'elle nuise à son anonymat. La protection de son identité résulte évidemment d'une volonté de se prévenir d'éventuelles représailles, mais Jean-Michel Gros explique qu'il s'agit également d'une façon d'entrer « par effraction chez des lecteurs qui n'auraient jamais ouvert le livre si celui-ci leur avait été proposé pour ce qu'il était vraiment⁸⁸ ». Ici, la fonction du dialogue et de la mise en scène des personnages correspond peut-être moins à une intention philosophique qu'éthique à destination de son lectorat. Bayle est clair, dans la première partie du *CP*, il est catégorique sur le fait que l'application de la parabole de Luc interprétée par saint Augustin va à l'encontre des fondements de la morale. Qu'elle soit prônée par les chrétiens ou par d'autres croyants, la vérité ne peut être imposée à une conscience par la force. Bien avant la loi française de séparation des Églises et de l'État de 1905 dans laquelle il est stipulé que la liberté de conscience est un droit, Bayle avait déjà associé les termes de « droit » et de « conscience », dans ce qu'il désigne comme les *droits de la conscience errante*. En effet, puisqu'il est « évident que Dieu ne nous a pas commandé dans sa parole de forcer les gens à coups de bâtons, ou par autres telles violences à embrasser l'évangile⁸⁹ », il faut accepter qu'il est dans les droits de la conscience de se tromper, de s'égarer. Le fait d'être persuadé d'une vérité qui n'en est pas une pour tel autre individu suffit pour qu'on accorde à la conscience des droits : le droit de s'exprimer librement, le droit de ne pas être condamnée pour ce qu'elle est. En effet, puisque « les droits de la conscience surgissent dans un contexte d'ignorance : là où l'évidence n'est pas donnée aux

⁸⁶ *CP*, p. 300.

⁸⁷ Elisabeth Labrousse, *Notes sur Pierre Bayle*, Paris : Vrin, 1987, p. 117.

⁸⁸ *CP*, p. 42, Introduction par Michel Gros.

⁸⁹ *Ibid.*, p. 100.

hommes, il faut écouter nos instincts et choisir ce qui *semble* le meilleur⁹⁰ ». Bayle semble croire à une liberté qui serait essentiellement intérieure. L'élaboration de la théorie des droits de la conscience errante peut être considérée comme une action de solidarité vis-à-vis des persécutés, tout comme une façon de dénoncer la violence découlant de la politique de Louis XIV. Mais ne dit-elle pas aussi quelque chose sur la condition d'auteur, de croyant, d'homme ? N'est-ce pas aussi une façon pour Bayle de dire : « Vous ne m'aurez jamais », ou encore « vous n'atteindrez jamais mes convictions les plus profondes, mais seulement ce que je veux bien en laisser paraître », puisque les tréfonds de la conscience sont impénétrables, inviolables. Dans la théorie de la conscience errante, la conscience n'erre pas au sens où elle ne saurait pas où elle va, elle erre au sens où elle est dans l'erreur sans savoir qu'elle est dans l'erreur. Ce que Bayle dénonce, c'est lorsque s'exerce une forme de violence sur cette conscience car cela ne respecte pas le droit éventuel qu'elle possède de se prononcer, au risque d'être dans l'erreur. Évidemment Bayle prône une forme de tolérance car il lui est insupportable de constater autant de crimes, il ne peut se résoudre à rester silencieux face à de telles pratiques qui s'exercent en toute impunité – « toutes les autres religions ne demandent qu'à suivre leur conscience, sans vouloir faire aucun préjudice aux lois municipales et politiques⁹¹ » –, mais peut-être aussi pour cacher un athéisme qui serait plus que seulement méthodologique, car il serait préférable d'être incriminé pour sa foi que pour sa non foi. Le sémioticien Umberto Eco explique « l'initiative du lecteur consiste à émettre une conjecture sur l'*intentio operis*. L'ensemble du texte – pris comme un tout organique – doit approuver cette conjecture impérative, mais cela ne signifie pas que, sur un texte, il ne faille en émettre qu'une seule. Elles sont en principe infinies [...]»⁹² ». Mais derrière l'intention de l'œuvre il y a l'*intentio auctoris*, cette intention intime de l'auteur. Bayle seul en connaissait les tenants et les aboutissants, et même s'il l'avait transmise, pourrait-on vraiment lui faire confiance aveuglément ? Cette question suppose que l'on évoque la lecture « straussienne » de Bayle, en référence à *La persécution ou l'art d'écrire* de Léo Strauss. Cette approche consiste à dire que, plus un auteur s'applique à répéter quelque chose, moins celui-ci semble y croire. Paradoxalement, l'auteur affirme une chose à plusieurs reprises car il doit se défendre contre ses adversaires. Dans *Bayle philosophe*, Gianluca Mori s'est appliqué à montrer une pensée baylienne cachée en filigrane dans les textes de l'auteur : il y a une différence entre ce que Bayle veut laisser paraître et ce qu'il pense vraiment. L'approche de Gianluca Mori suppose une

⁹⁰ Gianluca Mori, *Bayle Philosophe*, Paris : Honoré Champion, 2020, p. 276.

⁹¹ *CP*, p. 242.

⁹² Umberto Eco, *Les limites de l'interprétation*, Paris : Grasset & Fasquelle, 1992 (1990), p. 41.

déconfessionnalisation de l'interprétation de Bayle, jetant ainsi le doute sur la sincérité du discours baylien apparent.

III) *Le Dictionnaire historique et critique*, dialogisme dans l'article « Manichéens »

a - Élaboration du *DHC* : un lieu propice à l'exactitude des savoirs

« La chambre des assurances de la République des Lettres », « l'arsenal des Lumières », un « *magnum opus* », « une mer orageuse et sans fond ni rive⁹³ » : autant de formules utilisées pour désigner l'œuvre monumentale qu'est le *Dictionnaire historique et critique* de Bayle. Son élaboration débute en 1692, lorsque Bayle publie le *Projet et fragment d'un Dictionnaire critique*, Dictionnaire dont il décrit ainsi l'objectif : « Je me suis mis en tête de compiler le plus gros recueil qui me sera possible des fautes qui se rencontrent dans les Dictionnaires, et de ne pas enfermer dans ces espaces, quelque vastes qu'ils soient, mais de faire, aussi des courses sur toutes sortes d'auteurs, quand l'occasion s'en présentera⁹⁴ ». Il faut attendre 1697 pour que les deux volumes in folio du *DHC* voient le jour, ces derniers feront l'objet d'une réédition en 1702 à laquelle l'auteur ajoutera deux nouveaux tomes et d'importants « Éclaircissements » sur lesquels on reviendra. Le *Dictionnaire* possède la particularité d'être le seul ouvrage signé de la main de Bayle : c'est à visage découvert que l'auteur se donne le défi d'écrire, de compiler dans un dictionnaire, les fautes, les affabulations qu'il a pu relever dans les dictionnaires qu'il a consultés, à commencer par celui de Louis Moreri, et les autres œuvres littéraires précédemment publiées. Il ne s'agit pas ici de produire un texte dans lequel des informations seraient présentées comme vérités absolues mais bien de recueillir et rectifier des savoirs qui étaient auparavant présentés comme des vérités :

J'ai dessein de composer un dictionnaire qui, outre les omissions considérables des autres, contiendra un recueil de faussetés qui concernent chaque article. Et vous voyez bien, monsieur, que si, par exemple, j'étais venu à bout de recueillir sur le mot de Sénèque tout ce qui s'est dit de faux sur cet illustre philosophe, on n'aurait qu'à consulter cet article pour savoir ce qu'on devrait croire de ce qu'on lirait concernant Sénèque, dans quelque livre que ce fût : car si c'était une fausseté, elle serait

⁹³ Édition électronique de la correspondance de Pierre Bayle : Lettre 882, Pierre Bayle à Vincent Minutoli, Rotterdam, 28 d'août, 1692. [En ligne] <http://bayle-correspondance.univ-st-etienne.fr/>

⁹⁴ Dissertation à Du Rondel, *Dictionnaire*, t. V. p. 698, cité par Jean Delvolvé dans *Religion critique et philosophie positive chez Pierre Bayle*, Genève : Slatkine, 1970 (1906), p. 225.

marquée dans le recueil, et dès qu'on ne verrait pas dans ce recueil un fait sur le pied de fausseté, on pourrait le tenir pour véritable⁹⁵.

La longueur du dictionnaire témoigne du travail colossal de Bayle, un travail qui est d'une part celui de l'historien examinant en détail les sources et d'autre part celui du philosophe, qui promeut et qui élabore une pensée libre, rationnelle et critique : « Le *Dictionnaire* ne contenait pas seulement de quoi contenter les érudits et les humanistes, ou alerter les défenseurs de la foi. Il a soulevé un intérêt profond parmi ceux qui s'intéressaient au débat d'idées, et trouvaient dans ces remarques aussi abondantes que variées, une vaste matière à réflexions »⁹⁶. L'ampleur et la densité du *DHC* lui ont souvent valu le statut de précurseur de *L'Encyclopédie*, une comparaison toujours susceptible d'être mise en question. Le rapprochement entre les deux ouvrages réside dans une volonté partagée de compilation rigoureuse des savoirs et des connaissances pour le plus grand nombre. Pourtant, même s'il a été consulté par Diderot et d'Alembert, le *Dictionnaire* n'a pas du tout été rédigé de la même manière que *L'Encyclopédie*. En effet, *L'Encyclopédie* prétend couvrir l'ensemble des savoirs, faire le tour des connaissances philosophiques, techniques, historiques et scientifiques, ce qui ne fut jamais l'ambition du *DHC*. Le *Dictionnaire* s'inscrit dans une démarche proprement occasionnelle, Bayle s'intéressant à des sujets précis dont il a constaté personnellement qu'ils nécessitaient une correction. C'est notamment pour cette raison que le *Dictionnaire* a des « trous », des sujets volontairement omis, des savoirs non questionnés, il ne s'agit pas d'un ensemble formel mais de la réunion de nombreux articles indépendants ou connectés rangés par ordre alphabétique. Le *DHC* n'avait pas pour vocation ni prétention de donner à lire et à consulter au lecteur une œuvre complète et achevée, mais plutôt de mettre en place une méthode, Bayle précise :

Pour ces savants dont l'érudition dans les matières de faits est proportionnée à l'application infatigable, que leur tempérament robuste leur a permise, je vous déclare Monsieur, que je ne prétends pas avoir empiété sur leurs droits, et qu'au contraire je ne me propose que de leur fournir un essai ou une ébauche qui puisse en déterminer quelques-uns à perfectionner ce plan et à grossir plusieurs volumes de ce dictionnaire critique⁹⁷.

⁹⁵ *Projet d'un Dictionnaire critique*, t. IV, p. 608-609. Cité par Hubert Bost dans *Pierre Bayle*, Paris : Fayard 2006, p. 391.

⁹⁶ Pierre Rézat, *Le Dictionnaire de Bayle et la lutte philosophique au XVIII^e siècle*, Paris : Les Belles Lettres, 1971, p. 102.

⁹⁷ *DHC*, t. I, article « Archelaüs », p. 430a. Cité par Jean Delvolvé, dans *Religion critique et philosophie positive chez Pierre Bayle*, *op. cit.*, p. 229.

À nouveau, l'ouvrage de Bayle se construit dans un rapport de réponses, de réactions, d'objections, vis-à-vis de ce qu'il a pu lire et constater de certains faits historiques, de portraits inexacts de personnages issus de l'histoire ou de la théologie. Il écrit en réaction à un ensemble de textes qui le précèdent et dont il propose le renouvellement. Le succès suscité par la publication du *DHC* s'accompagne de son lot de critiques, d'accusations et de soupçons sur ses croyances et les doctrines auxquelles l'auteur semble adhérer ou combattre implicitement aux yeux de ses détracteurs. Les critiques et soupçons se concentrent essentiellement sur l'article « David », que Bayle refondra pour la 2^e édition, et sur ce qu'il a pu écrire à propos des athées, des pyrrhoniens et des manichéens ainsi que des obscénités dont on l'accuse d'avoir parsemé son œuvre. Le Consistoire de l'Église wallonne de Rotterdam envisage de le censurer, et Bayle accepte de s'expliquer sur ces points dans des « Éclaircissements ». Mais ces Éclaircissements ne sont nullement la rétractation qu'attendait le Consistoire. Dans une *Observation générale et préliminaire*, Bayle rend compte du projet des Éclaircissements :

[...] j'ai été fâché d'avoir dit des choses qu'on trouvoit mauvaise, & je me suis toujours senti parfaitement disposé à remédier aux scrupules dans une seconde édition. Aiant su en quoi consistoient les griefs, il m'a paru qu'il étoit facile d'y apporter remède, soit par la suppression de quelques pages, soit par quelques changements d'expression, soit par des Eclaircissements qui fissent envisager les choses selon leur vrai point de vue. Je me suis engagé à cela sans aucune répugnance, & comme doivent faire tous les écrivains qui ne sont point entêtés de leurs pensées, & qui en font agréablement un sacrifice à l'édification du lecteur⁹⁸.

La publication du *DHC* accompagné de ses Éclaircissements a suscité une diversité de réactions qui oscillent entre éloges et critique. Les érudits se montrent pour la plupart admiratifs de l'immense travail produit par Bayle, tandis que l'hésitation et le jugement sévère règnent du côté des catholiques⁹⁹ mais également, nous le verrons plus loin, du côté de sa propre famille confessionnelle : le *Dictionnaire* leur semble « la Bible de l'incroyance¹⁰⁰ ». Même s'il il génère les des

⁹⁸ Les « Éclaircissements » de Pierre Bayle, Édition des « Éclaircissements » du *Dictionnaire historique et critique* et études recueillies par Hubert Bost et Antony McKenna, Paris : Honoré Champion, 2010, p. 13.

⁹⁹ Tous les ecclésiastiques ne partagent pas cette position, Desmaizeaux donne l'exemple d'un religieux du nom de Mathurin Soris, qui partage son admiration suite à sa lecture du *DHC* : « Il y a longtemps que la République des Lettres vous est obligée ; mais le dernier service que vous venez de lui rendre par votre admirable Dictionnaire, y met la dernière main. Ce n'est pas assez dire que vous nous avez donné un livre, vous nous avez donnée une bibliothèque tout entière. » M. Soris, *Dissertation apologétique pour le Bienheureux Robert d'Arbrisselles*, 1701, p. 1-2, cité par Des Maizeaux, *Vie de Bayle*, t. II, p. 127-134 repris par P. Rétat, *Le Dictionnaire de Bayle et la lutte philosophique au XVIII^e siècle*, op. cit., p. 91.

¹⁰⁰ P. Rétat, *Le Dictionnaire de Bayle et la lutte philosophique au XVIII^e siècle*, op. cit., p. 154.

réactions variées, le raisonnement intellectuel qui anime le *Dictionnaire* se fait progressivement sentir, si bien qu'il sera considéré dans la seconde moitié du XVIII^e siècle comme un « best-seller ». En effet dans une étude menée par Daniel Mornet, celui-ci constate que le *DHC* fait parti des ouvrages que l'on retrouve le plus dans les bibliothèques privées : « Il en résulte, de toute évidence, que le grand livre du siècle, pour un certain public tout au moins, c'est le *Dictionnaire* de Bayle. Pour 500 catalogues nous trouvons 288 bibliothèques et 299 exemplaires¹⁰¹ ».

b - Le problème du mal et la présence de la dispute sur la question manichéenne

Parmi les articles qui ont contraint Bayle à rédiger un « Éclaircissement », on s'intéressera ici à celui qu'il consacre aux « Manichéens ». Il offre une illustration frappante de la façon qu'a l'auteur d'organiser son discours au plan littéraire. Dans un genre aussi codifié que celui d'un dictionnaire, Bayle trouve le moyen de faire appel à des personnages qui, à travers leurs échanges, illustrent le caractère discursif de sa pensée. Il est d'abord question des origines du manichéisme et de son prétendu fondateur, Manès. Bayle s'attarde en effet sur l'idée selon laquelle Manès aurait donné naissance au manichéisme tandis que « ce faux dogme [est] beaucoup plus ancien que Manès... Nous avons vu qu'il le trouvera dans les livres que Thérébinthus avait hérité de son maître Scythien¹⁰² ». Bayle poursuit en s'intéressant à la nature du dogme manichéen et aux problèmes qui découlent de cette « secte » : « Afin que l'on voie combien il serait difficile de réfuter ce faux système, et qu'on en conclue qu'il faut recourir aux lumières de la révélation pour la ruiner feignons ici une dispute entre Mélissus et Zoroastre : ils étaient tous les deux païens, et grands philosophes¹⁰³ [...] ». Pour faire face à la difficulté de la question qu'il s'apprête à aborder, Bayle campe deux doctrines incarnées par Mélissus et Zoroastre qu'il fait entrer en dispute. Celle-ci oscille entre deux questions intimement liées, la nature de Dieu et le problème du mal. La position de Mélissus consiste à défendre les raisons *a priori* de l'unité de Dieu, c'est-à-dire qu'il considère que s'il existe *a priori* un Dieu, par définition celui-ci possède deux caractéristiques que sont la perfection et l'unité :

Mélissus, qui ne reconnaissait qu'un principe, dirait d'abord, que son système s'accorde admirablement avec les idées de l'ordre : l'être nécessaire n'est point borné ; il est donc infini et tout puis-

¹⁰¹ Daniel Mornet, « Les enseignements des bibliothèques privées, 1750-1780 », *Revue d'histoire littéraire de la France* 17 (1910), p. 463.

¹⁰² *DHC*, t. X, p. 191.

¹⁰³ *Ibid.*, p. 197.

sant ; il est donc unique ; et ce serait une chose monstrueuse et contradictoire s'il n'avait pas de la bonté, et s'il avait le plus grand de tous les vices , savoir une malice essentielle¹⁰⁴.

Selon Méliissus, l'idée de Dieu implique nécessairement que celui-ci possède cette perfection qu'est l'unité. Zoroastre défend au contraire des raisons *a posteriori*, c'est-à-dire qu'il rend compte de phénomènes empiriques qui attestent de la coexistence du bien et du mal. En effet, il est flagrant que le mal existe dans le monde, et qu'il faut l'expliquer. Zoroastre soutient qu'il existe dans le monde une cohabitation entre « des êtres méchants et des bons¹⁰⁵ » ; dès lors, compte tenu du caractère incontestable de ce constat, il serait peut-être plus juste de considérer qu'il existe un Dieu du bien et un Dieu du mal :

Si l'homme est l'ouvrage d'un seul principe souverainement bon, souverainement saint, souverainement puissant, peut-il être exposé aux maladies, au froid, au chaud, à la faim, à la douleur, au chagrin ? Peut-il avoir tant de mauvaises inclinations ? Peut-il commettre autant de crimes ? La souveraine sainteté peut-elle produire une créature criminelle ? La souveraine bonté peut-elle produire une créature malheureuse ? La souveraine puissance jointe à la bonté infinie, ne comblera-t-elle pas de biens son ouvrage, et n'éloignera-t-elle point tout ce qui pourrait offenser ou chagriner¹⁰⁶.

L'article « Manichéens » est rythmé par des prises de paroles successives entre deux interlocuteurs se conformant à une éthique de discussion qui suppose avant tout une certaine reconnaissance de l'adversaire, de son statut de savant et de l'autorité des arguments qu'il expose : « Je vous avoue, répondrait Zoroastre, que vos idées sont bien suivies, et je veux bien vous avouer qu'à cet égard vos hypothèses surpassent les miennes¹⁰⁷ » ; « [...] vous me surpassez dans la beauté des idées et dans les raisons *a priori* ; et je vous surpasse dans l'explication des phénomènes et dans les raisons *a posteriori*¹⁰⁸ ». On voit bien qu'au sein de cette discussion complexe le but de Bayle n'est pas que l'un des deux partis ressorte vainqueur de cette dispute. Il ne demande pas non plus à son lecteur d'adhérer à l'une des deux positions puisque lui-même ne semble en approuver aucune de façon absolue. Face à la thèse de Méliissus, on pourrait attendre du Bayle philosophe qu'il penche du côté des raisons *a priori* ; mais le Bayle historien écrivant dans un contexte de répression confessionnelle

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

semble forcé de constater que le mal existe bel et bien dans le monde, même si la foi invite à croire que l'idée de Dieu ne supporte pas la dualité. L'orchestration de cet échange est un nouveau témoignage de ce que Bayle attend d'une discussion, c'est-à-dire qu'elle est un moyen plus qu'un but, un dialogue contribuant à l'éclaircissement des obscurités ainsi qu'à l'émergence d'une pensée complexe. L'auteur fait apparaître des positions certes antagonistes, mais avant tout logiques dans le système propre à chaque interlocuteur : le métaphysicien, s'il ne sort pas de son domaine, ne pourra jamais considérer qu'il existe une forme de pluralité en Dieu ; inversement, celui qui part d'un constat empirique au sujet de l'Homme et de ses actions, si souvent méchantes et malheureuses, est dans l'incapacité de considérer que Dieu ne soit que sainteté et bonté s'il est tout-puissant. La dispute de l'article « Manichéens » trouve, si ce n'est une résolution, au moins un terme, lorsque le philosophe affirme que la raison ne parvient pas à concilier l'idée d'un Dieu unique et parfait avec l'existence du mal physique et moral de l'humanité : « La raison humaine est trop faible pour cela ; c'est un principe de destruction, et non pas d'édification : elle n'est propre qu'à former des doutes, et à se tourner à droite et à gauche pour éterniser une dispute¹⁰⁹ ». Sans issue, la dispute ne reconnaît pas de vainqueur ; d'ailleurs le but n'est pas de donner raison à l'un ou à l'autre mais bien de faire parler, de donner la parole même si c'est à ceux que l'on qualifie d'hérétiques ; « Je crois bien que Mélissus ne demeurerait point court ; mais tout ce qu'il pourrait répondre serait combattu tout aussitôt par des raisons aussi plausibles que les siennes¹¹⁰ », et ainsi la Si la raison n'apporte pas de réponse, le dialogue lui permet en revanche de faire avancer la réflexion. L'article « Manichéens » n'assène pas à son lecteur une vérité absolue, mais lui propose des positions argumentées. Mais pourquoi l'auteur fait-il le choix de la diversité dans le cadre d'un questionnement philosophique ? En procédant ainsi, Bayle laisse entendre qu'il existe d'autres manières tout aussi fécondes de faire de la philosophie, selon une approche qui ne vise pas à l'élaboration d'un système, d'une longue méditation sur un seul et même objet, d'un discours bien achevé et bien formé. Il semblerait qu'il existe selon l'auteur, un autre biais qui s'attacherait à mettre à l'honneur la diversité des opinions et encourager la confrontation des idées.

c - L'idéal type baylien et le lectorat

Nous avons vu à plusieurs reprises que l'attachement de Bayle à la forme dialogique l'encourage à trouver systématiquement un moyen de l'intégrer dans son discours, même lorsqu'il

¹⁰⁹ *Ibid.*, p. 199.

¹¹⁰ *Ibid.*, p. 198.

s'agit d'un ouvrage *a priori* peu propice à sa mise en place. Il convient alors de s'interroger sur le choix de l'auteur d'avoir systématiquement recours à des personnages dans un registre aussi didactique et formel que celui d'un dictionnaire. En fait Bayle ne se contente pas de donner de simples définitions, il met en place une dynamique beaucoup plus complexe qui tourne autour de la recherche des erreurs et de la correction des fautes. Tandis que l'on attend d'un dictionnaire qu'il propose à son lecteur un sens défini de l'article en question, Bayle offre à son lecteur différents outils afin qu'il mène lui-même une réflexion et parvienne à une définition qui lui sera propre. Pour ce faire, il met en scène des personnages qu'il est possible de qualifier d'« idéaux-types ». Nous recourons ici à cette notion issue de la sociologie mais également utilisée par les historiens pour désigner un personnage élaboré par Bayle pour caractériser une position philosophique donnée. Pour exprimer les objections à l'encontre du manichéisme, il crée le personnage de Mélissus à partir du nom du philosophe présocratique censé ne reconnaître qu'un seul principe. Dès lors, Bayle prend la main et conduit l'argumentation de ce personnage fictif comme il le souhaite : « [...] Mélissus, qui ne reconnaissait qu'un seul principe, dirait d'abord, que son système s'accorde admirablement avec les idées de l'ordre¹¹¹ [...] » ; « Si Mélissus consulte les notions de l'ordre, il répondra que l'homme n'était point méchant lorsque que Dieu le fit¹¹². Le même procédé est utilisé pour son antagoniste, Zoroastre. Bayle projette sur ce personnage évoquant le passé la possible défense des principes manichéens. Son érudition, son imagination et ses capacités argumentatives lui fournissent le socle des connaissances nécessaires à l'invention d'une dispute fictive mais crédible. Le recours à des personnages historiques ayant existé contribue à rendre cette simulation concevable, à l'image d'une véritable dispute où chaque argument peut se trouver contesté par l'un ou l'autre adversaire. Bayle sort du cadre des définitions catégoriques abstraites et invariables pour laisser la place à une discussion tangible. Au terme de la dispute, il appartient au lecteur de décider si la démonstration a été convaincante : il peut y avoir finalement autant d'interprétations que de lecteurs qui se seront confrontés au texte.

— Remarque finale, pluralité du dialogue savant

Que retenir de l'utilisation du dialogue dans l'article « Manichéens » du *DHC* ? Tout d'abord, on constate qu'il s'exerce sur trois niveaux. Le premier niveau de dialogue, que nous avons brièvement décrit, consiste à mettre en scène un débat fictif confrontant deux philosophes,

¹¹¹ *Ibid.*, p. 197.

¹¹² *Ibid.*, p. 197-198.

Mélistus et Zoroastre. En confrontant les deux thèses, Bayle fait du désaccord entre leurs représentants une matière à réflexion.

Le second niveau s'accomplit au niveau du lecteur : le dialogue étant proposé comme un outil de recherche de la vérité, il appartient ensuite au lecteur de poursuivre ou non cette recherche après qu'il a été introduit à ces deux positions présentées par Bayle. Le lecteur est encouragé à poursuivre sa propre réflexion, mais également à approfondir ses connaissances ; c'est pour cette raison qu'il trouvera dans le texte de nombreux renvois vers d'autres articles du *Dictionnaire*, notamment les articles « Pauliciens » et « Marcionites ». Si la curiosité du lecteur le pousse à les consulter, ces derniers le renverront à leur tour vers d'autres articles du *DHC*, lui offrant ainsi une grande possibilité de discussions tout en lui laissant la liberté d'emprunter tel ou tel cheminement. Le *DHC* propose une ramification quasi infinie des connaissances et des discussions savantes : « L'ouvrage et son agencement sont fait pour se laisser porter par les idées et les associations et permet à chacun de poursuivre sa propre logique, pour l'auteur lors de la rédaction, mais aussi pour le lecteur lors de la lecture¹¹³. » Le troisième niveau de dialogue s'opère par le biais de la collaboration entre les savants et les auteurs ayant contribué à l'enrichissement du *Dictionnaire*. Bayle encourageait dans l'article « Archelaüs » les érudits à « perfectionner ce plan et à grossir plusieurs volumes de ce dictionnaire critique¹¹⁴ ». Nombreux seront ceux qui répondront à cette invitation et qui compléteront des articles. Antony McKenna a montré le rôle des nombreux « réseaux » de Bayle à cet égard¹¹⁵, de celui de ses proches amis lui donnant accès à leur bibliothèque au vaste réseau des gens de lettres parisiens. Bayle multiplie les correspondances, appelant ainsi à un véritable échange des savoirs, typique de la République des Lettres. Comme le dit Ruth Whelan, « les livres, incarnations de la personnalité et de l'esthétique de leur auteur, se substituent à la personne et le Dictionnaire se transfigure en lieu de rencontre où la vérité humaniste chasse de son sein toute déformation éloquente du vrai¹¹⁶ ». L'article « Manichéens » du *DHC* donne à voir différents niveaux de la forme dialoguée, si centrale dans l'écriture de Bayle. Il s'agit de son procédé favori, du moins celui qui lui permet de retranscrire au mieux la forme qu'il entend donner à sa pensée : une pensée qui ne

¹¹³ Rémy Hebding, *Une foi critique : Pierre Bayle*, Paris : Olivétan, 2016, p. 109.

¹¹⁴ *DHC*, t. I, article « Archelaüs », p. 430a. Cité par J. Delvolvé dans *Religion critique et philosophie positive chez Pierre Bayle, op. cit.*, p. 229.

¹¹⁵ Voir A. McKenna, « Les réseaux au service de l'érudition et l'érudition au service de la vérité de fait : le *Dictionnaire historique et critique* de Pierre Bayle », *La Lettre clandestine* 20 (2012), p. 201-211.

¹¹⁶ Ruth Whelan, « Le *Dictionnaire* de Bayle : un cénacle livresque ? », *Littérales : Livre et littérature : dynamisme d'un archétype*, vol. 1, 1986, p. 37-51, p. 37.

consiste pas d'abord à prendre le parti de l'un ou de l'autre, mais à exprimer la tension qui s'opère entre deux positions antagonistes,. De sorte que, même s'il est excessif ou inexact d'affirmer que le *DHC* est l'ancêtre direct de l'*Encyclopédie*, on ne peut en revanche retirer à son auteur sa virtuosité encyclopédique, semblable à celle des encyclopédistes qui s'exprimeront au XVIII^e siècle :

Au contact du *Dictionnaire* ses innombrables lecteurs prennent une teinture d'érudition, parcourent l'histoire de l'Eglise et de la philosophie, ses hérésies et des opinions, se munissent d'arguments contre les mystères, se familiarisent avec une méthode critique. Ainsi se diffuse l'esprit philosophique. Bayle ne l'a pas créé, mais il a puissamment contribué à le répandre¹¹⁷.

IV) Les *Entretiens de Maxime et de Thémiste*, la conversation finale

a - Origine d'une ultime controverse : les contradicteurs

Les *Entretiens de Maxime et Thémiste ou Réponse à ce que Mr. Le Clerc a écrit dans son X. tome de la Bibliothèque choisie contre Mr. Bayle*, font l'objet d'une publication posthume en 1707. Dans cet ultime texte, le philosophe entend répondre aux critiques et aux accusations de deux théologiens issus de l'Église réformée, Jean Le Clerc et Isaac Jacquelot. Lorsque l'on se penche sur les travaux consacrés aux *Entretiens*, on observe, en comparaison avec les autres ouvrages de Bayle, qu'ils ont été assez peu commentés. Ce constat peut paraître étonnant puisqu'il s'agit de l'ultime ouvrage de Pierre Bayle et qu'on y retrouve plusieurs thèmes récurrents qu'il a traités tout au long de son œuvre, à savoir le problème du mal, l'athéisme, la tolérance. En revanche, il est important de préciser que ce dernier ouvrage n'est pas un texte que l'on pourrait qualifier de testamentaire. Lorsque il entreprend la rédaction des *EMT*, Bayle se trouve dans un état de santé déclinant. Mais que sa mort soit venue interrompre l'écriture des *Entretiens* n'implique pas forcément qu'il s'agissait des dernières pensées qu'il souhaitait livrer à son lecteur. Autrement dit, la carrière de Bayle s'est peut-être arrêtée avant que lui-même décide de poser définitivement la plume. La publication des *EMT* ne voit pas le jour *ex nihilo*, elle s'inscrit au contraire dans la continuité d'une controverse qui date de la publication du *Dictionnaire historique et critique*. Les *Eclaircissements* de Bayle avaient participé à apaiser certaines des critiques et accusations qui lui étaient adressées sans pour autant mettre un point final à cette controverse. Dans les *Entretiens*, Bayle s'engage à défendre l'exactitude de sa pensée dans un dialogue qui s'avérera être son ultime réponse à ses contempteurs incar-

¹¹⁷ P. Rétat, *Le Dictionnaire de Bayle et la lutte philosophique au XVIII^e siècle*, op. cit., p. 469.

nés par les deux théologiens rationalistes. Bayle commence par s'attaquer à Jean Le Clerc. Leur confrontation résulte d'une série d'hostilités entre les deux auteurs précédant la publication des *EMT*. Au cours de son activité journalistique, Jean Le Clerc a émis un grand nombre de désaccords vis-à-vis des positions de Bayle. Dans un article de la *Bibliothèque choisie*, qu'il intitule « Défense de la Bonté & de la Sainteté Divine, contre les objections de Mr. BAYLE », le Clerc s'insurge contre le constat de Bayle selon lequel la raison est incompatible avec la foi et se dit au contraire persuadé de leur possible harmonie. La position adoptée par Bayle dans l'article « Manichéens » entraîne Le Clerc à émettre des doutes sur la véracité de la foi de son antagoniste :

Inventer des difficultés contre la Providence ; les exprimer le plus spécieusement que l'on peut ; les rebattre à toute occasion & dans un Dictionnaire, et dans un livre¹¹⁸ fait pour excuser les Athées, autant qu'il est possible ; ne vouloir se rendre à aucunes raisons, là dessus, chicaner jusqu'au bout, & comparer la conduite de Dieu à celle des plus méchants hommes, sans y vouloir reconnoître aucune différence ne sont point, ce me semble, des choses qui soient du Rôle d'un bon Réformé [...] ¹¹⁹. J'avouë que je fus scandalisé de la maniere hautaine & moqueuse, dont Mr. Bayle insulte tous les Théologiens (car il n'excepte personne) pour ne pouvoir pas répondre aux *Manichéens*, quelque ridicule que soit leur Systeme¹²⁰.

En d'autres termes, Jean Le Clerc remet en question la foi de Bayle car il n'est pas concevable selon lui d'adhérer à une religion dont on affirme qu'elle possède des contradictions, des questions insolubles. Les provocations de Jean Le Clerc atteignent leur apogée lorsque que celui-ci encourage Bayle à entrer en dispute. Le lecteur est confronté à ce qui deviendra par la suite une véritable guerre de plume.

J'agis si peu, par haine personnelle, que je suis prêt d'oublier tout le passé & de me taire ; si Mr. Bayle veut en faire autant, & s'abstenir d'attaquer des Dogmes, [...] On m'a dit qu'il préparoit un plus gros Ouvrage où apparemment il répondra à ce que j'ai dit de la Raison, à quoi il n'a rien répliqué ici. S'il le fait, & qu'il ne veuille point cesser d'écrire contre nous, on soutiendra cette guerre, comme on le jugera à propos, & il aura au moins la moitié du chagrin, que donne une longue querelle¹²¹.

¹¹⁸ Ce « livre » désigne ici la *Continuation des Pensées Diverses Ecrites à Un Docteur De Sorbonne, à L'occasion De La Comete Qui Parut Au Mois De Decembre 1680, Ou Reponse à Plusieurs Dificultez Que Monsieur*** a Proposées à L'Auteur*.

¹¹⁹ Jean Le Clerc, *Bibliothèque choisie pour servir de suite à la Bibliothèque universelle*, t. IX, 1706, p. 111-112.

¹²⁰ *Ibid.*, p. 117-118.

¹²¹ Jean Le Clerc, *Bibliothèque choisie pour servir de suite à la Bibliothèque universelle*, t. X, 1706, p. 426.

La réponse de Bayle aux provocations de Jean Le Clerc constitue la première partie des *EMT*. Il y revient chapitre par chapitre sur la nature des objections de son contradicteur, la futilité de ses remarques et les mauvaises interprétations qu'il a pu faire de sa pensée. Dans une seconde partie, c'est sur le cas de Jaquelot que Bayle s'attarde. Comme pour Le Clerc, Bayle prend la parole suite à ces publications : la *Conformité de la foi avec la raison ; ou défense de la religion contre les principales difficultez répandues dans le « Dictionnaire historique et critique » de Mr. Bayle* de 1705 et l'*Examen de la théologie de Mr. Bayle répandue dans son Dictionnaire Critique, dans ses Pensées sur les Comètes, dans ses Réponses à un Provincial ; Où l'on défend la Conformité de la Foi avec la Raison* l'année suivante. Comme leur titre l'indique, la controverse entre les deux auteurs porte essentiellement sur l'accord entre la religion et la raison. Ce que Jaquelot reproche à Bayle, c'est qu'

Il prétend que la Religion est rempli de difficultez insurmontables à la Raison ; que la Foi et la Raison sont ordinairement incompatibles ; que vouloir employer la Raison à la défense de la Religion, c'est se servir d'un Ennemi couvert qui tournera tête contre nous au jour de l'attaque. En un mot, il s'est appliqué à ramasser des difficultez pour en couvrir & en accabler la Religion¹²².

Les contradicteurs Isaac Jaquelot et Jean Le Clerc se rejoignent dans le soupçon qu'ils formulent au sujet de la sincérité de la foi de Bayle. Celui-ci soutient que ni la Raison seule, ni la théologie chrétienne, ni l'accord de l'une et l'autre ne peuvent résoudre le problème du mal. Il élabore ainsi une conversation visant à pointer du doigt les défauts de raisonnement des théologiens dit « rationaux ».

b - Un entretien entre philosophes

Les *Entretiens* consistent en une conversation entre les deux personnages éponymes Maxime et Thémiste. L'utilisation de ces derniers suscite plusieurs questions : tout d'abord, pourquoi faire appel à ces personnages en particulier, et en quoi permettent-ils de résoudre ou du moins de formuler les différends entre Bayle et ses adversaires. Pour tenter de répondre à cette question, il faut s'intéresser à ce que représentent ces personnages, qui sont loin d'avoir été choisis de façon anodine. En effet, Maxime et Thémiste ne sont pas entièrement des êtres de fiction. Le personnage de Maxime en évoque Maxime de Tyr, rhéteur, philosophe païen et platonicien de l'antiquité tardive. Bayle connaît ce philosophe, qu'il cite à plusieurs reprises dans le *DHC*, notamment dans l'ar-

¹²² Isaac Jaquelot, *Conformité de la foi avec la raison ; ou défense de la religion contre les principales difficultez répandues dans le « Dictionnaire historique et critique » de Mr. Bayle*, Amsterdam : Henry Desbordes, 1705, Préface.

ticle « Pauliciens » où il avance l'idée que la pensée de Maxime de Tyr se rapproche d'une attitude manichéenne. Bayle justifie son jugement en faisant appel à la XXV^e *Dissertation* de Maxime de Tyr dans laquelle il répond à la question suivante :

[...] *d'où viennent les maux, puisque Dieu est l'auteur des biens ?* Cet auteur [Maxime de Tyr] suppose que pour connaître la cause des biens qui sont dans le monde, il n'est pas nécessaire d'aller à l'oracle, et qu'il est assez visible qu'ils viennent de Dieu, et que les maux ne peuvent descendre du ciel, où il n'y a point de natures envieuses ; mais que pour connaître d'où viennent les maux, on a besoin d'aller aux devins, c'est-à-dire de consulter Jupiter, Apollon ou telle autre divinité qui prophétise, et qui prend soin des choses humaines. Il fait ensuite un dénombrement des misères à quoi notre corps est assujéti, et en conclut que l'homme est la plus infortunée de toutes les créatures¹²³.

Afin de justifier l'existence du mal, Maxime de Tyr suppose que Dieu aurait décidé, pour que les hommes lui soient inférieurs, de placer l'âme humaine dans un corps imparfait, incontrôlable et de ce fait enclin à produire des maux. Pour contredire cette idée, Bayle dépeint une image selon laquelle le corps humain serait semblable à des chevaux indisciplinés tandis que l'âme elle, serait un cocher qui tente difficilement de diriger son char. Il ajoute alors :

Un bon et vertueux père ne ferait jamais monter un cheval fougueux à ses enfans, et ne les enverrait jamais à l'armée, s'il prévoyait avec certitude, ou si seulement il jugeait avec une grande probabilité, que, nonobstant leur adresse ils tomberaient et se tueraient ; et que, nonobstant leur éducation, le métier des armes les rendrait les plus infâmes de tous les hommes¹²⁴.

Le problème du mal est une question récurrente chez Bayle, il partage donc avec Maxime de Tyr des interrogations communes même s'il considère que la thèse du philosophe est « défectueuse¹²⁵ » en tant qu'elle postule « des bornes à la puissance de Dieu¹²⁶ ». La connaissance de Maxime de Tyr nous éclaire sur le choix du personnage de Maxime qui sera utilisé par l'auteur pour réfuter les critiques des deux théologiens. En effet, Maxime de Tyr a su aborder la question du problème du mal sans pour autant parvenir à une réponse satisfaisante ; dès lors, si un philosophe païen n'a pas été en mesure d'y répondre par l'usage de la seule raison, il sera d'autant plus difficile de résoudre le pro-

¹²³ *DHC*, t. XI, Article « Pauliciens », rem. L, p. 502.

¹²⁴ *Ibid.*, p. 504.

¹²⁵ *DHC*, p. 504.

¹²⁶ *DHC*, p. 504.

blème du mal si la raison est limitée par les dogmes que lui impose la religion. Le second interlocuteur des *Entretiens*, Thémiste, renvoie également à un autre personnage, un orateur principalement connu pour ses commentaires au sujet d'Aristote. Bayle possède une connaissance approfondie de Thémistius et de son œuvre, notamment lorsqu'il rend compte de ses *Orationes* dans les *Nouvelles de la République des Lettres*. Dans la livraison du mois de décembre 1684, l'auteur il esquisse la vie de ce philosophe, mais surtout, il rapporte et reconnaît la sagesse de l'une des positions de Thémistius face à un Empereur « animé à la ruïne des orthodoxes » :

Qu'il [l'Empereur] persécutoit sans sujet des gens de bien ; que ce n'étoit pas un crime que de croire & que de penser autrement que lui ; qu'il falloit pas s'étonner de cette diversité d'opinons ; [...] que chacun envisageoit la vérité par quelque endroit ; & qu'il avoit plû à Dieu de confondre l'orgueil des hommes, & de se rendre plus vénérable par la difficulté que l'on a de la connoître¹²⁷.

Bayle regrette que ces paroles aient été prononcées par un païen, mais il reconnaît néanmoins qu'elles soient animées d'une tolérance que l'on retrouvera à plusieurs reprises dans les interventions du personnage de Thémiste. L'utilisation de ces deux personnages permet à Bayle de se placer sur un terrain qu'il connaît et dans lequel il excelle, celui de la philosophie. Maxime de Tyr et Thémistius confèrent à Maxime et Thémiste une consistance historique et philosophique, une profondeur et une complexité dont Bayle va user et manipuler pour produire un dialogue, une réponse cohérente et solide à ses adversaires.

c - Méthodologie d'un combat de plumes

Le lecteur des *EMT* se retrouve *in media res* au cœur de la conversation entre Maxime et Thémiste. Contrairement aux autres ouvrages dans lequel s'établit un dialogue ou une correspondance épistolaire, l'auteur ne prend pas le temps d'inventer un contexte fiction pour donner une origine à son texte. Le lecteur est tout de suite plongé au sein de la controverse, au cœur d'un véritable « combat des plumes¹²⁸ ». Cela semble pouvoir s'expliquer par la volonté de Bayle de produire une réponse immédiate, sans attendre, cette immédiateté est peut-être motivée par un état de santé précaire impliquant une démarche d'écriture limitée par le temps, sans garantie d'aboutissement. Le dialogue commence donc sans attendre, mais que nous dit-il ? Qu'il s'agisse de la partie consacrée à Le Clerc ou à Jacquilot, Bayle rendra compte par les voix de Maxime et de Thémiste, des erreurs, des

¹²⁷ *Ibid.*, p. 989.

¹²⁸ *EMT*, p. 3.

défauts, des fautes de ces deux adversaires. Nous nous intéresserons alors à la manière dont Bayle va user de ses personnages pour répondre à ses détracteurs. Rappelons d'abord que l'auteur donne la parole à des personnages qui suggèrent une certaine expertise philosophique. Maxime et Thémiste adoptent une attitude intellectuelle extrêmement rigoureuse, rien n'est laissé au hasard, ils décortiquent chacune des remarques et critiques imputées à l'auteur. Cette rigueur est avant tout celle de Bayle. En effet, on reconnaît derrière ses personnages une certaine facilité et une grande appétence de l'auteur pour la recherche des arguments logiques, pour l'action de débusquer les erreurs et d'être constamment à l'affût des fautes de raisonnement de ses adversaires. C'est à l'aide de manuels tels que *La logique ou l'art de penser*¹²⁹ que Bayle fut formé aux règles de l'argumentation. Ce texte rend compte des quatre opérations nécessaires à la conduite de la raison « tant pour s'instruire soi-même que pour en instruire les autres¹³⁰ » : « concevoir, juger, raisonner et ordonner¹³¹ ». Nous utiliserons ces opérations pour donner à voir le fonctionnement du dialogue dans les *EMT* et comment il est mis au service de la réponse de Bayle à ces contradicteurs. Premièrement, concevoir : « On appelle *concevoir*, la simple vue que nous avons des choses qui se présentent à notre esprit [...]»¹³². En utilisant les personnages de Maxime et de Thémiste pour produire une réponse, l'auteur feint une certaine distance vis-à-vis de ses opposants. Maxime et Thémiste ne sont pas l'objet des accusations, ils sont *a priori* extérieurs à cette querelle et possèdent un regard qui se veut étique¹³³ : « Maxime. Vous voyez que je me suis bien souvenu de l'heure que nous avons marquée pour conférer ensemble sur le dernier livre de Mr. Jaquelot. Je l'ai lû avec beaucoup d'attention, & avec beaucoup de surprise aussi de n'y trouver pas les solutions que j'en attendois¹³⁴. » C'est à la suite de leur seule et propre lecture que les personnages fondent leurs opinions, ce qui dès lors, implique une certaine sincérité de leur démarche. Le lecteur n'est pas dupe et sait que leur point de vue est loin d'être objectif car derrière eux se cache Bayle ; or, comme celui-ci n'écrit pas à visage découvert, il protège ainsi son propos de potentiels reproches au sujet de l'objectivité de sa

¹²⁹ « *L'Art de penser* est en effet l'un des livres qu'il cite le plus souvent et invariablement avec éloge. » E. Labrousse, *Pierre Bayle : Hétérodoxie et rigorisme*, Paris, Albin Michel, 1996, p. 48.

¹³⁰ Antoine Arnaud, Pierre Nicole, *La logique ou l'art de penser*, Notes et postface de Charles Jourdain, Paris : Gallimard, 1992 (1662), p. 30.

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*

¹³³ Voir partie V - Pierre Bayle et la religion, sous partie b - La morale du théologien, la morale du philosophe, pour la différence entre émique et étique.

¹³⁴ *EMT*, p. 37.

réponse. Cette dernière n'étant pas proprement la sienne, il est alors impossible de lui imputer quelque biais que ce soit. Il laisse ainsi entendre que la réaction de ses personnages pourrait être universelle, découlant d'une forme de sincérité mêlée à une approche savante. Deuxièmement, juger : « On appelle *juger*, l'action de notre esprit par laquelle, joignant ensemble diverses idées, il affirme de l'une qu'elle est l'autre, ou nie de l'une qu'elle soit autre [...]»¹³⁵ ». Qu'en est-il des jugements de Maxime et de Thémiste ? Leurs jugements sont essentiellement orientés vers les interprétations que Le Clerc et Jacquelot ont pu faire de la pensée de Bayle. Les philosophes prennent le temps de rapporter et de revenir sur les paroles des adversaires, et finissent par produire un jugement sur la nature de leurs accusations, à savoir qu'elles sont sans fondement. Maxime et Thémiste justifient de cette absence de fondement par plusieurs raisons : les accusations peuvent être fausses car elles s'appuient sur des textes desquels les contradicteurs ont omis plus ou moins volontairement un certain nombre de faits, de passages, d'éléments issus des démonstrations de Bayle dans le but de les manipuler et de les orienter de façon à ce qu'elles viennent confirmer leurs propres hypothèses. Certaines de ces accusations peuvent être le résultat d'une lecture erronée. Leurs fondements s'écroulent lorsqu'ils sont confrontés à leurs propres contradictions : « Quatrième faute de Mr. Jacquelot : il attaque Mr. Bayle sur la concorde de la Foi & de la raison, & il dit au fond la même chose que Mr. Bayle¹³⁶. » Les jugements de Maxime et de Thémiste au sujet des reproches contre les idées de Bayle se structurent à nouveau au sein d'un dialogue, permettant ainsi une dynamique où chaque jugement formulé peut non seulement s'appuyer sur les mots exacts de ses adversaires, mais également s'enrichir des paroles de l'autre interlocuteur. Ces jugements s'alimentant réciproquement, chacun vient confirmer et ajouter au jugement de l'autre, dans une dynamique qui ne peut exister qu'au sein d'un dialogue : « Maxime. Permettez moi de donner un nouveau jour à votre pensée¹³⁷. » « Maxime. J'en suis convaincu autant que vous, & je vais vous donner un nouvel exemple¹³⁸. » « Thémiste. Mon jugement est ici conforme au votre [...]»¹³⁹ ». Ce procédé peut s'appliquer au sein des différentes parties définies par l'auteur, les *EMT* ne sont pas une seule conversation uniforme mais un agrégat de plusieurs entretiens. C'est d'ailleurs cette dynamique qui constituera l'essence de la troisième opération, le raisonnement : « On appelle *raisonner*, l'action de

¹³⁵ A. Arnaud, P. Nicole, *La logique ou l'art de penser*, op. cit., p. 30.

¹³⁶ *EMT*, p. 44.

¹³⁷ *Ibid.*, p. 69.

¹³⁸ *Ibid.*, p. 70.

¹³⁹ *Ibid.*, p. 57.

notre esprit par laquelle il forme un jugement de plusieurs autres¹⁴⁰ [...] ». Comme nous venons de le voir, les jugements de Maxime et de Thémiste s'élaborent par rapport à d'autres jugements, celui de Le Clerc, celui de Jacquelot, celui de Bayle, mais aussi celui de Maxime pour Thémiste et celui de Thémiste pour Maxime. Le raisonnement des deux interlocuteurs se déroule à mesure que l'un et l'autre se renvoient mutuellement la question, le dialogue permet l'enchaînement logique des réponses. Les raisonnements de Maxime et de Thémiste les conduisent à émettre des doutes sur la vérité des propositions des adversaires de Bayle, celle-ci est compromise par un manque de connaissance et parfois de reconnaissance de certains principes, de faits historiques, de sources. Aux antipodes, Bayle, en bon épicurien, exige que les démonstrations de ses personnages soient étayées par des connaissances précises et des sources fiables. Ce faisant, Bayle vient opposer aux méthodes de raisonnement de ses contradicteurs une critique qu'il fait passer à travers la proposition d'un modèle plus exact, plus minutieux, plus juste. Cette mise en scène apprend au lecteur à distinguer les vraies lumières savantes des fausses lueurs, du simulacre d'une pensée éclairée dont la recherche de vérité est entravée par l'autorité de l'opinion majoritaire et de la complaisance : « [...] *parce que les vérités naturelles étant beaucoup moins propres à réveiller et à flatter les passions, et à remuer les hommes par les divers intérêts qui les attachent à la société que certaines opinions fausses* [...]»¹⁴¹ ». Dans ce modèle dialogique, l'essence du raisonnement – défini comme un jugement se formant sur la base de plusieurs autres – est dépendante de la forme qu'il prend. Si Bayle invite le lecteur à suivre un autre mode opératoire à la construction d'un raisonnement avant même son expression, il invite indirectement à compléter et à finaliser ce dernier au travers d'un échange, d'une confrontation d'idées, d'une conversation donnant naissance à un raisonnement dorénavant complet. Enfin, ordonner : « On appelle *ordonner* l'action de notre esprit par laquelle, ayant sur un même sujet, comme sur le corps humain, diverses idées, divers jugements et divers raisonnements, il les dispose en la manière la plus propre pour faire connaître ce sujet¹⁴². » Dans les *EMT*, et particulièrement dans la seconde partie qui comprend la réponse à Jacquelot, sont extrêmement denses. Bayle fait aborder à Maxime et à Thémiste une multitude de questions, rien ne doit être laissé sans réponse. Cette longue et rigoureuse analyse est nécessaire pour faire restituer, à partir des accusations imputées qui lui ont été imputées, ce qu'il entendait dire réellement. Les *EMT* sont construits de manière à ce que le lecteur dispose de toutes les informations, de toutes les citations, de toutes

¹⁴⁰ A. Arnaud, P. Nicole, *La logique ou l'art de penser*, op. cit., p. 30.

¹⁴¹ *PDC*, p. 100.

¹⁴² A. Arnaud, P. Nicole, *La logique ou l'art de penser*, op. cit., p. 30.

les remarques, de toutes les thèses des contradicteurs pour se faire son propre avis. Le statut et l'expertise de Maxime et de Thémiste leur confèrent une autorité suffisante pour déceler le vrai du faux, les faits d'histoire des affabulations, les soupçons sur la confession de l'auteur de ses véritables intentions. La lecture de ce texte peut s'avérer difficile tant les positions de Bayle, ici critiquées, touchent à des thématiques aussi nombreuses que diverses. De ce fait, Bayle privilégie une approche à laquelle il avait déjà eu recours ponctuellement dans les *PDC*, à savoir un enchaînement de parties ne cherchant pas à feindre une conversation linéaire. Toutefois, cette approche pourrait ne pas être seulement le résultat de la diversité des sujets abordés, mais témoigner d'un tout autre dessein : celui de l'attaque de Bayle contre ses détracteurs. En effet, cette attaque est ordonnée de façon à ce qu'elle procède à un démantèlement sur tous les fronts. Chaque nouvelle partie porte atteinte à un nouvel aspect des critiques de ses adversaires. En optant pour cette organisation, Bayle ne se contente pas d'opposer un contre-argument aux critiques qui lui sont faites ; il s'en prend bel et bien à une méthode qu'il juge malhonnête et irrecevable. Si sa volonté avait été de répondre simplement et directement aux reproches qui lui étaient adressés, il aurait pu préférer une approche plus linéaire dans la structure de son argumentaire, consacrant toute une partie à la contradiction de l'une de ses idées. Or, lorsque Bayle prend la décision de traiter un reproche, il n'hésite pas à user de plusieurs parties afin de démanteler non seulement l'argument qui lui est opposé, mais également la méthode y ayant conduit :

II. Première faute de Mr. Jaquelot : il a attaqué la doctrine de Mr. Bayle sans faire semblant de savoir qu'elle est la même que celle des Reformez, & puis il a fait semblant de croire qu'elle en est très-différente.

II. Seconde faute de Mr. Jaquelot : il croit que la même doctrine est innocente ou condamnable selon la diversité des intentions de ceux qui l'enseignent.

IV. Troisième faute de Mr. Jaquelot : il soutient que Mr. Bayle ôte à l'homme tout sorte de liberté.

VI. Quatrième faute de Mr. Jaquelot : il attaque Mr. Bayle sur la concorde de la foi & de la raison, & il dit au fond la même chose que Mr. Bayle.

X. Cinquième faute de Mr. Jaquelot : il a entrepris un accommodement dont personne n'avoit besoin¹⁴³.

Ultime contre-argument, Bayle semble, au travers de ses choix de rédaction, vouloir faire la démonstration et la proposition de sa méthode : une approche minutieuse, complète, éclairée.

¹⁴³ *EMT*, p. 18, 40, 41, 44 et 49.

— Remarque finale : les limites du dialogue, fin de la dispute

Dans les *EMT*, Bayle continue d'aborder des thèmes et des objets de réflexion qui ont traversé et marqué son œuvre. L'un d'entre eux qui n'a pas encore été évoqué est celui de l'évidence. La notion d'évidence est particulièrement présente dans les *EMT*, mais elle avait également été évoquée dans des ouvrages précédents, notamment le *Cours de philosophie* et l'article « Pyrrhon » du *DHC*. Dans le cadre de l'étude des *EMT*, elle peut s'avérer utile pour aborder le problème du mal, point de conflit central dans l'œuvre. C'est au détour de cet affrontement que Le Clerc et Jacquilot forment des soupçons d'athéisme envers Bayle. Ils étayaient ces soupçons sur un argument commun, celui de l'importance voire la primauté de l'évidence. Le Clerc et Jacquilot considèrent qu'il n'est pas possible d'adhérer, de croire à une doctrine si cette dernière suscite des questions qu'il est impossible de résoudre. Bayle, quant à lui, persiste dans l'idée qu'il est possible de croire en une proposition qui recèle des difficultés, voire qui aurait été démolie. Pour expliquer sa position, Bayle renvoie son lecteur à un débat dans le cadre d'une dispute savante. Si ses adversaires avaient raison,

Gassendi, le Pere Maignan, Mr. De Cordemoi & plusieurs autres grands philosophes atomistes auraient été fous tout-à-fait ; car ils n'ont eu aucun égard aux démonstrations géométriques, ni aux idées métaphysiques qui engagent évidemment les Péripatéticiens à soutenir la divisibilité à l'infini. Il est évident 1. Que ce qui touche une chose, & ce qui ne la touche pas sont des êtres réellement distincts. 2. Qu'il y a dans un atome rond mis sur un plan quelque chose qui touche le plan & quelque chose qui ne le touche pas. En dépit de ces deux propositions évidentes Gassendi soutient qu'un atome rond n'est point composé de parties, que c'est un corps parfaitement simple. Qu'on aille dire après cela que nous ne pouvons pas ne point croire des choses évidentes & que qu'à moins que d'avoir perdu notre bon sens nous ne croirons jamais que des propositions sont fausses¹⁴⁴.

Descartes avait montré l'importance et la validité du critère de l'évidence en tant qu'elle permet de valider les premières propositions, de ne pas être renvoyé à une régression à l'infini, mais surtout elle permet d'interrompre le doute : je ne doute pas de ce qui m'apparaît comme évident. Mais l'évidence doit-elle primer sur la capacité que l'on possède à recevoir, à considérer des arguments n'allant pas dans le sens de ses convictions ? Bayle reconnaît la nécessité du critère de l'évidence au sens où il faut que quelque chose nous paraisse évident si l'on veut en défendre la cause, mais ce quelque chose est loin d'être suffisant pour assurer la victoire dans une dispute. Même si l'évidence peut, dans un premier temps, nous procurer un sentiment de vrai, elle découle d'abord de la subjec-

¹⁴⁴ *EMT*, p. 15.

tivité et laisse ainsi un risque accru de biais dans la recherche de la vérité. L'évidence comme critère de vérité devient un problème lorsqu'elle est la seule preuve du vrai ; elle est un critère illusoire parce que trop subjectif là où le vrai doit être démontré. Lorsque Jacques Bayle soutient que, s'il y a un mystère il y a contradiction, il s'acharne à donner un sens à ces mystères, à la résolution de problèmes théologiques tout en s'obstinant à maintenir la compatibilité de la raison et de la religion. Selon lui, il n'est pas possible de rejeter une proposition évidente ; or, Bayle a montré que des savants comme Gassendi avaient été amenés à rejeter des propositions évidentes admises comme telles par le biais de plusieurs raisonnements et démonstrations, car les idées qui lui apparaissent comme des évidences découlent de sa pensée d'atomiste et donc de sa subjectivité : l'idée « qu'un atome rond n'est point composé de parties, que c'est un corps parfaitement simple » prime sur une évidence éclairée, à savoir « que ce qui touche une chose, & ce qui ne la touche pas sont des êtres réellement distincts ». Ainsi Bayle aura montré par cet exemple de dispute la capacité que l'on peut avoir à se rattacher à ses convictions en dépit de l'existence même de leurs contradictions ; mais il exposera aussi les limites de l'argument de l'évidence, en ce que ce dernier se forge au cœur de notre subjectivité et qu'il ne peut dès lors primer raisonnablement sur un contre-argument provenant d'une démonstration ou d'un questionnement rationnel. Ainsi en allait-il de la dispute entre l'abbé pyrrhonien et l'abbé bon catholique dans l'article « Pyrrhon » du *DHC* : « De cette supposition reconnue pour véritable par les deux disputans l'Abbé Pyrrhonien infere que l'évidence n'est pas un caractère certain de la vérité, puis qu'il y a diverses propositions évidentes qui sont fausses dès que l'on admet la vérité des mystères¹⁴⁵. » Et c'est précisément lorsque s'opposent des arguments découlant uniquement du seul sentiment d'évidence au sein d'un dialogue, que ce dernier trouve ses limites. En effet, cela donne lieu à des disputes sans fin qui tendent vers l'intolérance. Pour éviter qu'un échange arrive à cette extrémité, Bayle estime qu'il faut accepter qu'il existe toujours des questions auxquelles nulle réponse ne pourra être apportée qui satisfasse pleinement les deux partis, et que l'important est de respecter les principes de chacun et, de façon générale, les règles de la dispute. « Ainsi, Bayle ne résoudra pas le problème du mal en encourageant la fin du débat théologique en général, mais seulement du débat intolérant¹⁴⁶. »

C'est sur cette idée que s'arrête la carrière de Bayle. Le *Journal des savants* rapporte le premier janvier 1708 :

¹⁴⁵ *EMT*, p. 101.

¹⁴⁶ Michael W. Hickson, « The message of Bayle's last title : Providence and toleration in the *Entretiens de Maxime et Thémiste* », *Journal of the History of ideas*, University of Pennsylvania Press, 71 (2010), p. 564.

M. Bayle avoit triomphé de Monsieur le Clerc & Jaquelot, & que la vérité mal soutenüe par les Protestans mitigez, alloit abandonner les hommes, si les Protestans rigides & de la vielle roche, ne se chargeoient de défendre ses droits. Réussir dans cette grande entreprise, c'est selon lui, mettre dans tout son jour l'excellence du système des supralapsaires. [...] M. Jaquelot tâche inutilement de justifier Dieu par un système qui n'est qu'une pure invention humaine ; & que d'ailleurs, en niant positivement des dogmes fondés sur cent passages clairs de l'Écriture, il rend Dieu menteur, ce qui suffit pour renverser le Christianisme par son fondement. M. le Clerc, ajoute-t-il, avec son Origenisme, avance encore moins que M. Jaquelot, puis qu'il est dans une opposition plus formelle avec l'Écriture, & que d'un autre côté il retombe dans les mêmes inconvénients. Aussi l'un et l'autre viennent d'être écrasés par ce dernier Ouvrage de M. Bayle¹⁴⁷.

À la publication des *EMT*, Jaquelot et Le Clerc semblent accepter que le débat soit clos et baissent les armes : « Je n'entreprendrai pas ici, dit Le Clerc, d'entrer dans cette matière, qui a été épuisée, dans les disputes, dont feu Mr. Bayle a fourni l'occasion ; et sur laquelle j'ai assez écrit, dans cette Bibliothèque Choisie, sans qu'il soit besoin d'y revenir¹⁴⁸. » Les trois partis se sont exprimés, le dernier mot appartient désormais au lecteur, spectateur de ce combat de plumes. Il lui revient de se prononcer quant aux arguments qu'il jugera bon d'user afin d'en étayer son propre raisonnement. En cela, Bayle aura prouvé une fois de plus l'utilité, l'efficacité et la nécessité du recours à la forme dialogique pour l'expression de ses idées : elle lui aura permis de présenter ses raisonnements dans un contexte laissant la possibilité au lecteur de se forger une opinion, autant avec les idées des contradicteurs dont Bayle aura rendu compte avec minutie que dans celles qu'il n'aura cessé de défendre.

¹⁴⁷ *Journal des savants*, XXXVII, 1^{er} janvier 1708, p. 581.

¹⁴⁸ Jean Le Clerc, *Bibliothèque choisie pour servir de suite à la Bibliothèque universelle*, t. XVI, 1708, p. 272.

Conclusion

Au terme de notre étude sur la fonction et la mise en scène du dialogue dans les œuvres de Pierre Bayle, nous avons esquissé, grâce à un échantillon de textes, un itinéraire de la pensée de Bayle dont le premier épisode est la publication des *Pensées diverses sur la comète*. Cet ouvrage inaugural nous a permis de constater dans l'écriture du philosophe la nécessité du recours à la forme dialogique. Une nécessité qui perdure tout au long de son œuvre. Cette importance du dialogue se manifeste notamment par l'utilisation récurrente de personnages au travers desquels Bayle entend exprimer une pensée. Gianluca Mori en rappelle quelques-uns : « l'intellectuel catholique des *Pensées diverses sur la comète*, le pessimiste Monsieur Crisante des *Nouvelles lettres critiques* ; le quaker anabaptiste Jean Fox de Bruggs du *Commentaire philosophique* ; le réfugié « violent » de *Ce que c'est que la France tout catholique* ; l'avocat au parlement de Paris de l'*Avis aux réfugiés*¹⁴⁹ » ; on pourrait encore ajouter les interlocuteurs Melissus et Zoroastre dans l'article « Manichéens » du *Dictionnaire historique et critique*, ou encore Maxime et Thémiste dans les *Entretiens*. L'intérêt du recours à une telle expression de sa pensée, aussi multiple soit-elle, est de s'inscrire en réponse à un contexte hostile mais aussi et surtout d'offrir une véritable mécanique argumentative inhérente et nécessaire à toute recherche de vérités digne de considération selon Bayle. S'il est évident que, compte tenu d'un contexte de répression intense, faire parler des personnages s'avère une nécessité pour se protéger des représailles – ce qui ne fonctionnera pas, on le sait, puisque son frère Jacob paiera de sa liberté puis de sa vie l'audace de l'auteur des *NLC* –, à mesure que l'on s'intéresse à la nature de ces personnages se révèle ce qui constitue une caractéristique de l'œuvre baylienne. En effet, ils se révèlent n'être pas seulement des masques, des « personnes » au sens étymologique du terme, mais deviennent, au travers de leurs échanges, un véritable outil de rhétorique et de recherche de la vérité. Afin de comprendre davantage d'où Bayle tire cette capacité à incarner des positions différentes, nous avons rendu compte de sa formation initiale à la *disputatio*, qui a déterminé sa façon de considérer ce qu'est une discussion. L'utilisation de la forme dialogique découle de la manière dont il a appris à créer de la pensée. Elle est un outil essentiel à l'expression de cette dernière, mais permet également à Bayle de brouiller les pistes sur ce qu'il pense vraiment, ou de se

¹⁴⁹ G. Mori, *Bayle Philosophe, op. cit.*, p. 15.

placer dans une position de surplomb sceptique. De ce flou, apparaît alors une forme d'humilité de l'auteur relativement à toutes les opinions, y compris des siennes.

La pluralité des sincérités conduit Bayle non plus à chercher, à convaincre, à convertir, à ramener l'autre à soi, mais à pousser chacune de ces petites subjectivités, plus ou moins parallèles et provisoires, à donner le meilleur de ce qu'elles sont. Cela donne un processus de subjectivation plurielle, une pensée mobile qui ne cesse de se démultiplier pour tenter de comprendre les autres. [...] le masque n'est pas alors qu'une protection. Si Bayle biaise, c'est pour aller plus loin encore dans la sincérité, là où la sincérité devient perplexe. La prétention à une sincérité totale barrerait la voie à la recherche, la sincérité est toujours incertaine et elle se marque mieux par ses scrupules et ses réserves, ses refus, que par ses adhésions¹⁵⁰.

En étudiant ses textes, nous avons vu que la fonction et la mise en scène du dialogue semble se faire sur deux niveaux. Le premier est de l'ordre de l'organisation littéraire du discours. Celui-ci peut prendre la forme d'un échange direct ou épistolaire. Cette façon de mettre en scène sa pensée, à la différence d'un système philosophique au sens classique du terme, lui permet d'élever le degré d'interaction qui s'instaure entre l'auteur et les protagonistes du texte visant à renvoyer la question au lecteur, à l'inciter à construire son propre raisonnement, en s'appuyant éventuellement sur les textes, en s'inspirant de la manière même dont ils sont écrits ; en les considérant comme l'interlocuteur avec lequel le lecteur engagerait un raisonnement sous forme baylienne, donc toujours dialogique. Ainsi se crée un second niveau, celui de l'échange entre l'auteur et le lecteur, un lecteur dont Bayle parie qu'il comprendra qu'il est invité à continuer la réflexion. Le lecteur « idéal » de Bayle est finalement un peu à son image, il est exigeant et participe au maintien d'une dynamique d'échanges semblable à celle que l'on peut constater au sein de la République des lettres. Le lecteur idéal de Bayle est « capable de distinguer ce qui relève de la rhétorique – qui permet de cacher de “fausses pensées [...] sous la cadence harmonieuse d'un beau langage” ou de “supprimer” les aspects désagréables d'une question – de ce qui est solidement bâti sur des notions claires et bien liées entre elles¹⁵¹. »

À la lecture de Bayle, on comprend qu'il y a chez lui la volonté d'exprimer quelque chose en entrant dans une véritable conversation avec son lecteur. Il renvoie par ses stratégies d'écriture, ses clin d'œil, ses indices, à ce qui pourrait être son *intentio auctoris*. Mais alors, quel est-il réel-

¹⁵⁰ Olivier Abel, *Pierre Bayle : Les paradoxes politiques*, Paris : Michalon, 2017, p. 110-111.

¹⁵¹ G. Mori, *Bayle Philosophe*, op. cit., p. 22-23.

lement ? Tout au long de cette étude, nous avons constaté que l'ambition de Bayle dépasse la simple transmission de certaines opinions ou positions, mais qu'elle pourrait être aussi animée par la volonté de transmettre une méthode, un modèle de raisonnement qui selon lui serait le seul élément indissociable à la création d'une pensée plus juste. Cette *intentio auctoris* semble d'autant plus importante pour Bayle qu'il prend à plusieurs reprises position à son sujet, soit de sa propre initiative avec les *Pensées diverses*, soit sous la pression de ses détracteurs dans les *Eclaircissements* et les *Entretiens de Maxime et de Thémiste* ; lorsqu'il reprend et corrige ceux qui ne l'auraient pas compris ou ceux tenteraient de déformer sa pensée, il use toujours de cette même méthode, préférant systématiquement l'échange, la confrontation et donc le dialogue. À sa mort, Bayle n'a plus la main sur ses textes, qui prennent alors une certaine autonomie par rapport à leur auteur. Naît de cette autonomie une diversité d'interprétations, de réponses à ces écrits, comme en témoignent les nombreuses approches des principaux commentateurs de Bayle : l'approche hollandaise d'Antony McKenna, huguenote d'Elisabeth Labrousse, antiprotestante de Gianluca Mori, sceptique de Gianni Paganini, ou encore l'approche patriotique de Hubert Bost. Les interprètes sondent l'*intentio operis*. Mais n'est-ce pas ce que Bayle aurait souhaité ? Que la réflexion, la confrontation des idées et le dialogue continuent après lui, que sa pensée devienne un terreau fertile aux conversations, que ses textes invitent encore à la discussion et au partage des connaissances. Si l'on considère que tel a pu être son souhait, alors ce dernier exaucé réussi tant il demeure aujourd'hui un auteur qui intrigue encore, plus de trois cents ans plus tard. Un « protestant compliqué », un auteur aux multiples facettes, parfois désigné comme « l'énigme Bayle » dont certains commentateurs déconseillent de se lancer dans la résolution. Il ne cesse d'intriguer de part ses nombreux statuts, auteur, huguenot, historien, philosophe à la pensée mobile, un esprit délié. Si ces différentes facettes ont pu rendre son œuvre moins accessible car il ne se laisse enfermer dans aucune catégorie, il s'avérerait périlleux de chercher à l'y intégrer dans une déjà préétablie.

L'étude du dialogue dans les œuvres de Bayle s'est avérée une porte d'entrée intéressante en ce qu'elle nous a permis de nous frayer un accès à une pensée complexe, animée par une pluralité de préoccupations comme la promotion d'un modèle de discussion éthique, le choix rhétorique de la diversité des opinions, l'encouragement du débat contradictoire au sein duquel se trouverait la vérité ou encore le refus de l'exclusion mutuelle des croyances. Ses multiples prises de position confèrent à sa pensée un aspect parfois déroutant pour le lecteur, tant elle est « jalonnées de contrastes et de contradictions [...] il oscille tantôt d'un côté, tantôt de l'autre sans pouvoir se fixer

sur un sens global et définitif [...] la complexité d'interprétation réside justement dans cette alternance en constant mouvement, une approche venant infirmer une autre approche¹⁵² ».

Cependant, c'est précisément en abordant l'œuvre de Bayle par le prisme de son attachement à cette méthode dialogique, mise en lumière tout au long de notre analyse, qu'il devient possible d'en dégager la cohérence, une identité propre et singulière. L'analyse de la présence et de l'importance du dialogue offre une clé de lecture qui ouvre alors à ce qui pourrait être la volonté de transmission la plus sincère de Bayle : une méthode de raisonnement comme seul moyen valable d'accès à la vérité. Ce serait en cette méthode que résiderait l'identité de la pensée baylienne. Ne pouvant la trouver ni dans un résumé de ses positions si diverses, ni dans la classification de sa condition d'auteur tant il endosse de nombreux personnages, il faut en chercher la singularité à travers une autre approche. Celle dont nous avons fait la démonstration permet de comprendre que la pensée baylienne n'est pas le résultat d'une méthodologie, elle est cette méthodologie même. Cette pensée dépasse alors le simple ensemble de positions, d'opinions et d'idées exprimées et se matérialise au travers même de son mode d'expression. La vérité ne réside pas dans l'aboutissement de sa recherche mais dans la perpétuation de cette dernière. Autrement dit, elle n'en sera jamais le résultat, mais uniquement le cœur d'une recherche à laquelle Bayle invite ses lecteurs à ne jamais mettre un terme.

¹⁵² R. Hebding, *Pierre Bayle, une foi critique*, op. cit., p. 109.

ŒUVRES DE BAYLE

- Pierre Bayle, *Pensées diverses sur la comète*, Introduction, notes, glossaire, bibliographie et index par Joyce et Hubert Bost, Paris : Flammarion, 2007 (1^{re} éd. 1683).
- Pierre Bayle, *Ce que c'est que la France toute catholique, sous le règne de Louis le Grand*, texte établi, présenté et annoté par Élisabeth Labrousse, avec la collaboration d'Hélène Himelfarb et Roger Zuber, Paris : Vrin, 1973 (1^{re} éd. 1686).
- Pierre Bayle, *De la tolérance. Commentaire philosophique*, Édité par Jean-Michel Gros, Paris : Honoré Champion, 2014 (1^{re} éd. 1686).
- Pierre Baye, *Dictionnaire historique et critique*, t. X, Genève, reproduction en fac-similé, nouvelle édition augmentée de notes extraites de Chauffepié, Joly, La Monnoie, réimpression de de l'édition de Paris, 1820-1824, 1969 (1^{re} éd. 1697).
- Pierre Bayle, *Œuvres diverses*, 4 tomes, La Haye, reproduction en fac-similé avec une introduction de Elisabeth Labrousse, Hildesheim : G. Olms, 1965-1982 (1^{re} éd. 1727).
- Pierre Bayle, *Supplément du commentaire philosophique*, édition par Martine Pécharman, dans Yves-Charles Zarka, Frank Lessay, John Roger (dir.), *Les fondements philosophiques de la tolérance*, t. III, Paris : PUF, 2002.

1. Autres sources

- Jean Le Clerc, « Défense de la bonté & de la sainteté divine, contre les objections de Mr. Bayle », *Bibliothèque choisie pour servir de suite à la Bibliothèque universelle*, t. IX, 1706.
- Jean Le Clerc, « Remarques sur la Réponse pour Mr. Bayle au sujet du III et du X article de la Bibliothèque choisie », *Bibliothèque choisie pour servir de suite à la Bibliothèque universelle*, t. X, 1706.
- Jean Le Clerc, *Bibliothèque choisie pour servir de suite à la Bibliothèque universelle*, t. XVI, 1708.
- *Journal des savants*, XXXVII, 1^{er} janvier 1708.

TRAVAUX SUR BAYLE

- Olivier Abel, *Pierre Bayle : Les paradoxes politiques*, Paris : Michalon, 2017.
- Hubert Bost, *Pierre Bayle et la religion*, Paris : PUF, 1994.
- Hubert Bost, *Pierre Bayle*, Paris : Fayard, 2006.
- Hubert Bost, *Pierre Bayle historien, critique et moraliste*, Turnhout : Brepols, 2006.
- Hubert Bost – Antony McKenna (éd.), « *Les éclaircissements* » de Pierre Bayle, Paris : Honoré Champion, 2010.
- Hubert Bost, *Bayle calviniste libertin*, Paris : Honoré Champion, 2021.

- Jean Delvolvé, *Religion critique et philosophie positive chez Pierre Bayle*, Genève, Slatkine, 1970 (1906).
- Remy Hebding, *Une foi critique : Pierre Bayle*, Paris : Olivétan, 2016.
- Michael W. Hickson, « The message of Bayle's last title : Providence and toleration in the *Entretiens de Maxime et Thémiste* », *Journal of the History of ideas*, University of Pennsylvania Press, 71 (2010), p. 547-567.
- Michael W. Hickson, « Bayle on Évidence as a Criterion of Truth », *Libertinage et philosophie à l'époque classique (XVI^e -XVIII^e siècle) La pensée de Pierre Bayle*, Paris : Classiques Garnier, 14, (2017), p. 105-125.
- Jean-Pierre Jossua, « Pierre Bayle précurseur des théologies modernes de la liberté religieuse », *Revue des Sciences Religieuses* 39 (1965), p. 113-157.
- Alexandre Kojève, *Identité et réalité dans le Dictionnaire de Pierre Bayle*, Paris : Gallimard, 2010.
- Elisabeth Labrousse, *Pierre Bayle et l'instrument critique. Présentation, choix de textes, bibliographie*, Paris : Seghers, 1965.
- Elisabeth Labrousse, *Notes sur Bayle*, Paris : Vrin, 1987.
- Elisabeth Labrousse, *Pierre Bayle : Hétérodoxie et rigorisme*, 2^e éd., Paris : Albin Michel, 1996.
- François Lagarde, « L'autre langage de Bayle dans *La France tout catholique* », dans *Ordre et contestation au temps des classiques*, actes du 21^e Colloque du Centre méridional de rencontres sur le XVII^e siècle ; jumelé avec le 23^e Colloque de la North American society for seventeenth century French literature, Paris, Seattle, Tübingen, édition par Roger Duchêne et Pierre Ronzeaud, Papers on French seventeenth century literature, 1992.
- Antony McKenna – Gianni Paganini (éd), *Pierre Bayle dans la république des lettres : philosophie, religion, critique*, Paris : Honoré Champion, 2004.
- Antony McKenna, « Les réseaux au service de l'érudition et l'érudition au service de la vérité de fait : le *Dictionnaire historique et critique* de Pierre Bayle », *La Lettre clandestine* 20 (2012), p. 201-211.
- Pierre-François Moreau, « Les sept raisons des *Pensées diverses sur la comète* », dans O. Abel – P.-F. Moreau (éd.), *Pierre Bayle : la foi dans le doute*, Genève : Labor et Fides, 1995, p. 15-30.
- Gianluca Mori, *Bayle Philosophe*, Paris : Honoré Champion, 2020.
- Gianni Paganini, *Skepsis. Le débat des modernes sur le scepticisme, Montaigne, Le Vayer, Campanella, Hobbes, Descartes, Bayle*, Paris : Vrin, 2008.
- Walter Rex, *Essays on Pierre Bayle and Religious Controversy*, La Hague : Martinus Nijhoff, 1965.
- Luc Weibel, *Le savoir et le corps, Essai sur le Dictionnaire de Pierre Bayle*, Paris : L'Âge d'homme, 1975.
- Ruth Whelan, « Le *Dictionnaire* de Bayle : un cénacle livresque ? », *Littérales : Livre et littérature : dynamisme d'un archétype*, vol. 1, 1986, p. 37-51.

- Alexandra Willaume-Albertini, « Rhétorique du discours contre la superstition dans les “Pensées diverses sur la comète” de Pierre Bayle : astronomie et littérature au service de la raison », *Studi Francesi* 174 (2014), p. 455-466.

LITTÉRATURE SECONDAIRE

- Jean-Robert Armogathe, Yves-Marie Hilaire, *Histoire générale du christianisme : du XVI^e siècle à nos jours*, t. II, Paris : PUF, 2010.
- Antoine Arnaud, Pierre Nicole, *La logique ou l'art de penser*. Notes et postface de Charles Jourdain, Paris : Gallimard, 1992 (1662).
- Émile Benveniste, *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*, t. II, Paris : Minuit, 2017 (1^{re} éd. 1969).
- Ernst Cassirer, *La philosophie des lumières*, Paris : Fayard, 1990 (1^{re} éd. 1983).
- Olivier Christin, « La formation étatique de l'espace savant », *Actes de la recherche en sciences sociales* 133 (2000), p. 53-61.
- Umberto Eco, *Les limites de l'interprétations*, Paris : Grasset & Fasquelle, 1992 (1^{re} éd. 1990).
- Claire Goldstein, « Le regard en déroute : la comète de 1680 », *Littératures classiques* 82 (2013), p. 159-172.
- Paul Hazard, *La Crise de la conscience européenne, 1680-1715*, Paris : Livre de Poche, 1994 (1^{re} éd. 1935).
- Jonathan Israel, *Les Lumières radicales. La Philosophie, Spinoza et la naissance de la modernité (1650-1750)*, Paris : Éditions Amsterdam, 2005.
- Philippe Joutard, *La révocation de l'édit de Nantes ou les faiblesses d'un État*, Paris : Gallimard, 2018.
- Émile Kappler, *Les conférences théologiques entre catholiques et protestants en France au XVII^e siècle*, Paris : Honoré Champion, 2011
- Didier Masseau, *L'invention de l'intellectuel dans l'Europe du XVIII^e siècle*, Paris : PUF, 1994.
- Didier Mineur, *Le pouvoir de la majorité, Fondements et limites*, Paris : Classiques Garnier, 2017.
- Daniel Mornet, « Les enseignements des bibliothèques privées, 1750-1780 », *Revue d'histoire littéraire de la France* 17 (1910).
- Daniel Mornet, *La pensée française au XVIII^e siècle*, Paris : Armand Colin, 1969.
- René Pintard, *Le libertinage érudit dans la première moitié du XVII^e siècle*, Genève : Slatkine, 1983.
- Richard H. Popkin, *Histoire du scepticisme : De la fin du Moyen Âge à l'aube du XIX^e siècle*, Paris : Agone, 2019.
- Frank Puaux, *Les précurseurs français de la tolérance au XVII^e siècle*, Genève : Slatkine, 1970.
- Jean-Pierre Oliver de Sardan, « Émiqué », *L'homme : Alliance, rites et mythes* 38-147 (1998), p. 151-166.

- Sara Schechner, *Comets popular culture and the birth of modern cosmology*, Princeton : Princeton University Press, 1997.
- Tzvetan Todorov, *L'esprit des Lumières*, Paris : Le livre de poche, 2008 (1^{re} éd. 2006).